

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Schriftspracherwerb bei Hörbeeinträchtigung mit dem Fokus Lesen

Wie Kinder mit Hörbeeinträchtigung Lesen lernen

eingereicht von: Marina Favre

Begleitung: Rita Baumann

Datum der Abgabe: 06.01.2019

Abstract

In der heutigen Zeit sind Schriftsprachkompetenzen enorm wichtig für die kulturelle Teilhabe. Lesen und schreiben können sind zwei der wichtigsten Kulturtechniken, welche in der Schule erlernt werden. Doch nicht für alle läuft der Schriftspracherwerb gleich günstig ab: Gerade für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung stellt dieser eine besondere Herausforderung dar. In dieser Literaturlarbeit wird untersucht, welche aktuellen Erkenntnisse in der Literatur zum Leselernprozess bei Hörbeeinträchtigung vorhanden sind. Die Erkenntnisse werden mit bewährten Lesemodellen in Beziehung gesetzt. Dies soll schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Lehrpersonen ermöglichen, hörbeeinträchtigte Kinder in ihrem Leselernprozess unterstützen zu können.

Inhalt

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Glossar	V
1. Einleitung	1
1.1. Themenwahl und Begründung	1
1.2. Problemstellung, Fragestellung und Ziel dieser Arbeit	2
2. Methode	3
2.1. Literaturarbeit.....	4
2.2. Erstellung des Literaturkorpus.....	5
2.2.1. Verwendete Datenbanken und Suchbegriffe	5
2.2.2. Eingrenzung der gefundenen Literatur	6
2.3. Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	6
2.4. Gütekriterien	8
3. Hörbeeinträchtigung und der Spracherwerb	9
3.1. Hörbeeinträchtigung.....	9
3.1.1. Hörvorgang.....	10
3.1.2. Arten der Hörbeeinträchtigung	11
3.1.3. Grad und Zeitpunkt der Hörschädigung	12
3.1.4. Personengruppen.....	14
3.1.5. Technische Hilfsmittel: Hörgerät und Cochlea Implantat	15
3.1.6. Zusammenfassung.....	16
3.2. Sprachentwicklung mit Hörbeeinträchtigung	17
3.2.1. Sensible Phase	17
3.2.2. Hemmende und fördernde Faktoren beim Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder	18
3.2.3. Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder	19
3.2.4. Zusammenfassung.....	23
4. Schriftsprache und ihr Erwerb in Bezug auf das Lesen	24
4.1. Verschiedene Modelle zum Lesenlernen.....	25
4.1.1. Stufenmodell von Günther.....	25
4.1.2. Schriftspracherwerb nach Valtin	27
4.1.3. Lesestufen von Niedermann und Sassenroth.....	29
4.1.4. Situationsmodell des Lesens und Dual-Route Cascaded Modell	30
4.1.5. Dimensionen von Hauck-von den Driesch.....	34
4.2. Zusammenfassung der verschiedenen Lesemodelle und -theorien	35
4.3. Hauptkategorien der Inhaltsanalyse.....	36
4.4. Konkretisierte Fragestellung mit Unterfragen	37
5. Schriftspracherwerb bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung	38
5.1. Aufbau Sprachkompetenz	38
5.1.1. Hörvermögen	38

5.1.2.	Technische Versorgung	38
5.1.3.	Sprachumgebung	39
5.1.4.	Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstand	39
5.1.5.	Lautsprachkompetenz	40
5.1.6.	Wortschatz	41
5.1.7.	Zusammenfassung	42
5.2.	Voraussetzungen und frühe Lesestufen	43
5.2.1.	Emotion und Motivation	43
5.2.2.	Lesesozialisation und präliterale-symbolische Strategie	43
5.2.3.	logographemische Strategie	44
5.2.4.	Zusammenfassung	44
5.3.	Alphabetische Strategie	44
5.3.1.	Phonologische Informationsverarbeitung	44
5.3.2.	Nicht-lexikalische Worterkennung	46
5.3.3.	Zusammenfassung	47
5.4.	Orthografische Strategie und Automatisierung	47
5.4.1.	Lexikalische Worterkennung	47
5.4.2.	Morphematische, orthografische und morphologische Strategien	48
5.4.3.	Zusammenfassung	48
5.5.	Kognitive Kompetenzen	49
5.5.1.	Prozesse des Lang- und Arbeitsgedächtnisses	49
5.5.2.	Exekutive Funktionen oder metakognitive Strategien	50
5.5.3.	Kognitive Repräsentationen	51
5.5.4.	Zusammenfassung	52
5.6.	Visuelle Sprache und Sprachunterstützung	52
5.6.1.	Gebärdensprache	53
5.6.2.	Fingeralphabet	54
5.6.1.	Kontrastiver Unterricht	54
5.6.2.	Mundbild	55
5.6.3.	Laut-Visualisierungs-Systeme	55
5.6.4.	Allgemeine/kombinierte Visualisierungen	56
5.6.5.	Zusammenfassung	57
5.7.	Leseverstehen	57
5.7.1.	Wortbedeutung	57
5.7.2.	syntaktische und grammatische Kompetenzen (Satz-Textebene)	57
5.7.3.	Hörverstehen	58
5.7.4.	Zusammenfassung	59
5.8.	Die wichtigsten Erkenntnisse zum Leselernprozess von hörbeeinträchtigten Kindern	59
6.	Vergleich und Diskussion des Leselerwerbprozesses von hörbeeinträchtigten Kindern in Bezug zu hörenden Kindern	61
6.1.	(Früh-)Förderung für einen optimalen Start in den Leselernprozess	62

6.2.	Vergleich des Leseerwerbsprozesses von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern	63
6.3.	Gelingensbedingungen für den Leselernprozess hörbeeinträchtigter Kinder	65
6.4.	Beantwortung der Fragestellung	66
7.	Schlussfolgerungen	68
7.1.	Konsequenzen für die Forschung und die berufliche Praxis	68
7.2.	Reflexion des Forschungsvorgehens	69
7.3.	Fazit und Ausblick	70
8.	Verzeichnisse	71
8.1.	Abbildungsverzeichnis	71
8.2.	Tabellenverzeichnis	71
8.3.	Literaturverzeichnis	72
9.	Anhang	78
9.1.	Zusammenstellung der Lesemodelle und hierarchieniedrigen Leseprozesse	78
9.2.	Literaturkorpus	80
9.3.	Kategoriensystem	81
9.4.	Exzerpte des Literaturkorpus ‹Lesen bei Hörbeeinträchtigung›	87

Glossar

Bimodal-Bilingual	Die Erziehung und Förderung erfolgt über mehrere Sprachen (bilingual), welche verschiedene Modalitäten nutzen wie dies bei Gebärdensprache und Lautsprache der Fall ist (bimodal)
Cochlea Implantat (CI)	Eine Hörprothese, welche in die Cochlea (Gehörschnecke) implantiert wird, um elektrische Impulse via Hörnerv zum Gehirn zu leiten
Graphem	kleinstmögliche Einheit eines Schriftsystems, welche bedeutungsunterscheidende aber selbst nicht bedeutungstragend ist; kann grob als Buchstabe bezeichnet werden
Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)	auch Graphem-Phonem-Korrespondenzregel, Phonem-Graphem-Zuordnung: Die Regeln einer Sprache, nach welcher einem Laut (Phonem) ein Graphem (Buchstabe) zugeordnet wird
Multimodal	mit mehreren Modalitäten bzw. mehreren Sinnen etwas erfahren z.B. visuell und auditiv
Phonem	kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit einer Lautsprache; kann grob als Laut bezeichnet werden
phonologische Bewusstheit	Fähigkeit, Wörter, Reime, Silben und Phoneme der gesprochenen Sprache zu analysieren (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 25)
phonologische Informationsverarbeitung	Vorläuferfertigkeit für Lese-Rechtschreiberwerb, gliedert sich in drei Komponente: <ul style="list-style-type: none"> - phonologische Bewusstheit - Kapazität des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses - Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 25)
Schriftsprache	Zusammenfassung der Kulturtechniken Lesen und Schreiben
Gebärdensprache	Eine natürliche Sprache, welche visuell wahrnehmbar ist
LBG/LUG	Lautsprach-begleitende-Gebärden (LBG) sind Gebärden, welche Wort für Wort parallel zur Lautsprache eingesetzt werden Lautsprach-unterstützende-Gebärden (LUG) sind Gebärden, welche nur die wichtigsten Wörter einer lautsprachlichen Äusserung visualisieren
Lexik / lexikalisch	Wortschatz einer Sprache / den Wortschatz betreffend
Morphem	kleinste sprachliche Einheit, welche immer die gleiche Bedeutung oder Funktion hat. Beispiel: Das Wort «Sprachen» besteht aus den Morphemen {sprach} und {-en}, wobei {sprach} der Wortstamm und {-en} die Pluralmarkierung ist
Morphologie/morphologisch	Wortgrammatik / die Wortgrammatik betreffend; Wie Wörter aufgebaut werden (Wortbildung und Flexion)
Syntax/syntaktisch	Satzgrammatik / die Satzgrammatik betreffend; Funktion der Wörter und Wortgruppen im Satz, Satzbaupläne, Stellung der Satzglieder

1. Einleitung

In dieser Masterthesis wird anhand einer Literaturanalyse der Leseerwerbsprozess von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung untersucht. Zunächst werden die Themenwahl und die heilpädagogische Relevanz aufgezeigt. Nach einer ersten Fragestellung wird das methodische Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Im Anschluss wird mit den Kapiteln *Hörbeeinträchtigung und der Spracherwerb* und *Schriftsprache und ihr Erwerb in Bezug auf das Lesen* die nötigen theoretischen Grundlagen geschaffen und die Fragestellung angepasst. Im Kapitel *Schriftspracherwerb bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung* werden die Ergebnisse der Literaturanalyse dargestellt, um diese dann im Kapitel *Vergleich und Diskussion des Leseerwerbsprozesses von hörbeeinträchtigten Kindern in Bezug zu hörenden Kindern* mit den theoretischen Grundlagen zu verknüpfen und die Fragestellung mit den Unterfragen zu beantworten. Im letzten Kapitel werden die Schlussfolgerungen für die Praxis aufgezeigt, das Forschungsvorgehen reflektiert und das persönliche Fazit gezogen.

1.1. Themenwahl und Begründung

In der heutigen Zeit sind die Kulturtechniken Lesen und Schreiben für die kulturelle Teilhabe sehr relevante Kompetenzen. Bereits ab dem Schuleintritt in den ersten Zyklus (Kindergarten) werden Vorläuferfertigkeiten dazu trainiert. Ab Eintritt in die erste Klasse werden die Buchstaben kennengelernt und das Lesen und Schreiben konkret geübt (vgl. Lehrplan 21 des Kantons Zürich, D.2.A.1 zu Grundfertigkeiten Lesen und D.4.A.1 zu Grundfertigkeiten Schreiben). Dies stellt für einige Schüler immer wieder eine Herausforderung dar. Während meiner Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin (SHP) habe ich unter anderem in einer Sonderschule mit Unterstufenschülern und -schülerinnen gearbeitet, welche eine Hörbeeinträchtigung oder eine Spracherwerbsstörung haben. Auch in der Regelschule integriert bin ich Schülern und Schülerinnen (SuS) mit einer Hörbeeinträchtigung mit verschiedenen Ursachen begegnet, welche von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) und Audiopädagogen und Audiopädagoginnen unterstützt worden sind. Gewisse Kinder haben zusätzlich zu ihrer Hörbeeinträchtigung noch weitere Beeinträchtigungen wie genetisch bedingte Syndrome. Für alle diese SuS ist der Schriftspracherwerb eine besonders grosse Herausforderung.

Die Klassenlehrperson «meiner» SuS schrieb ihre Masterthese über «Lesen lernen bei Hörbeeinträchtigung – Interviewstudie mit Audiopädagoginnen über Erfahrungen mit dem Lehrmittel «Leseschlau»», weswegen in dieser Unterstufenklasse mit dem Lehrmittel «Leseschlau» gearbeitet wurde. Im Kanton Zürich sind neben dem Lehrmittel «Leseschlau» noch weitere Erstleselehrgänge und -methoden zugelassen, welchen verschiedene Prinzipien

zugrunde liegen, um die SuS im Schriftspracherwerb anzuleiten. Meine erste Fragestellung war deshalb, welche Methoden der zugelassenen Lehrmittel sich am besten eignen würden, um SuS mit einer Hörbeeinträchtigung beim Schriftspracherwerb zu unterstützen. Ich habe jedoch bald gemerkt, dass ein fundiertes Wissen über den (Schrift-)Spracherwerb bei einer Hörbeeinträchtigung nötig ist, um die vier häufigsten Lehrmittel bzw. Methoden (Leseschlau, Buchstabenschloss, Tobi-Fibel und Lesen-durch-Schreiben) eingehend untersuchen zu können. Diese Ausführlichkeit hätte den Rahmen einer Masterarbeit gesprengt. Deswegen, und weil in den letzten Jahren einige neue Literatur zum Thema SuS mit Hörbeeinträchtigung erschienen ist, wird in dieser Arbeit nun der Schriftspracherwerb, genauer gesagt das Lesenlernen bei Hörbeeinträchtigung und die aktuellen Kenntnisse dazu untersucht. Dazu wird zuerst die Fragestellung ausformuliert, um anschliessend das methodische Vorgehen vorstellen zu können (s. Kap. 2). Nachdem Hörbeeinträchtigung genauer definiert worden ist (s. Kap. 3.1) und die Sprachentwicklung bei Hörbeeinträchtigung erläutert worden ist (s. Kap. 3.2), wird der Begriff «Lesen» genauer definiert und die gängigsten Lesemodelle (wie dasjenige von Günther, 1985, oder Niedermann und Sassenroth, 2002) und Lesetheorien dargestellt (s. Kap. 4). Danach wird möglichst aktuelle Literatur zum Schriftspracherwerb bei Hörbeeinträchtigung, insbesondere das Lesenlernen, analysiert (s. Kap. 5). Am Ende sollen die wichtigsten Punkte zu einem erfolgreichen Leseerwerb herausgearbeitet und mit den gängigen Lesemodellen in Bezug gesetzt werden, sodass SHP SuS mit einer Hörbeeinträchtigung entsprechend unterstützen können (s. Kap. 6). Beim Schriftspracherwerb hängen Lesen- und Schreibenlernen eng zusammen. Der Fokus in dieser Arbeit wird jedoch nur auf das Lesenlernen gelegt.

1.2. Problemstellung, Fragestellung und Ziel dieser Arbeit

SuS mit einer Hörbeeinträchtigung haben einen erschwerten Zugang zur Lautsprache. Das bedeutet, dass der Schriftspracherwerb, welcher bei hörenden Kindern besonders auf der Lautsprache aufbaut, nicht gleich verlaufen kann bzw. es besonderer Unterstützung und Förderung bedarf. Die Schriftsprachdidaktik, Lehrmitteln zum Schriftspracherwerb und die zugrunde liegenden Methoden sind jedoch mehrheitlich auf Hörende ausgerichtet. In letzter Zeit sind jedoch einige Publikationen veröffentlicht worden, welche sich mit dem Förderbereich Hören auseinandersetzen und unter anderem auch den Schriftspracherwerb für Personen mit einer Hörbeeinträchtigung aufgreifen.

Lesen ist gerade für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung enorm wichtig, um kommunizieren, sich in der (Arbeits-)Welt orientieren und sich Wissen aneignen zu können: Das Internet als schriftliche Informationsquelle und Tageszeitungen werden von einem Grossteil der hörbeeinträchtigten Personen mehrmals wöchentlich genutzt (Hennies, 2019, S. 211).

Bei einer Befragung zu beruflichem Erfolg von 32 gehörlosen und schwerhörigen Personen wurde von den Befragten immer wieder betont, wie wichtig die Schriftsprache zu ihrem beruflichen Erfolg gewesen sei (Cremer et al., 2017, S. 457). Wenn der Schriftspracherwerb und somit der Leseerwerbsprozess erschwert ist, ist auch die kulturelle Teilhabe, die Orientierung im Alltag und Beruf und die persönliche Entfaltung erschwert.

Um als SHP nun Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung optimal fördern zu können, stellt sich dabei folgende Fragestellung:

Wie verläuft der Schriftspracherwerb in Bezug auf das Lesen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Folgende Unterfragen sollen zur Beantwortung der Hauptfrage führen:

- Inwiefern unterscheidet sich der Leselernprozess von hörbeeinträchtigten Kindern zu demjenigen von hörenden Kindern?
- Welche Voraussetzungen muss ein Kind mit Hörbeeinträchtigung mitbringen, um einen möglichst optimalen Start in den Leselernprozess zu haben (Vorläuferfertigkeiten)?
- Welche Gelingensbedingungen sollten erfüllt werden, um diese Kinder beim Leseerwerb bestmöglich zu unterstützen?

Das Ziel dieser Arbeit soll sein, Lehrpersonen, welche hörbeeinträchtigte Kinder unterrichten, zu ermöglichen, den aktuellen Stand zum Leseerwerb hörbeeinträchtigter Kinder zu kennen. Mit den wichtigsten Kriterien soll es Lehrpersonen leichter fallen, passende Lehrmittel und/oder Methoden auszuwählen, um einen gelingenden Schriftspracherwerb im Bereich Lesen aufgleisen zu können.

2. Methode

Nun geht es darum, wie die Fragestellung beantwortet werden kann. Da gerade in den letzten Jahren einige Artikel und Bücher zu diesem Thema erschienen sind, wird eine Literatuarbeit als geeignet erachtet. Zuerst wird eine theoretische Grundlage geschaffen, wozu die Themen ‹Hörbeeinträchtigung› und ‹Spracherwerb bei Hörbeeinträchtigung› erläutert und existierende Lesemodell-Theorien für hörende Kinder vorgestellt werden. Die aktuellen Forschungserkenntnisse des Lesenlernens hörbeeinträchtigter Kinder werden im Anschluss mit einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Diese hat zum Ziel, Bedeutungen und vielfältige Sichtweisen auf einen Sachverhalt zu rekonstruieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Die Ergebnisse dieser Analyse werden mit den Lesemodellen hörender Kinder in Bezug gesetzt. So können die Unterfragen beantwortet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf

es eines wissenschaftlichen Vorgehens. In diesem Kapitel wird nun erläutert, wie methodisch vorgegangen wird, wie der Literaturkorpus ausgewählt und wie die Inhaltsanalyse durchgeführt wird. Zudem werden die Gütekriterien zur Schlussreflexion vorgestellt.

2.1. Literaturarbeit

Bei der Literaturarbeit handelt es sich um eine «kritische Auseinandersetzung unterschiedlicher Autoren/Positionen», welche mittels «abstrahierenden und reduzierenden Textverarbeitungsstrategien» kritisch gelesen werden sollen (HfH, 2016, S. 25). Dabei sollen auch eigene Ideen eingebracht werden (vgl. Mayer, 2010, S. 44). Um dies leisten zu können, werden folgende Schritte angelehnt an Roos und Leutwyler durchgearbeitet:

Tabelle 1: Angepasste Struktur von Literaturarbeiten (angelehnt an Roos & Leutwyler, 2011, S. 100)

Um der Fragestellung nach dem Schriftspracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder (①) nachgehen zu können, wird zuerst die theoretische Grundlage geschaffen (②): Hörbeeinträchtigung wird genauer definiert und der Spracherwerb bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung dargestellt (s. Kap. 3). Die verschiedenen bekannten Modelle zum Lesenlernen bei hörenden Kindern werden vorgestellt (s. Kap. 4). Die Fragestellung wird nötigenfalls nochmals präzisiert und mit den nun bekannten Fachbegriffen ergänzt (③). Anschliessend wird der Literaturkorpus (s. Kap. 2.2) zur Thematik «Lesenlernen bei Hörbeeinträchtigung» gebildet und bearbeitet, indem Exzerpte der Texte angefertigt werden. Dabei fasst man eine Literaturquelle im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung inklusive der bibliografischen Angaben zusammen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 67). Mit Hilfe der inhaltlich strukturierenden

qualitativen Inhaltsanalyse (s. Kap. 2.3) werden die Literaturquellen kategorisiert (④). Das Datenmaterial wird ausgewertet und aufbereitet. Im Anschluss erfolgt die Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse, die Beantwortung der Fragestellung und das Fazit (⑤).

2.2. Erstellung des Literaturkorpus

Eine wichtige Grundlage bei der Literaturliteraturarbeit ist die Literaturrecherche. Nur wenn geeignete Literatur gefunden und ausgewählt wird, kann auch eine differenzierte Analyse stattfinden. Deswegen wird hier das Vorgehen bei der Literaturrecherche genauer beschrieben.

2.2.1. Verwendete Datenbanken und Suchbegriffe

Bei der Literatursuche wurden folgende Datenbanken verwendet:

- **NEBIS:** Das «Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz» besteht aus ca. 140 Bibliotheken von Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungsanstalten sowie Spezialbibliotheken aus allen Sprachregionen.
- **EBSCO:** EBSCO ist eine Gesamtabfrage, folgende Datenbanken wurden durchsucht:
 - **ERIC:** Das «Education Resource Information Center» bietet Zugang zu Literatur und Forschungen zu Erziehung.
 - **PsycINFO:** Dies ist eine grosse Quelle zu Literatur in Verhaltensforschung und Psychologie.
 - **PSYINDEX:** Dies ist eine umfangreiche Datenbank mit Literatur und anderen Medien mit dem Schwerpunkt Psychologie im deutschsprachigen Raum.
 - **Education Research Complete:** Diese Datenbank umfasst Ressourcen zur Erziehung und Bildung von früher Kindheit bis zur höheren Schulbildung.
- **BASE:** Auf BASE (Bielefeld Academic Search Engine) findet man wissenschaftliche Web-Dokumente.
- **Fachportal Pädagogik:** Auf dem Fachportal Pädagogik findet man wissenschaftliche Fachinformation für Bildungsforschung, Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik.
- **PsyJournals:** Beim PsyJournals-Paket finden sich Zeitschriften der Hogrefe Verlagsgruppe zu den Bereichen Psychologie, Psychiatrie, Medizin und Pflege.

Die Fragestellung bezieht sich auf den Schriftspracherwerb im Förderbereich Hören. In den Kapiteln 3 und 4 werden beide Begriffe genauer erläutert. Um mehrere positive Resultate zu erhalten, wird mit verschiedenen Begriffen nach passenden Artikeln und Literatur gesucht. Dabei wird jeweils ein Begriff aus dem Förderbereich Hören mit einem Begriff aus dem Bereich des Schriftspracherwerbs kombiniert. Die Begriffe «Hörstörung» und «Hörbehinderung» ergaben bei der Suche keine passenden Treffer. Deswegen wurden sie aus den verwendeten Suchbegriffen ausgeschlossen.

Tabelle 2: Bei der Literaturrecherche verwendete Suchbegriffe

Förderbereich Hören		Schriftspracherwerb	
Hör*	Hörbeeinträcht*	Lese*	Lesen
Hörschädigung	Hörgeschädigt*	Lesenlernen	Lesen lernen
Gehörlos*	Schwerhörig*	Schriftsprach*	Schriftspracherwerb

2.2.2. Eingrenzung der gefundenen Literatur

Bei der Suche wurden bewusst nur deutsche Begriffe verwendet, denn die Literatur wurde nach diesem Punkt eingegrenzt. Bei dieser Arbeit geht es um das Lesenlernen in der deutschen Sprache, dementsprechend wurde auch nach Literatur gesucht, welche sich hauptsächlich auf das Lesenlernen mit Hörbeeinträchtigung im deutschsprachigen Raum bezieht.

Das Ziel dieser Arbeit ist, den aktuellen Forschungsstand darzulegen. Laut Mayer darf ein Buch nicht älter als 20 Jahre sein, wenn es um aktuelle Entwicklungen geht (2010, S. 62). Da dies für den Umfang dieser Arbeit jedoch zu viel Literatur einschliessen würde, wird für diese Arbeit nur Literatur berücksichtigt, welche aus dem Jahr 2008 oder neuer, also maximal 10 Jahre alt ist. Zudem handelt es sich hier um eine wissenschaftliche Arbeit. Entsprechend ist es wichtig, dass die ausgewählte Literatur eine bestimmte Qualität erfüllt. Die Quellen werden anhand der folgenden Punkte beurteilt (vgl. ebd., S. 62f.):

- Bekanntheit und Reputation des Autors
- Bekanntheit und Reputation des Verlags
- Art und Anzahl der zitierten Literaturquellen
- Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen anderer Wissenschaftler im Text

Schlussendlich wurden von den verbleibenden Literaturergebnissen die Abstracts und Einleitungen gelesen. Wenn dabei klar wurde, dass die Literatur wirklich etwas zum Schriftspracherwerb bei Hörbeeinträchtigung beiträgt, wurde dieses Dokument in den Literaturkorpus (s. Anhang 9.2) aufgenommen.

2.3. Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Nun geht es darum, den Literaturkorpus mit einem systematischen Vorgehen zu analysieren. Dies wird mit einer qualitativen Inhaltsanalyse erzielt, da diese fixierte Kommunikation systematisch, also regel- und theoriegeleitet analysiert (vgl. Mayring, 2015, S. 13). Die Analyse des Literaturkorpus zur Thematik «Lesenlernen bei Hörbeeinträchtigung» erfolgt mit der

inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen beschrieben (vgl. Kuckartz, 2014, S. 97ff.).

Abbildung 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 100)

Phase 1: Bei der initiierenden Textarbeit liest man den Text mit den Forscherfragen im Hinterkopf. Zentrale Begriffe, wichtige Abschnitte und schwierige Stellen werden gekennzeichnet. Argumente werden analysiert und die inhaltliche Struktur identifiziert. Der Abschluss dieser Phase ist das Schreiben von Exzerpten (vgl. ebd., S. 57, S. 101).

Phase 2: Es werden durch die theoretischen Grundlagen der Kapitel 3 und 4 A-priori-Hauptkategorien entwickelt, welche in dieser Phase als Suchraster für das Textmaterial dienen (vgl. ebd., S. 95f.). Durch das intensive Lesen der Texte können sich auch bereits neue Hauptkategorien herauskristallisieren, welche man festhält und später entscheidet, ob sie für die Fragestellung signifikant ist oder nicht. Bei einem ersten Probendurchlauf werden die Kategorien und ihre Definitionen auf ihre Anwendbarkeit überprüft und allenfalls angepasst.

Phase 3: In dieser Phase wird das gesamte Material mit den Hauptkategorien codiert. Dabei geht man die Exzerpte durch und weist die Textabschnitte den Hauptkategorien zu. Für die Forschungsfrage irrelevante Passagen bleiben uncodiert. Bei einer thematischen Codierung können Textstellen auch mit mehreren Kategorien codiert werden. Folgende Regeln gelten für den ersten Codierungsprozess:

Das Kategoriensystem sollte

- in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projekts gebildet sein,
- nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein,
- möglichst genaue Beschreibungen der Kategorien enthalten,
- mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, indem z. B. Kategorien gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht eignen und
- an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein. (Kuckartz, 2014, S. 103)

In der Regel werden Sinneinheiten codiert, damit die codierte Textstelle auch ohne Textkontext ausreichend verständlich ist. Die Codierung wird mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA durchgeführt.

Phase 4 & 5: Als nächstes werden die Hauptkategorien ausdifferenziert und Subkategorien gebildet. Dazu stellt man alle codierten Textstellen einer Hauptkategorie zusammen, bildet an diesem Material Subkategorien, welche anschliessend systematisiert werden. Die relevanten Dimensionen werden identifiziert und Subkategorien zusammengefasst. Die Subkategorien werden folglich induktiv, also anhand des zugeordneten Materials zum Lesenlernen hörbeeinträchtigter Kinder gebildet (vgl. ebd., S. 96).

Phase 6: Stehen nun alle Subkategorien, wird das gesamte codierte Material diesen Kategorien zugeordnet, also noch einmal durchlaufen. Allenfalls sind Präzisierungen oder Erweiterungen der Subkategorien nötig.

Phase 7: Bei der letzten Phase findet die eigentliche Analyse statt. Dabei erfolgt die Auswertung entlang der Hauptkategorien. Leitend ist die Frage, was alles zu diesem Thema gesagt wird. Am Ende sollte die Forschungsfrage wieder aufgegriffen und mit den neuen Erkenntnissen diskutiert werden (vgl. ebd., 97ff.).

Nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse und der Auswertung wird der Prozess reflektiert und es werden mögliche weiterführende Fragestellungen erläutert.

2.4. Gütekriterien

Wie jede wissenschaftliche Arbeit müssen sich auch qualitative Inhaltsanalysen an Gütekriterien überprüfen lassen (vgl. Mayring, 2015, S. 29, S. 53). Da die qualitative Methode sich deutlich von der quantitativen Methode unterscheidet, werden die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität teilweise als unpassend erachtet. Deswegen werden Kriterien diskutiert, welche sich explizit auf die qualitative Inhaltsanalyse beziehen, wie «Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Nähe zum Gegenstand, Regelgeleitetheit, kommunikative Validierung und Triangulation» (vgl. ebd., S. 125) oder die acht

Konzepte nach Krippendorf wie z.B. semantische Gültigkeit, Stabilität und Reproduzierbarkeit (zitiert nach Mayring, 2015, S. 126). Da die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist, sondern jeweils an das Material und die Fragestellung angepasst wird (vgl. ebd., S. 51), eignen sich nicht immer alle Kriterien. Auf diese Arbeit sind folgende Kriterien zur Reflexion anwendbar:

Nähe zum Gegenstand: Das Material soll möglichst ohne Verzerrungen, z.B. durch Vorannahmen des Forschers, in der Sprache des Materials erfasst werden (vgl. ebd., S. 86).

Verfahrensdokumentation: Durch eine gute Dokumentation der Methode und der zentralen Kategorien der Analyse soll Transparenz gewährleistet werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 222).

Regelgeleitetheit: Die Analyse soll nach expliziten Regeln ablaufen, sodass auch «andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und überprüfen können» (Mayring, 2015, S. 12f.)

Stabilität: Dadurch, dass man das Analyseinstrument, also das Kategoriensystem, noch einmal auf das Material anwendet, kann die Stabilität überprüft werden (vgl. ebd., S. 127) Dies nennt man auch Intracoderreliabilität (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 273).

3. Hörbeeinträchtigung und der Spracherwerb

Nachdem nun eine Fragestellung formuliert und das methodische Vorgehen festgelegt worden sind, geht es in diesem Kapitel darum, die nötigen theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Hörbeeinträchtigung und dem Spracherwerb mit Hörbeeinträchtigung zu legen. Zuerst wird darauf eingegangen, was beim Hören geschieht, welche Arten von Hörbeeinträchtigungen und technischen Hilfsmitteln es gibt sowie welche Personengruppe für diese Arbeit relevant ist. Anschliessend wird die Sprachentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung zusammengefasst, da diese die Basis zum Schriftspracherwerb und folglich zum Lesenlernen legt.

3.1. Hörbeeinträchtigung

Hörbeeinträchtigung, eine Sinnesbeeinträchtigung im Bereich des Hörens, ist in der Literatur auch unter dem Begriff Hörschädigung, Hörstörung oder Hörbehinderung bekannt. In dieser Arbeit wird der Begriff der Hörbeeinträchtigung verwendet, da in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Begriff „Beeinträchtigung“ auf Aktivitäten und Möglichkeit der Partizipation betroffener Personen bezogen wird und somit nicht nur die Schädigung sondern auch die möglichen Auswirkungen miteinbezieht (vgl. Guggenheim & Haas, 2013, S. 6). Es gibt verschiedene Arten, wie das Hören eines Menschen beeinträchtigt sein kann, abhängig von der Anatomie, der Wahrnehmungsverarbeitung im Gehirn und dem Grad der Hörbeeinträchtigung. Um die verschiedenen

Hörschädigungen und betroffenen Personen sowie die technischen Hilfsmittel zu erläutern, muss man zuerst die Grundlagen des Hörens verstehen.

3.1.1. Hörvorgang

Um den Vorgang des Hörens und die beteiligten Körperstrukturen zu erklären, wird auf Leonhardt (2010, S. 48ff.), Frerichs (n.d.) und Basler und Nussbaumer (2017, Folie 10f.) zurückgegriffen. Der Hörvorgang wird etwas vereinfacht erklärt, da dies ausreicht, um die Hörbeeinträchtigungen richtig einordnen zu können.

Das Ohr wird anatomisch eingeteilt in Aussenohr (Schallaufnahme), Mittelohr (Schallweiterleitung) und Innenohr (Schallumwandlung).

Abbildung 2: Anatomie des Ohres (Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 10)

Die Ohrmuscheln fangen und bündeln den Schall, welcher durch den Gehörgang zum Trommelfell gelangt. Dieses wird durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt. Über die Gehörknöchelkette Hammergriff, Amboss und Steigbügel wird die Schwingung im Mittelohr weitergeleitet. So entsteht eine Druckwelle, welche die Flüssigkeit im Innenohr in Schwingung versetzt. Dabei hat die Gehörknöchelkette die Aufgabe, den Schall von der Luft mit geringem Wellenwiderstand möglichst verlustarm an die Flüssigkeit mit hohem Wellenwiderstand weiterzuleiten.

Der Schall hat nun das Innenohr mit der Hörschnecke, der Cochlea erreicht. Diese besteht aus einem mit Flüssigkeit gefüllten, schneckenförmig aufgerollten Schlauch, entlang dessen sich Sinneszellen oder Haarzellen befinden. Die Haarzellen weisen unterschiedliche Empfindlichkeiten für die unterschiedlichen Frequenzen auf. Am Anfang befinden sich die Haarzellen für hohe Frequenzen, in der obersten Spitze diejenigen für tiefe Frequenzen.

Abbildung 3: Standbild aus dem Video «Der Prozess des Hörens und Wie Hören funktioniert» (MED-EL, 1:36, Zugriff am 26.12.2018 unter <https://www.youtube.com/watch?v=CW9SXQeLhUA>)

Wie bereits beschrieben versetzt die Gehörknöchelkette des Mittelohrs die Flüssigkeit in der Cochlea in wellenartige Bewegungen, wodurch die Haarzellen gebeugt und gereizt werden. Die Sinneszellen der jeweiligen Frequenz wandeln die mechanische Bewegung in ein elektrochemisches Signal um, welches über den Hörnerv zu den auditiven Regionen des Gehirns weitergeleitet wird. So kann der Schall im Gehirn als Höreindruck wahrgenommen werden (vgl. Leonhardt, 2010, S.48ff.; Frerichs, n.d.; Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 10ff.).

3.1.2. Arten der Hörbeeinträchtigung

Nimmt man die medizinische Sichtweise ein, so wird jede Funktionsstörung des Hörorgans als eine Hörschädigung erfasst. In der Pädagogik beschränkt man sich auf diejenigen, welche «die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt beeinträchtigen und damit soziale Auswirkungen auf den Betroffenen haben» (vgl. Leonhardt, 2010, S. 22). Das bedeutet, dass man im pädagogischen Sinne dann von einer Hörschädigung spricht, wenn sich das Kind nicht ungehindert entwickeln und entfalten kann (vgl. ebd., S. 27).

Hörstörungen können peripher, d.h. im Aussen-, Mittel- oder Innenohr, oder zentral, d.h. im Hörnerv oder Gehirn, auftreten (vgl. Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 18). Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten: Schalleitungsschwerhörigkeit, Schallempfindungs- oder sensorineurale Schwerhörigkeit und zentral-auditive Hörstörungen (vgl. Frerichs, n.d.), auch Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung AVWS genannt (vgl. Leonhardt, 2010, S. 57). Daneben gibt es auch die kombinierte Schalleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit, wenn diese beiden Störungen bei einer Person auftreten.

Bei der **Schalleitungsschwerhörigkeit** gibt es im Aussen- oder im Mittelohr eine Störung, welche verhindert, dass der Schall ungehindert zum Innenohr vordringen kann. Der Hörverlust ist auf allen Frequenzen ungefähr gleich stark, was sich mit leisem Hören vergleichen lässt. Dies nennt man auch eine quantitative Hörbeeinträchtigung. Bereits lautes Sprechen

ist hier hilfreich, mit einer Operation oder einem Hörgerät kann das Hörvermögen meist gut wiederhergestellt werden (vgl. Leonhardt, 2010, S. 51f.).

Bei der **Schallempfindungsschwerhörigkeit** liegt im Innenohr eine Störung vor. Es kann dabei die Cochlea wegen einer Schädigung schallumwandelnder Haarzellen und/oder die nervale Hörbahn wegen einer Schädigung schalleitender Nervenfasern betroffen sein. Informationen von bestimmten Frequenzen können somit nicht an das Gehirn weitergeleitet werden. Weil nicht alle Frequenzen gleich gut wahrgenommen werden, ist die Hörschwelle, also die Linie derjenigen Tonhöhen, in welchen man einen Ton einer bestimmten Frequenz gerade noch wahrnimmt (s. Kap. 3.1.3), bei einer Schallempfindungsschwerhörigkeit nicht linear. Schallereignisse werden verzerrt wahrgenommen. Das bedeutet, auch die Lautsprache ist verzerrt, vom Ausfall bestimmter Laute betroffen oder gewisse Laute können sogar nicht unterschieden werden. Hier nützt es nichts, wenn man einfach die Lautstärke erhöht, da «es zu Klangverzerrungen und Klangentstellungen [kommt], die die Differenzierbarkeit der Sprechlaute herabsetzt» (Leonhardt, 2010, S. 82, [Einfügung d. Verf.]). Es liegt also neben einer quantitativen Beeinträchtigung auch eine qualitative Beeinträchtigung des Hörens vor. Für Kinder, welche früh von einer Schallempfindungsschwerhörigkeit betroffen sind, ist der Spracherwerb erschwert und eingeschränkt. Entsprechende technische Hilfsmittel und eine frühzeitig beginnende hörgeschädigten-pädagogische Förderung kann sprachliche Entwicklungsrückstände verringern (vgl. ebd., S. 82f.). Die Unbehaglichkeitsschwelle, also diejenige Lautstärke einer bestimmten Frequenz, ab der es unangenehm laut wird, ist oft niedriger als bei Normalhörenden. Dies macht die Anpassung der Hörgeräte besonders herausfordernd (vgl. Frerichs, n.d. / Leonhardt, 2010, S. 53f.).

Wenn bei einem (oftmals) normalen peripheren Gehör zentrale Prozesse des Hörens gestört sind, liegt eine **zentral-auditive Hörstörung**, auch **AVWS**, vor. Verarbeitungsprozesse in der Hörbahn und/oder die Hörwahrnehmung im Gehirn sind hier beeinträchtigt. Sie kann sich durch verschiedene Auffälligkeiten wie Sprachentwicklungsstörung, auditive Aufmerksamkeitsstörung oder auditive Speicherstörung äussern (vgl. Frerichs, n.d.).

In dieser Masterthesis soll der Fokus auf diejenigen SuS gelegt werden, welche eine Schallempfindungsschwerhörigkeit oder eine kombinierte Schalleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit haben. Bei ihnen ist die Sprachwahrnehmung verzerrt und entsprechend auch die Sprachentwicklung und die Schriftsprachentwicklung erschwert. Tritt die Hörschädigung vor dem Spracherwerb ein, nennt man dies prälinguale Schalleitungsschwerhörigkeit.

3.1.3. Grad und Zeitpunkt der Hörschädigung

Eine Hörbeeinträchtigung wird erstens durch die Art der Schädigung des Hörorgans eingegrenzt, zweitens durch den Grad und den Zeitpunkt der Hörbeeinträchtigung. Seit der

Einführung des Neugeborenen-Screenings wird nach der Geburt beim Kind auf einem Ohr getestet, ob Hörfähigkeiten vorhanden sind. Bei einem Befund finden weitere Untersuchungen statt. Ab dem 4./5. Lebensjahr kann mit Hilfe einer Tonschwellenaudiometrie das Hörvermögen bildlich dargestellt werden. Es wird dabei gemessen, bei welcher Lautstärke in Dezibel (dB) man einen Ton einer gewissen Tonhöhe, auch Frequenz genannt und in Herz (Hz) gemessen, wahrzunehmen beginnt (vgl. Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 30ff.). Dies nennt man Hörschwelle und es wird für jedes Ohr einzeln bei sieben Frequenzen von 125 Hz (tiefe Töne) bis 8000 Hz (hohe Töne) gemessen. Der **Grad der Schwerhörigkeit** wird ermittelt, indem man den Durchschnitt der Werte des besseren Ohres bei 500, 1000, 2000 und 4000 Hz berechnet. Bei normalhörenden Personen liegt die Hörschwelle ungefähr bei 0 dB, «als definierter durchschnittlicher Mittelwert von jungen Erwachsenen, die in ihrem Leben keine aussergewöhnlichen Ohrenerkrankungen hatten und keinem besonderen Lärm ausgesetzt waren» (Leonhardt, 2010, S. 56). Der Abbildung 4 kann man die entsprechenden Bezeichnungen bei einem bestimmten Hörverlust sowie die mögliche ursächliche Hörbeeinträchtigung entnehmen.

Abbildung 4: Grad der Hörschädigung (Quelle: Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 26; Hörverlust durch Verfasserin hinzugefügt)

Bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit gibt es nur leicht- und mittelgradige Hörschädigungen, da ab 60 dB der Schall den ganzen Schädel in Schwingung versetzt und so direkt auf die Schnecke übertragen wird. Dies nennt man Knochenleitung. Bei der Schallempfindungsschwerhörigkeit können von leichtgradig bis resthörig alle Hörverluste vorkommen.

Anhand des Sprachpegelfeldes (Abb. 5) erkennt man, dass das Hörvermögen zwischen 20 und 50 dB liegen muss, um die Buchstaben der deutschen Lautsprache wahrnehmen zu können. Kann das Gehör für eine bestimmte Frequenz diese Leistung nicht erbringen, so kann man die entsprechenden Buchstaben auditiv nicht wahrnehmen.

Abbildung 5: Sprachpegelfeld nach ANSI S3.5 und die Sprachbanane nach Fant mit zu hohen Sprachpegeln (Steffens, 2016, S. 105)

Neben dem Grad der Schwerhörigkeit ist auch der **Zeitpunkt der Hörschädigung** entscheidend. Die Situation ist anders, je nachdem ob eine Hörschädigung früh und somit vor dem Spracherwerb eintritt (prälingual) oder ob ein Kind erst nach dem Spracherwerb oder im Jugendalter ertaubt (vgl. Leonhardt, 2010, S. 41). Die Anzahl derjenigen Kinder, welche nach dem Spracherwerb ertaubt sind, ist sehr gering (vgl. ebd., S. 93). Zeitgleich mit der Diagnose erhalten die Kinder oftmals erste Hörgeräte (s. Kap. 3.1.5), welche erste Höreindrücke ermöglichen. So kann es oftmals Lallphasen (s. Kap. 3.2) nutzen und eine der Norm von hörenden Kindern angeglichenen Hör- und Sprachentwicklung durchlaufen (vgl. ebd., S. 195).

3.1.4. Personengruppen

Die Erscheinungsbilder von hörbeeinträchtigten Personen sind aufgrund vieler Faktoren heterogen. Um einzelne Personengruppen etwas zu beschreiben, kann man einige Merkmale zusammennehmen, welche man gehäuft beobachten kann (vgl. Leonhardt, 2010, S. 77):

Schwerhörige Kinder haben durch die Schädigung des Gehörs eine eingeschränkte Wahrnehmung akustischer Reize, sodass sie Lautsprache mit Hörhilfen wahrnehmen und ihr Sprechen über auditive Rückkoppelung kontrollieren können. Lautsprache erlernen sie auf natürlichem Weg. Dabei kann die Schwerhörigkeit zu jedem Zeitpunkt eingetreten sein.

Gehörlose Kinder haben ein prälingual so stark beeinträchtigtes Gehör, dass die Funktionsfähigkeit hochgradig bis komplett eingeschränkt ist. Lautsprache können sie nicht auf natürlichem Weg erlernen. Doch auch Gehörlose sind in der Lage, die Lautsprache zu erlernen, wenn sie auch selbst bei guter Sprachförderung auffällig bleibt, da keine auditive Selbstkontrolle möglich ist. Die Gehörlosen selbst haben eine andere Auffassung darüber, ob jemand ‹gehörlos› ist. Sie sind der Ansicht, dass jede hörbeeinträchtigte Person unabhängig

vom Grad Hörschädigung sich als ‹gehörlos› bezeichnen kann, ‹wenn er sich der Gebärdensprachgemeinschaft und der Gehörlosenkultur verpflichtet und zugehörig fühlt› (Leonhardt, 2016, S. 191).

Wie bereits angetönt, ist die Gruppe von hörbeeinträchtigten Personen sehr heterogen und es sind oftmals keine scharfen Abgrenzungen möglich. Es ist nämlich auch entscheidend, wann ein Kind mit entsprechenden Hörhilfen versorgt worden ist, ob es dazu auch mit einem Hörtraining unterstützt wurde und wie das Kind an sich Sprachen lernt. Es gibt nicht das schwerhörige, gehörlose oder ertaubte Kind, es spielen immer viele verschiedene Faktoren wie Förderung, Sozialisation, etc. eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des jeweiligen Kindes (vgl. Leonhardt, 2010, S. 28, S. 77f.). Gerade auch mit den heutigen technischen Möglichkeiten (s. Kap. 3.1.5) und den verschiedenen Fördermöglichkeiten und Methoden ist die Einteilung in Personengruppen nicht immer sinnvoll.

3.1.5. Technische Hilfsmittel: Hörgerät und Cochlea Implantat

Heutzutage stehen Kindern mit einer Schallempfindungsschwerhörigkeit oder einer kombinierten Schalleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit technische Hörhilfen wie Hörgeräte oder Cochlea Implantate (CI) zur Verfügung. Im Idealfall erhält ein Kind, nachdem beim Neugeborenen-Screening eine Hörbeeinträchtigung erkannt wurde, mit spätestens vier Monaten Hörgeräte, allenfalls kommt bei einer hochgradigen Hörschädigung ein Cochlea Implantat in Frage (vgl. Leonhardt, 2010, S. 28). Wichtig ist hier zu betonen, dass, auch wenn ‹ein Hörgerät die Qualität und Quantität der auditiven Eindrücke verbessern kann›, es immer ein verändertes Hören bleibt (vgl. ebd., S. 23).

Die **Hörgeräte**, welche am häufigsten genutzt werden, sind die Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO-Geräte). Man trägt sie hinter dem Ohr, wobei die Schallaufnahme vorne am Kopf erfolgt. Man kann HdO-Geräte so gestalten, dass der Frequenzverlauf für die in der Sprachaufnahme wichtigen Frequenzen zufriedenstellend ist. Daneben gibt es Im-Ohr-Geräte (IdO- oder IO-Gerät), welche so kleine Bauteile haben, dass man sie nur im Ohr einsetzen kann. Die kleine Bauart erfordert für die Bedienung ein gutes manuelles Geschick. Der Höreindruck ist zwar natürlicher bei IdO-Geräten, dafür ist die Verstärkung nicht so gross, weshalb es bei grösseren Hörverlusten ungeeignet ist (vgl. ebd., S. 108ff.)

Das **Cochlea Implantat** ist eine Innenohrprothese, welche operativ eingesetzt wird. Es eignet sich bei Funktionsausfällen des Innenohrs, wobei der Hörnerv und das zentrale Hörsystem intakt sein müssen (vgl. ebd., S. 116). Ein Elektrodensträger wird in die Hörschnecke eingeführt und ersetzt dort die defekten Haarsinneszellen. Es sind jedoch um ein Mehrfaches weniger Kontaktmöglichkeiten vorhanden als mit gesunden Haarzellen.

Abbildung 6: Funktion des CI (Quelle: Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 44)

Aussen am Ohr befindet sich die Sendespule, welche Schallschwingungen mit dem Mikrofon (1) aufnimmt. Diese werden in ein elektrisches Pulsmuster umgewandelt (2). Die Sendespule wird durch einen Magnet am Implantat gehalten und leitet das Muster induktiv durch die Haut zum Implantat. Das Implantat (3) entschlüsselt dieses Pulsmuster und leitet es weiter zu den aktiven Elektroden (4) in der Cochlea. Die elektrischen Impulse stimulieren den Hörnerv (5). Der Hörnerv leitet das Signal an das Gehirn weiter, welches das Signal entsprechend interpretiert. Die Sprachfrequenzen können so erfasst werden, die «Emotionen der Sprache», d.h. die tiefen Frequenzen, fallen aber weg. Deswegen kommt es auch vor, dass einige auf der einen Seite ein CI für das Sprachverständnis und auf der anderen Seite ein Hörgerät für das Verstehen von Musik und Sprachmelodie tragen (vgl. Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 43ff.). Wenn bei einem Kind eine Versorgung mit Hörgeräten nicht ausreichend ist, wird eine CI-Versorgung diskutiert. Der Entscheid liegt bei den Eltern (vgl. Leonhardt, 2016, S. 195) und die Operation wird bevorzugt vor dem 2. Lebensjahr durchgeführt, um einen möglichst optimalen Höreindruck für den Spracherwerb zu ermöglichen (s. Kap. 3.2).

Obschon diese Hörhilfen Menschen mit Schwerhörigkeit unterstützen, soll an dieser Stelle betont werden, dass sie einen bestehenden Hörverlust nicht komplett ausgleichen können. Da Hörbeeinträchtigte oftmals nicht einfach nur leiser hören, ist auch mit Hörhilfen die Wahrnehmung verzerrt, bruchstückhaft oder entstellt. Trotz der Möglichkeit des Hörens ist das Verstehen sehr schwierig und die Kommunikation bleibt eingeschränkt.

3.1.6. Zusammenfassung

Die Gruppe hörbeeinträchtigter Personen ist heterogen und viele Faktoren beeinflussen das Hören dieser Personen. Hörbeeinträchtigungen werden nach der Art der Beeinträchtigung unterschieden, also in welchem Teil des Hörwahrnehmungsprozesses eine Störung vorliegt. Dies kann im Aussen- oder Mittelohr sein, also eine Schalleitungsstörung, im Innenohr, also

eine Schallempfindungsstörung oder im Hörnerv oder Gehirn, also eine zentral-auditive Störung. Die Zielgruppe dieser Arbeit stellt die Kinder mit einer Schallempfindungsschwerhörigkeit oder einer kombinierten Schalleitungs-Schallempfindungsschwerhörigkeit dar.

Bei der Schalleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit kann man mit einem Audiogramm den Grad der Höreinschränkung bestimmen. Entsprechend werden technische Hilfsmittel wie Hörgeräte oder Cochlea Implantate angepasst. Das Hörgerät verstärkt den Schall, der aufs Ohr trifft, während das Cochlea Implantat eine Hörprothese ist, welche die Haarzellen ersetzen soll. Das Hören wird so zwar ermöglicht und Höreindrücke werden verstärkt, es ist jedoch immer ein verändertes Hören. Der Zeitpunkt der Hörschädigung, ob sie vor oder nach dem Spracherwerb eingetreten ist, hat auf den Spracherwerb einen grossen Einfluss. Der Zeitpunkt in Kombination mit dem Grad der Hörbeeinträchtigung definiert die beiden Personengruppen Hörbeeinträchtigter, welche man grob bildet: Gehörlose haben eine hochgradige Schwerhörigkeit, welche prälingual eingetreten ist und ihnen keinen natürlichen Lautspracherwerb ermöglicht. Schwerhörige können prä- oder postlingual ertaubt sein, ihr Grad der Hörbeeinträchtigung ist jedoch gering genug, dass ihnen Hörhilfen das Wahrnehmen und Erlernen der Lautsprache auf natürlichem Weg erlauben. Eine Einteilung in eine Personengruppe macht jedoch nur begrenzt Sinn, da noch andere Faktoren bei der Entwicklung hörbeeinträchtigter Kinder zusammenspielen. So ist auch wichtig, wann ein Kind mit Hörhilfen versorgt worden ist, ob das Hören entsprechend gefördert wurde, wie die Familiensituation ist und wie das Kind Sprachen lernt. Schlussendlich muss man jedes Kind individuell betrachten und für die Förderung anhand der ICF-Kriterien die Körperstrukturen und -funktionen, Aktivitäten, Partizipationsmöglichkeiten und Kontextfaktoren berücksichtigen.

3.2. Sprachentwicklung mit Hörbeeinträchtigung

3.2.1. Sensible Phase

Eine Sprache zu haben, ist für jedes Kind wichtig, denn ohne Sprache kann es zu Entwicklungsverzögerungen oder -störungen kommen (vgl. Krausneker, Boesch, Fleischmann, Rohrauer, Schalber & Pichler, 2007, S. 16). Wird die sensible Phase des Spracherwerbs verpasst, welche von der Geburt bis ca. zum 6. Lebensjahr dauert, kann die Sprache später nicht mehr vollständig erlernt werden (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 3). Durch den späten Erwerb entstehen dauerhafte Sprachprobleme, welche sich negativ auf die gesamte intellektuelle Entwicklung auswirken (vgl. Grimm, 2012, S. 61). So sind die für die Sprachverarbeitung wichtigen exekutiven Funktionen wie die selektive Aufmerksamkeitssteuerung oder das Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt, wenn das Kind nach der Geburt keinen Zugang zu sprachlichen Angeboten erhält (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 20). Welche Sprache in der sensiblen Phase erlernt wird, ist egal: Laut- oder Gebärdensprachen sind gleichwertig, es

kann auch mehr als eine Sprache sein (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 3). Wichtig ist, dass jedes Baby so bald wie möglich Erfahrung mit Sprache und Kommunikation machen kann, auch wenn notwendige technische Hörhilfen noch nicht angepasst sind (vgl. ebd., S. 17).

3.2.2. Hemmende und fördernde Faktoren beim Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder

Hörprobleme im ersten Lebensjahr stehen in einem engen Zusammenhang mit späteren Sprachproblemen, weswegen die Hörfähigkeit zwischen der Geburt und dem 3. Lebensjahr regelmässig getestet werden sollte (vgl. Grimm, 2012, S. 59ff.). Die Früherkennung und die frühe Versorgung mit technischen Hilfsmitteln (Hörgeräte und/oder Cochlea Implantate) und einer entsprechenden Förderung führen zu günstigeren Bedingungen beim Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 22) und zu einer Sprachentwicklung, welche vergleichbar mit derjenigen hörender Kinder ablaufen kann (vgl. Leonhardt, 2010, S. 130). Dabei ist es wichtig, dass die technische Versorgung und Förderung möglichst früh geschehen. Bei CI-Kindern, die im ersten Lebensjahr ein CI erhalten haben, konnte die günstigste Sprachentwicklung beobachtet werden. Im Alter von dreieinhalb Jahren war ihr Sprachentwicklungsstand innerhalb der Variationsbreite von hörenden Kindern (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 17). Neben der frühen technischen Versorgung ist es wichtig, dass die Familie miteinbezogen wird. Denn ein hörbeeinträchtigtes Kind nimmt weniger Anteil an der lautsprachlichen Familienkommunikation, die tieferen Zusammenhänge bleiben verborgen (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 11). Durch die Hörbeeinträchtigung ist die lautsprachliche Spracherfahrung eingeschränkt und der informelle Erwerb von Wissen, Wortschatz und Grammatik ist nicht oder kaum möglich (vgl. Nussbaumer, 2017, Folie 10).

Neue Theorien zeigen, dass Lernen besonders gut gelingt, wenn Eltern und Kind eine gute Beziehung haben, dem Kind ein funktionierendes Kommunikationsmittel zur Verfügung steht und die Lernanforderungen zu bewältigen sind. «Besonders wichtig ist dafür eine liebevolle und verständnisvolle Beziehung der engsten Bezugspersonen zum Kind vor allem in den ersten Lebensjahren» (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 12). Zudem sind bei CI-Kindern der Bildungsstand und die Qualität der Elternsprache neben der Qualität des Hörens mit Hörgeräten vor der CI-Operation und dem Implantationsalter entscheidende Einflussfaktoren für den Spracherwerb. Dabei ist die Wirkung der elterlichen Sprache grösser als die des Implantationsalters, sofern das Kind vor dem vierten Lebensjahr implantiert wird. Die Eltern können die Sprachqualität optimieren, indem sie eine an Wortschatz und Grammatik reiche Sprache anbieten, weiterführende Fragen stellen, fehlerhafte Äusserungen des Kindes korrekt wiederholen und mit Mundbild, sprachbegleitenden Gesten und Gebärden arbeiten (vgl. Szagun, 2013, S. 11). Für die Sprachentwicklung hinderlich sein können Zusatzbehinderungen oder

eingeschränkte exekutive Funktionen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 18) sowie natürlich die Gegenteile der förderlichen Faktoren wie keine Versorgung mit Hilfsmitteln. Da manche Ursachen für Hörbeeinträchtigungen wie eine Hirnhautentzündung zu weiteren neurologischen Störungen führen können, besteht bei hörbeeinträchtigten Kindern eine grössere Wahrscheinlichkeit für spezifische Spracherwerbsstörung als bei hörenden Kindern, bei denen nur 3-7% davon betroffen sind (vgl. Hintermair, Knoors & Marschark, 2014, S. 87).

3.2.3. Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder

Wie verschiedene Sprachtheorien darlegen, braucht es einen Kommunikationspartner, bzw. einen Auslöser, um den Sprachlernprozess in Gang zu bringen und aufrecht zu erhalten. Bei Kindern, die einen eingeschränkten auditiven Input haben oder bei denen dieser nicht vorhanden ist, kann sich also kein spontaner Lautspracherwerb vollziehen (s. Tab. 3 weiter unten). Ebenso wenig kann ohne visuelle Inputs ein spontaner Gebärdenspracherwerb stattfinden (vgl. Drescher, 2007, S. 47). In erster Linie braucht ein Kind also Kommunikationspartner, welche ihnen Inputs geben bzw. ihre Inputs aufnehmen und mit ihnen interagieren. Dann nimmt das Kind ungefiltert eine grosse Menge an Sprache wahr (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 2) und analysiert unbewusst und selbstständig die Regeln von Sprache(n), wobei es seinen Wortschatz erweitert. Zuerst beginnt das Kind zu verstehen, danach wird es produktiv und spricht oder gebärdet (vgl. ebd., S. 8).

Gehen wir nun davon aus, dass die Hörbeeinträchtigung früh erkannt und versorgt worden ist, so besteht eine gute Aussicht, dass die Meilensteine der Sprachentwicklung weitgehend - auf das Höralter bezogen - altersgemäss erreicht werden können (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 24). Im Vergleich mit Kindern gleichen Alters verläuft die Lautsprachentwicklung jedoch verzögert. Grundsätzlich gibt es Kinder, welche für ihren Spracherwerb in erster Linie lautsprachliche Inputs nutzen, und Kinder, welche visuelle Informationen verarbeiten und die Gebärdensprache als Erstsprache lernen. Letztere sind jedoch nur etwa 5% der gehörlosen Kinder, da nur ca. 5% der gehörlosen Kinder Eltern haben, welche selbst gehörlos sind und die Gebärdensprache entsprechend als natürliche Erstsprache lehren können. Die anderen gehörlosen Kinder lernen die Gebärdensprache oftmals als Zweitsprache, wenn ihr Lautspracherwerb zu wenig Fortschritte macht. Es gibt auch Kinder, welche bilingual aufwachsen, bei denen also beide Sprachen möglichst früh angeboten werden (vgl. ebd., S. 16).

Lautspracherwerb

Auch schwer hörgeschädigte Kinder durchlaufen etwa zum gleichen Zeitpunkt wie normalhörende Kinder eine frühe Vokalisation. Die Lall-Phase wird zu einem vergleichbar späteren Zeitpunkt erreicht (vgl. Grimm, 2012, S. 60). Eine technische Versorgung der hörbeeinträchtigten Kinder verhindert, dass sie in der Lall-Phase verstummen, da in dieser Phase das

Lallen durch die auditive Wahrnehmung und Rückkoppelung gefördert wird (vgl. Leonhardt, 2010, S. 128). Nach der Lall-Phase werden die ersten Wörter produziert, welche anschliessend zu kleinen Sätzen verknüpft werden. Der Wortschatz wächst weiter an und das phonologische System wird ausdifferenziert (vgl. Drescher, 2007, S. 41f.). Hier zeigen Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung jedoch Mühe: Wie bereits im Kapitel 3.1.2 beschrieben, wird durch die Schallempfindungsschwerhörigkeit die auditive Wahrnehmung quantitativ und qualitativ verändert, weshalb es zum «Fehlen oder zur falschen Bildung von Sprachlauten und Lautverbindungen kommen» (Leonhardt, 2010, S. 83) kann. Aber auch phonematische Differenzierungsfähigkeiten sind betroffen (vgl. ebd., S. 129). Diller und Martsch haben 2012 Studien durchgeführt, welche bestätigt haben, dass Aussagen hörbeeinträchtigter Kinder reduziert verständlich sind und sie beim Phonemerwerb grössere Schwierigkeiten aufweisen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S.20), wie man auch der Tabelle mit den Auswirkungen auf die Lautsprache von Leonhardt entnehmen kann.

Tabelle 3: Auswirkungen auf die Lautsprachentwicklung (nach Leonhardt, 2010, S. 83)

Ausmass des Hörverlustes	Auswirkungen auf das Hören gesprochener Sprache	Auswirkungen auf die Lautsprachentwicklung
20 – 40 dB leichte Schwerhörigkeit	stimmlose Konsonanten und Zischlaute werden nicht deutlich gehört	Artikulationsstörungen Verzögerung des Spracherwerbs, Dyslalien
40 – 60 dB mittelgradige Schwerhörigkeit	die Mehrzahl der Sprachlaute wird nicht gehört	Sprachentwicklungsstörung mit Dysgrammatismus, Wortschatzdefizit, schlecht verständlichem Sprechen
60 – 90 dB hochgradige Schwerhörigkeit	keine Wahrnehmung	spontane Lautsprachentwicklung bleibt aus

Der passive und aktive Wortschatz ist gegenüber gleichaltrigen hörenden Kindern mehr oder weniger stark eingeschränkt. Dabei sind nicht alle Wortarten gleich stark betroffen: Abstraktes bereitet mehr Mühe als gegenständliche Wörter (vgl. Leonhardt, 2010, S. 84). Hintermair und Sarimski stellten fest, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigung im Schnitt im Kindergartenalter einen kleineren Wortschatz haben, Wortbedeutungen weniger gut vernetzt sind und so auch die Verständlichkeit ihrer Äusserungen beeinträchtigt ist (2016, S. 16). Praktisch alle Autoren sind sich ausserdem einig, dass beim Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder die Grammatik und Syntax noch mehr als die Phonologie und Lexik erschwert sind. Hier gibt es laut Grimm nicht nur eine Entwicklungsverzögerung, sondern sogar eine abweichende Entwicklung (2012, S. 60). Vielfach werden Markierungen wie die Bildung von Plural- oder Vergangenheitsformen durch Morpheme, den kleinsten bedeutungstragenden Segmenten, gekennzeichnet, welche in der Lautsprache oft unbetont sind und für Kinder mit einer

Hörbeeinträchtigung schwieriger wahrzunehmen sind (Hintermair & Sarimski, 2016, S.20). Dadurch, dass sie diese lautsprachlichen Strukturen nur bruchstückhaft oder unvollständig wahrnehmen, bereitet ihnen das Erlernen grammatischer und syntaktischer Strukturen Mühe. Selbst Kinder mit einer dem normalen Spracherwerb ähnlichen Entwicklung haben Schwächen in grammatischen Bereichen (vgl. Szagun, 2013, S. 10f.), deswegen müssen diese Strukturen dem schwerhörigen Kind bewusst vermittelt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass schwerhörige Kinder ihren individuellen Wort- und Sprachformenschatz im Vergleich zu hörenden Kindern meist weniger aktiv anwenden. So können sie die erlernten Sprachformen nicht oder nicht ausreichend verinnerlichen. Diese Auffälligkeiten im Wortschatz, der Grammatik und der Syntax führen dazu, dass Beziehungsbedeutungen nur mangelhaft erfasst werden und zu Schwierigkeiten beim Verstehen und Verwenden der Lautsprache führen. Dies ist besonders der Fall, wenn dazu keine eigenen Erfahrungen vorhanden sind oder die Erfahrungen nicht bewusst vermittelt werden (vgl. Leonhardt, 2010, S. 85/129). Oft überschätzt man die Möglichkeiten der Technik: Trotz CI oder Hörgeräten bleibt die Hörbehinderung bestehen (vgl. Nussbaumer, 2017, Folie 19).

Auch wenn es vielen Kindern gelingt, eine funktionale orale Sprache zu erwerben, weisen sie dennoch beträchtliche Sprachdefizite auf, was ihre Kommunikation und das schulische Lernen ebenfalls beeinträchtigt. Deswegen findet Grimm, dass der Erwerb der Gebärdensprache gefördert werden soll (2012, S. 60f.). Was zu einer «Erleichterung der Verarbeitung des sprachlichen Inputs» (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 21) eingesetzt werden kann, sind begleitende Lautgebärden, welche das Absehen von den Lippen unterstützen. Auch Lautsprach-begleitende-Gebärden (LBG) können unvollständige lautsprachliche Inputs visuell unterstützen. Das sind Gebärden, welche parallel zum Sprechen in der gleichen Wortreihenfolge eingesetzt werden. Allerdings wird bei LBG das Sprechtempo verlangsamt, da eine Gebärde mehr Zeit benötigt als ein Wort. Zudem müssen für Funktionswörter und grammatische Morpheme passende Gebärden gefunden werden und das gleichzeitige Sprechen und Gebärden stellt eine Herausforderung dar. Laut Hintermair und Sarimski fehlen dazu bisher Studien, die belegen, dass LBG hilfreich für die Sprachverarbeitung sind (vgl. ebd., S. 21f.), währenddessen Krausneker et al. und Szagun der Meinung sind, dass LBG unterstützend sind (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 11, Szagun, 2013, S. 11).

Gebärdenspracherwerb

Wenn für ein Kind der Erwerb einer auditiven Sprache nicht möglich ist, macht es Sinn, auf eine visuelle Sprache auszuweichen (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 16). Die Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache, deren Grammatik die gleichen universellen linguistischen Funktionen beinhaltet wie alle anderen natürlichen, von Menschen benutzten Sprachen. Die Morpheme sind jedoch Handformen, Handstellung, Ausführungsstelle, Bewegung und

nichtmanuelle Komponenten wie Mimik. Obwohl einzelne Gebärden mehr Zeit in Anspruch nehmen als das Aussprechen von Wörtern, werden Aussagen in der Gebärdensprache gleich schnell mitgeteilt wie in der Lautsprache. Die Gebärdensprache kann nämlich simultan mehrere Informationen mitteilen, da visuell mehrere Informationen gleichzeitig aufgenommen werden können (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 33ff.).

Bei einem entsprechenden Sprachangebot in der Familie läuft der Gebärdenspracherwerb in ähnlichen Phasen ab wie der Lautspracherwerb (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 22). Drescher und Grimm haben diese Entwicklung wie folgt beschrieben: Ab ca. fünf Monaten beginnen hörbeeinträchtigte Kinder analog zur Vokalisation, Babbelgesten ohne «linguistisch analysierbare Bedeutung» (vgl. Drescher, 2007, S. 40) zu verwenden. Am Anfang des ersten Lebensjahres beginnt das Kind, diese Babbelgesten zu Babbelgebärden weiterzuentwickeln. Mit Babbelgebärden versucht das Kind, bestimmte Inhalte zu vermitteln. Das Kind gelangt also von der Geste zu den offiziellen Gebärden. Ab anderthalb bis zwei Jahren kommt die Phase des Kombinierens, in welcher zwei Gebärden verknüpft werden. Das Kind baut intern zunehmend die Regeln der Gebärdensprache auf. So wie auch das hörende Kind bei der Lautsprache nach Gesetzmässigkeiten sucht und Hypothesen aufstellt, tut dies auch das hörbeeinträchtigte Kind bei der Gebärdensprache. Deswegen geschieht es auch beim Gebärdenspracherwerb, dass zu Beginn übergeneralisiert wird und typische Fehler auftreten. Grimm beschreibt, wie zwei Kinder zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat Zeigegesten verwendet haben, um auf Personen zu verweisen. Als sie nach dem ersten Lebensjahr die offiziellen Gebärden lernten, nutzten sie jedoch nicht die Gebärden für «ich» und «du», welche mit den bereits verwendeten Zeigegesten identisch gewesen wären, sondern gebärdeten jeweils die vollen Namen. Dies tun auch hörende Kinder, welche sich in der Lautsprache auf dieser Erwerbsstufe befinden. Zehn Monate später verwendeten die Kinder dann die Gebärden für «ich» und «du», jedoch zeigten sie jeweils noch auf die falsche Person. Nach dieser Zwischenphase konnten sie die Gebärden wieder korrekt anwenden. «Diesem Weg vom richtigen Gebrauch über den Namen hin zum falschen und wieder zum richtigen Gebrauch können wir entnehmen, dass ein internaler Reorganisationsprozess von der vorlinguistischen Geste zur linguistischen Geste stattgefunden hat» (Grimm, 2012, S. 62). Hörbeeinträchtigte Kinder, welche mit gebärdenden Eltern aufwachsen, erlernen die Gebärdensprache spontan und unbewusst in einem natürlichen Spracherwerbs- und Sozialisationsfeld (vgl. ebd., S. 62f.; Drescher, 2007, S. 40). Die Lautsprache und das Sprechen wird dann im Zweitspracherwerb gelernt, die Gebärdensprache schliesst dies nicht aus.

Wie bereits geschrieben, erlernen nur ca. 5% der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung die Gebärdensprache auf natürliche Weise (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 16). Zwischen Kindern, die die Gebärdensprache als Erstsprache gelernt haben, und solchen, welche erst

später die Gebärdensprache erlernt haben, sind deutliche Unterschiede in der Sprachverarbeitung und Sprachkompetenz zu erkennen. Erstere sind schneller, wenn es darum geht, neue Gebärden zu erlernen, und verstehen und produzieren komplexere morphosyntaktische Äusserungen besser (vgl. ebd., S. 22).

Die Gebärdensprache unterscheidet sich von der Lautsprache neben dem Übertragungsmittel vor allem in der Zusammensetzung des Wortschatzes, welcher mehr Verben beinhaltet. Zudem werden morphologische Merkmale durch räumliche Markierung, eine modifizierte Ausführungsstelle oder mit der Mimik des Sprechers ausgedrückt. Dies erfordert von den Kindern das Aufrechterhalten von räumlichen Referenzen und das Beherrschen der Morphologie und Syntax (vgl. ebd.).

3.2.4. Zusammenfassung

Ohne Hilfsmittel und teilweise auch mit technischer Versorgung sind Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung weitgehend von der sprachlichen Kommunikation ausgeschlossen. Im Vergleich zu einem normalhörenden Kind wird nur ein Fünftel der gehörten Sprache umgesetzt, bei einem gehörlosen Kind sogar nur 2 bis 5% (Grimm, 2012, S. 59). So kann es vorkommen, dass hörbeeinträchtigte Kinder nach der ersten Lall-Phase verstummen und kein spontaner Spracherwerb eintritt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Hörbeeinträchtigungen früh erkannt bzw. das Hörvermögen in den ersten Jahren laufend überprüft wird und das Kind von Geburt an Zugang zu Sprache und Kommunikation erhält. Dies kann eine Lautsprache sein. Wenn aber keine Fortschritte im Lautspracherwerb erreicht werden, sollte eine Gebärdensprache erlernt werden. Jedem Kind sollte der Aufbau eines vollwertigen Symbolsystems mit Grammatik (vgl. Szagun, 2013, S. 11) und kommunikative Erfolgserlebnisse (vgl. Leonhardt, 2010, S. 87) ermöglicht werden. Dabei sind Lautsprachen und Gebärdensprachen gleichwertige Erstsprachen. Die wichtigsten Faktoren, um den Erstspracherwerb bei hörbeeinträchtigten Kindern zu fördern, sind eine möglichst frühe technische Versorgung der Hörbeeinträchtigung, ein funktionierendes Kommunikationsmittel und die Qualität des Sprachangebots der Eltern – diese erklärt «22-35% der Variation in den sprachlichen Kompetenzen von Kindern mit eingeschränktem Hörvermögen im Vorschulalter» (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 18). Die Phasen des Spracherwerbs verlaufen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sowohl bei der Lautsprache, wenn sie mit Hörhilfen versorgt sind, als auch bei der Gebärdensprache analog zu hörenden Kindern ab. Beim Lautspracherwerb zeigt sich jedoch, dass dieser im Vergleich zu hörenden Kindern verzögert abläuft und einige Meilensteine nur schwer erreichbar sind. Dies betrifft je nach Grad der Hörschädigung die Artikulation einiger Laute, die Grammatik und Syntax, sowie das Sprachverstehen. Lautgebärden

oder Lautsprach-begleitende-Gebärden können hier den auditiven Input visuell unterstützen, jedoch gibt es hierzu keine mir bekannten Studien.

4. Schriftsprache und ihr Erwerb in Bezug auf das Lesen

Mit dem Begriff Schriftsprache fasst man Lesen und Schreiben zusammen, da beide mit der symbolischen Festhaltung von Sprache arbeiten. Bei der Schriftsprache handelt es sich im Gegensatz zur gesprochenen Sprache nicht um eine biologische Leistung, sondern um eine kulturelle Errungenschaft, die nicht auf natürlichem Weg erlernt, sondern gelehrt wird (vgl. Valtin, 2003, S. 59). Lautliches und Schriftliches haben nur die Gemeinsamkeit, sprachliche Zeichen zu sein. «Für sich genommen haben Laute und Schriftfiguren nichts miteinander zu tun. Die Beziehung zwischen beiden muss gelernt werden» (Maas in Röber & Olfert, 2015, S. 114). Da die Schriftsprache auf der Sprechsprache des Kindes aufbaut, muss das Kind die Sprechsprache beherrschen (vgl. Maas in Röbert und Olfert, 2015, S. 114).

Die Vermittlung von Lesen und Schreiben ist eine der zentralen Aufgaben unserer Schule. Im Kindergarten wird der Schriftspracherwerb bereits vorbereitet, in der ersten Klasse wird mit dem Lesen und Schreiben im engeren Sinne begonnen. Beide Techniken sind in der heutigen Gesellschaft wichtig und gewinnen immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen neben kultureller Teilhabe auch das Pflegen sozialer Kontakte, erleichtern die Orientierung im Alltag und Beruf und geben Menschen die Möglichkeit, sich auszudrücken (vgl. Günthner, 2018, S. 11). Ohne diese Kompetenzen ist man heutzutage aus bedeutsamen Lebensbereichen ausgeschlossen (vgl. Baumann, 2018, Folie 6). Lesen und Schreiben werden grundsätzlich miteinander gelernt, in den verschiedenen theoretischen Modellen sind sie oftmals eng miteinander verknüpft. Da aber beide Aspekte zu betrachten den Umfang dieser Arbeit sprengen würde, konzentriere ich mich im weiteren Verlauf nur auf das Lesenlernen.

Zum Lesevorgang gehört erstens die Lesetechnik, also das Entschlüsseln der Schrift mit dem Schwerpunkt auf visueller, auditiver und sprechmotorischer Ebene. Zweitens ist das Sinnverstehen ebenso wichtig, bei welchem das Sinn ganze erfasst wird und der Schwerpunkt auf der kognitiven Ebene liegt. Beim geübten Leser gibt es ein so enges Zusammenspiel dieser beiden Aktivitäten, dass man sie nicht mehr klar unterscheiden kann (Hauck-von den Driesch, 2003, S. 58ff.). Auch Philipp führt aus, dass Lesekompetenz je nach Sichtweise unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Er fasst den engen Begriff des Lesens so zusammen: Das Leseverstehen, welches das Kind dazu befähigt, schriftlich fixierte Bedeutungsinhalte mit kognitiven Prozessen zu rekonstruieren, bildet den Kern der Lesekompetenz. Die Leseverständnisleistung erfolgt unter Einbezug motivationaler Faktoren des Kindes. Im weiteren Sinne käme dann neben den motivationalen Faktoren noch der soziale Kontext und die Interaktion des Individuums mit dem Text dazu (2017, S. 39f.). Da es in

dieser Arbeit um Leseanfänger geht und wie diese das Lesen lernen, wird hier die enge Definition der Lesekompetenz verwendet und entsprechend soll angelehnt an Guggenheim und Haas folgende Begriffsdefinition für das Lesen gelten:

Mit Lesen im engeren Sinne wird das Umsetzen von Schriftzeichen in Sprache gemeint, indem einzelnen Schriftzeichen durch kognitive Leistungen der lesenden Person zu Lauten, Wörtern, Sätzen und ganzen Texten zusammengefügt werden und so für die lesende Person Bedeutung erhält (vgl. Guggenheim & Hass, 2013, S. 16).

In diesem Kapitel werden zuerst einige Theorien zum Lesenlernen erläutert und verschiedene gängige Modelle vorgestellt. Anschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst, die Hauptkategorien zur Analyse des Literaturkorpus vorgestellt und die Fragestellung nochmals konkretisiert.

4.1. Verschiedene Modelle zum Lesenlernen

In der Literatur gibt es verschiedene Modelle dazu, welche Stufen ein Leseanfänger oder eine Leseanfängerin beim Lesenlernen durchläuft, bevor sie am Ende ein kompetenter Leser oder eine kompetente Leserin werden. Zusätzlich zu diesen Modellen gibt es alte und neue Erkenntnisse, wie Kinder Schriftsprache erwerben und welche Voraussetzungen sie benötigen. Einige dieser Theorien und Modelle, welche bei den Leseanfängen ansetzen und diese genauer untersuchen, werden in diesem Kapitel vorgestellt. Im Kapitel 4.2 werden die Modelle einander gegenübergestellt und das Wichtigste zusammengefasst.

4.1.1. Stufenmodell von Günther

Ute Frith hat 1985 als eine der ersten das dreistufige Modell zum Schriftspracherwerb vorgestellt. Günther nimmt dieses differenzierte Erwerbsmodell als Ausgangslage für sein theoretisches Konzept zum Schriftspracherwerb. Dabei erweitert er das Stufenmodell von Frith um zwei Stufen: Ganz am Anfang fügt er die präliterale-symbolische Stufe hinzu und am Ende hängt er die integrativ-automatisierte Stufe an. Bei seinem Modell sind die Modalitäten Lesen und Schreiben Träger der Erwerbsstrategien. Laut Günther durchläuft der Schriftspracherwerb fünf zweistufige Phasen, in welchen zwischen Lesen und Schreiben alternierend eine neue Strategie angewendet wird. Im Folgenden werden insbesondere die lesebezogenen Ausprägungen dieses Modells erläutert. In der **präliterale-symbolischen Phase**, der Phase 0, ist die Fähigkeit der Bildanschauung zentral, weil durch die Reduktion der Dreidimensionalität zur Zweidimensionalität eine Abstraktionstätigkeit erfolgt. Da das Bild aber anschaulich bleibt, ist es präliterale. Um zum Schriftspracherwerb im engeren Sinne zu gelangen, muss «schriftsprachliches Material als spezifisch strukturiertes, von anderen graphischen Formen unterscheidendes» (Günther, 1995, S. 101) Material von Sprache erfasst werden (vgl. ebd.).

In der Phase 1, der **logographemischen Phase**, beginnt der Schriftspracherwerb nun mit der Modalität Lesen. In dieser Stufe können Kinder bekannte Wörter und Sätze erkennen, indem sie sich an herausragenden Details des Wortbildes orientieren und sich auf auffallende Merkmale stützen. Sie operieren also visuell und analytisch, da sie von einem bekannten Detail auf das Ganze schliessen, wobei das Auffallende sich von Wort zu Wort unterscheiden kann. Dies führt auch zu Fehlern, wenn z.B. das <x> in <Alex> bei <Max> fehlidentifiziert wird. Unbekannte Wörter können so nicht erlesen werden. Zudem eignet sich diese Strategie weniger zum Schreiben, weswegen ein Strategienwechsel nötig wird. Die alte Strategie wird jedoch nicht aufgegeben, während die neue Strategie bereits eingeübt wird. Der Kern der nächsten Phase, der **alphabetischen Strategie**, ist die Erfassung der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel (GPK). Jedes Wort wird anhand seiner Elemente sequentiell analysiert und einer lautlichen Repräsentation zugeordnet, wobei visuelle und phonologische Analysen unterstützend wirken. Die in der vorherigen Stufe aufgebaute Kenntnis einzelner Schriftelemente und -kombinationen und die gesprochene Sprache des Kindes bilden die Grundlage für das Erlesen neuer Wörter mit der Phonem-Graphem-Zuordnung. Da nicht jedem Laut genau ein Graphem zugeordnet werden kann bzw. ein Graphem für verschiedene Laute stehen kann, führt dies unweigerlich zu Schreibfehlern. Sieht das Kind beim Lesen das korrekte Schriftbild, wird ein Lernprozess angeregt. Dadurch, dass Kinder in dieser Phase jedes Segment analysieren, den Fokus also auf nicht-bedeutungstragende Einzelelemente legen, wird die inhaltliche Erfassung stark erschwert (vgl. ebd., S. 106f.). Der «Sprung zum Wort» (Schründer-Lenzen, 2013, S. 69) ist für die Kinder in dieser Phase folglich schwierig. Beim Sprechen von Wörtern werden nämlich nicht einzelne Laute artikuliert, sondern Silben, welche je nach Kontext unterschiedlich klingen. Es geht um prosodische Merkmale, welche die «jeweils wortspezifische Lautverschmelzung im Detail bestimmen» (ebd., S. 70). Mit dem Eintritt in die dritte Stufe, der **orthografischen Stufe**, wandert die Orientierung des Kindes von den einzelnen Buchstaben weg zu wiederkehrenden Buchstabenkombinationen. Diese können sie mit einem Blick erfassen und wiedergeben. Sie haben grössere Verarbeitungseinheiten gebildet und können auf ein inneres Lexikon zugreifen, welches sie in der ersten und zweiten Stufe «durch den Ausbau, die Automatisierung und Integration der Strategien und Verarbeitungsmechanismen» (ebd., S. 72) aufgebaut haben. In dieser Phase werden der ganzheitliche Zugriff der logographemischen Strategie und die analytische Sequenzierung der alphabetischen Strategie vereint, die orthografische Strategie wird weder visuell noch phonemisch begründet. Für ihre Aneignung braucht das Kind eine Weile, weshalb Günther noch die **integrativ-automatisierte Phase** hinzugefügt hat. Dieser liegt keine neue Strategie zugrunde, sondern sie steht für den schriftlichen Sprachgebrauch eines kompetenten Lesers und Schreibers.

Die einzelnen Phasen sind im Modell hintereinandergestellt und mit eindeutigen Strategien und Wechseln versehen. In der Wirklichkeit können aber viele Überlappungen und Verschiebungen vorkommen, die Übergänge sind fließend. Die Strategien sind jedoch in den jeweiligen Phasen als dominante Operationsweisen beobachtbar (vgl. Günther, 1995, S. 98ff.).

Abbildung 7: Stufenmodell von Günther (1995, S. 99)

4.1.2. Schriftspracherwerb nach Valtin

Laut Valtin (2003, S. 59ff.) gibt es drei zentrale Dimensionen, welche man beim Schriftspracherwerb miteinander verbinden muss: Die Spezifik des Gegenstandsbereichs Schriftsprache (A), die Spezifik des kindlichen Lernens (B) und den Unterricht (C). Mit der Spezifik des Gegenstandsbereichs Schriftsprache (A) möchte Valtin darauf hindeuten, dass die Schriftsprache eine kulturelle Errungenschaft ist, welche nicht auf natürliche Weise erworben wird. Sie muss gelehrt werden, was bei den Kindern eine Motivation und spezifische Entwicklungen, vor allem Sprachbewusstheit und Sprachanalyse, voraussetzt. Das kindliche Lernen (B) muss berücksichtigt werden, denn Kinder befinden sich noch auf anderen operatorischen Niveaus als Erwachsene. Ihren Kompetenzen entsprechend eignen sie sich neue Dinge an. Dies bedingt, dass der Unterricht (C) eine optimale Passung zwischen Lernvoraussetzungen und Lernanforderungen berücksichtigt.

Valtin erklärt mit Hilfe von Piagets kognitiver Entwicklungstheorie, wie Kinder durch die Interaktion mit der Umwelt neue Erkenntnisse konstruieren. Dabei ordnen sie neue Informationen in bereits bestehende Strukturen ein. Das bedeutet, dass ein Kind auf seinen Vorstellungen und Regeln Erkenntnisgegenstände rekonstruiert. Da es noch nicht über die für den komplexen Gegenstand nötigen kognitiven Operationen verfügt, entstehen typische Probleme. Gerade unsere Schrift, welche mit nur 26 Zeichen den Klangstrom der Lautsprache in

Lautklassen gliedert und darstellt, erfordert eine enorme Abstraktion und Sprachbewusstheit. Während des Schriftspracherwerbs müssen laut Valtin besonders folgende sprachanalytische Fähigkeiten erworben werden:

Das Wortkonzept: Kinder haben anfänglich einen handlungs- und kontextbezogenen Wortbegriff. Um auf den schulischen Wortbegriff zu kommen, muss das Kind das Wort von der Handlung oder dem Gegenstand abstrahieren. Zudem gliedern Kinder Sätze zu Beginn nach Sinneinheiten und nicht in Einzelwörter. So ist auch die Einsicht, dass alle Redeteile und nicht nur Nomen und Verben aufgeschrieben werden, für das Lesen- und Schreibenlernen sehr wichtig. Die Kinder müssen also erkennen, dass ein Zusammenhang zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache besteht. Dies nennt man auch Wortkonzept.

Phonembewusstsein und Lautanalyse: Erwachsene orientieren sich am vorgestellten Schriftbild, deshalb meinen sie, beim Sprechen und Hören einzelne Laute hintereinander zu sprechen bzw. zu hören. Beim Reden werden die einzelnen Laute aber miteinander verschmolzen. «Artikuliert man die Wörter Glanz und Glut, so bemerkt man, dass die Lippen- und Zungenstellung von Beginn an eine ganz andere ist» (Valtin, 2003, S. 62). Ohne Schriftbild ist die auditive Analyse nur schwer zu lösen.

Kenntnis der Phonem-Graphem-Zuordnung: Die Schwierigkeit besteht darin, dass Laute und Schriftzeichen nicht eins zu eins zugeordnet werden können. Zum einen können Schriftzeichen (Grapheme) aus einem bis drei Buchstaben bestehen. Zum anderen gibt es eindeutige Grapheme, welche einem bestimmten Phonem zugeordnet werden können, und mehrdeutige Grapheme, die für mehrere Phoneme stehen können. Das Graphem <v> kann für [f] wie in <Vogel> stehen, aber auch für [v] wie in <Vulkan>. Auch kann das gleiche Phonem durch verschiedene Grapheme ausgedrückt werden, so kann man für den Laut [f] die Buchstaben <f>, <v>, <ff> und <ph> verwenden.

Beim Schreiben und Lesen von Kindern könne man charakteristische Stufen mit jeweils einer dominanten Strategie erfassen, wobei man je nach Situation auch mehr als nur eine Strategie vorfindet. So wurde z.B. beobachtet, dass man unter Stress auf eine einfachere Strategie zurückfällt. Die Stufen des Lesemodells (siehe auch die Tabelle im Anhang 9.1) von Valtin sind vergleichbar mit denjenigen von Günther. Zwei deutliche Unterschiede gibt es jedoch: Für Valtin beginnt bereits mit dem <Als-ob-Lesen> der Leseerwerb und ist somit die Stufe 1 ihres Modells. Zudem unterteilt sie Günthers alphabetische Strategie in buchstabenweises Erlesen, bei welchem erste Graphem-Phonem-Zuweisungen erfolgen, und Benennen von Lautelementen. Bei letzterem erliest das Kind Wörter buchstabenweise mit Lautzuordnung, ohne jedoch unbedingt den Sinn zu verstehen. Das Modell soll verdeutlichen, dass alle Kinder je nach dominanter Strategie gewisse Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben.

Dies weist aber nicht automatisch auf ein Defizit hin: Fehler können anzeigen, wo ein Kind steht und zeigen eine Annäherung an den Lerngegenstand an bzw. sogar Fortschritte im Schriftspracherwerb. Fehler bedeuten, dass das Kind Regeln und Vorstellungen bildet, welche aber noch nicht (immer) korrekt auf den Lerngegenstand angewendet werden können. Das Stufenmodell soll besonders bei der Diagnose des Entwicklungsstandes der Kinder unterstützen, um sie danach entsprechend fördern zu können (vgl. Valtin, 2003, S. 59ff.).

4.1.3. Lesestufen von Niedermann und Sassenroth

Auch Niedermann und Sassenroth (2003, S. 1ff.) sehen ihr Lesestufenmodell als Hilfsmittel zur Leistungseinstufung, um Kindern die bestmöglichen Hilfestellungen geben zu können, damit sie den nächsten Schritt ihrer Leseentwicklung in Angriff nehmen können. Die Theorie hinter ihrem Modell ist in Anlehnung an Günther, Scherer-Neumann und Brügelmann entstanden. Sie unterscheiden sieben Phasen, wobei jede Phase durch eine bestimmte Strategie ausgezeichnet wird. Die bereits erworbenen Strategien werden in den höheren Stufen miteingeschlossen. Die Stufenwechsel bezeichnen Niedermann und Sassenroth als kritische Phasen, da dort häufig ein Strategiewechsel erfolgt. Das bedeutet, das Kind muss sein Wissen umstellen und neu strukturieren.

In der **Phase 1** spielen präliteral-symbolische Leistungen eine wichtige Rolle. Durch den Umgang mit Bilderbüchern, Vorlesegeschichten und anderen Medien kann das Kind eine Unterscheidung von Schrift und Bild vornehmen. Neben dem Leseverhalten in der Familie spielt hier auch das Angebot in Bildungsinstitutionen eine Rolle. Ein Kind kann auf dieser Stufe ein Bilderbuch richtig herum aufschlagen und zwischen Bildern und Schrift unterscheiden. In der **Phase 2** vollzieht das Kind logografische Leistungen. Aufgrund herausragender Merkmale kann es Firmenzeichen, Wörter oder Embleme erkennen. Dabei benötigt es den Kontext. Das Kind «liest» hier noch nicht im engeren Sinne, sondern schliesst von einem Detail auf das Ganze. Anschliessend wandert in der **Phase 3** der Fokus des Kindes mit den logographemischen Leistungen auf die Buchstaben. Aufgrund visueller Merkmale einzelner Buchstaben, Wortlängen oder anderer charakteristischer Merkmale kann ein Kind bekannte Wörter im Kontext erkennen. Es werden jedoch nicht alle Buchstaben berücksichtigt, wodurch der Name «Max» wegen dem markanten «x» auch für den Namen «Alex» gehalten werden kann. Bei der **Phase 4** beginnt das Kind mit den ersten Graphem-Phonem-Korrespondenzen und Wörter werden mit Hilfe einiger Buchstaben benannt. Die GPK wird weiter ausgebaut, bis in der **Phase 5** die vollständige Synthetisierung möglich ist. Das Kind erliest hier ein Wort Buchstabe für Buchstabe, Laut für Laut. Der Kontext wird nicht berücksichtigt. So erliest ein Kind dieser Phase selbst seinen eigenen Namen, welchen es ja eigentlich schon lange kennt. Das Kind versucht, durch die Synthese der Buchstaben das Wort auditiv zu erkennen. Wenn es

das Kind schafft, die Wörter in Verarbeitungseinheiten zu segmentieren, hat es die **Phase 6** des fortgeschrittenen Lesers erreicht. Dadurch, dass das Wort in Silben, Buchstabengruppen oder Morpheme segmentiert wird, muss das Kurzzeitgedächtnis weniger leisten. Das Kind kann nun auch längere Wörter erkennen. Das Sinnverständnis steht noch immer im Hintergrund, es kann jedoch schon recht flüssig lesen. Erst bei der **Phase 7**, dem flüssigen Lesen, kann das Kind die erworbenen Leistungen und Strategien vereinen und automatisieren. Der Kontext wird wieder berücksichtigt und das Lesesinnverständnis steht im Zentrum (vgl. Guggenheim & Haas, 2013, S. 19ff.; Niedermann & Sassenroth, 2003, S. 2).

In den Phasen 1 bis 4 und in der Phase 6 ist die visuelle bzw. «in den frühen Phasen die visuell-räumliche Wahrnehmung» (Sassenroth & Niedermann, 2003, S. 2) sehr wichtig, während in den Phasen 4 bis 6 «eher auditive Wahrnehmungsleistungen und Durchgliederungsfähigkeiten im Sinne von notwendig herauszubildenden Segmentationsfähigkeiten (Phonologische Bewusstheit)» (ebd., S. 2) im Vordergrund stehen. Das Kind stellt jeweils aktiv Hypothesen dazu auf, in welchem Zusammenhang die gesprochene und geschriebene Sprache stehen und wie sie organisiert sind. Durch Bestätigung korrekter und Modifikation unkorrekter Hypothesen sollen die Begleitpersonen die Kinder unterstützen (vgl. ebd., S. 1ff.).

4.1.4. Situationsmodell des Lesens und Dual-Route Cascaded Modell

Philipp (2017, S. 41ff.) hat in Anlehnung an Lenhard die kognitiven Teilprozesse des Lesens in einem Situationsmodell systematisiert. Beim Lesen werden zwei Arten von Prozessen unterschieden, welche während des Lesevorgangs eher gleichzeitig verlaufen: Die hierarchieniedrigen und die hierarchiehohen Prozesse. Hierarchiehoch, bzw. -niedrig ist hier nicht als Wertung zu verstehen, sondern soll lediglich verdeutlichen, wie viel oder wie wenig mentale Energie für diesen Prozess benötigt wird. Hierarchieniedrige Prozesse sind durch Übung so stark automatisiert, dass sie nur ganz wenig Energie benötigen. Im Gegensatz dazu benötigen hierarchiehohe Prozesse viel Energie, da sie bewusst steuerbar und für die Verarbeitung grösserer Informationsmengen zuständig sind (vgl. ebd., S. 42f.). Da die Arbeit sich auf Leseanfänger konzentriert, wird der Fokus auf die hierarchieniedrigen Prozesse und die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen gelegt. Philipp betont jedoch, dass bereits in der Grundschule, spätestens in der Sekundarschule die hierarchiehohen Leseprozesse explizit gefördert werden sollen. Denn kognitive Lesestrategien, also hierarchiehohe Prozesse, werden für den Aufbau von Textverständnis benötigt (vgl. ebd., S. 81f.).

Die hierarchieniedrigen Leseprozesse spielen sich vor allem auf der Buchstaben-, Wort- und Satzebene ab. Gemäss Lenhard gehören die vier Teilprozesse Rekodieren, Dekodieren, Propositionsbildung und Erkennen von Kohäsionsmitteln dazu. Die ersten beiden Teilprozesse sind für die «schnelle und fehlerfreie Worterkennung» (ebd., S. 43) wichtig. Beim

Rekodieren erliest man ein Wort buchstabenweise, während beim Dekodieren Wörter oder Wortteile erkannt und mit Bedeutung versehen werden. Die beiden anderen Teilprozesse sind für die lokale Kohärenzbildung, dass innerhalb einer geringen Textmenge Informationen verarbeitet werden, wichtig. Dazu muss man Bedeutungseinheiten oder Propositionen, herausarbeiten und miteinander in Bezug setzen, indem man inhaltliche Informationen verarbeitet. Wenn Kohäsionsmittel erkannt werden, z.B. «sowohl... als auch...», kann die lesende Person innerhalb des Satzes aber auch satzübergreifend Bezüge herstellen. So wird bereits während des Lesens das Verstehen unterstützt (vgl. Philipp, 2017, S. 41ff.).

Abbildung 8: Auf Lenhard basierende von Philipp veränderte Darstellung der kognitiven Teilprozesse des Lesens (Philipp, 2017, S. 42)

Richter und Müller (in Philipp, 2017, S. 52ff.) haben die kognitiven Prozesse bei der Worterkennung geschriebener Wörter genauer angeschaut. Nicht jedes Wort wird beim Lesen gleich schnell erkannt. Dies liegt daran, dass uns unterschiedliche Arten zur Worterkennung zur Verfügung stehen. Richter und Müller stellen das Dual-Route Cascaded Modell (DRC-Modell) vor, eines der möglichen Modelle zur Worterkennung. Beim DRC-Modell gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Wörter visuell zu erkennen, was auch die deutsche Übersetzung «Zwei-Weg-Modell» hervorhebt. Der direkte Weg wird *lexikalischer Weg* genannt. Das bekannte, geschriebene Wort wird mit mentalen Repräsentationen von Wörtern im mentalen Lexikon verglichen. Die Buchstaben werden parallel verarbeitet, was diejenigen Wortrepräsentationen aktiviert, welche die Buchstaben an der gleichen Stelle haben. Jedes Wort, das im orthografischen Teil des mentalen Lexikons gespeichert wird, ist mit der dazugehörigen

phonologischen Repräsentation verbunden, sodass das Wort auch ausgesprochen bzw. laut gelesen werden kann. Auch die Wortbedeutung kann so abgerufen werden, was für das Lesesinnverständnis wichtig ist.

Der zweite Weg wird *nicht-lexikalischer Weg* genannt und macht einen kleinen Umweg. Mit Hilfe der GPK wird jedem Buchstaben des Wortes eine Lautrepräsentation zugeordnet, das Wort wird phonologisch rekodiert. Diese lautliche Repräsentation aktiviert die phonologische Repräsentation des Wortes im mentalen Lexikon, womit das Wort erkannt wird. Dieser Prozess ist langsamer und fehleranfälliger, denn man kann mit der phonologischen Rekodierung laut lesen, ohne das Wort erkennen zu müssen. Diese zwei Wege der Worterkennung erklären, weshalb man häufige und bekannte Wörter schneller gelesen und verstanden hat als selten vorkommende. Auch werden reguläre Wörter, welche der GPK der Sprache entsprechen, schneller erkannt als irreguläre, wobei häufig vorkommende irreguläre Wörter zu häufigen Worten werden, welche dann ebenfalls schneller erkannt werden.

Abbildung 9: DRC-Modell, adaptiert und übersetzt aus Coltheart (Philipp, 2017, S. 53)

Legen wir nun ein Augenmerk auf die Worterkennungsprozesse in den Phasen der Leseentwicklung. In der **logographischen** oder **auch prä-alphabetischen Phase** erkennt ein Kind bestimmte Logos oder Namen, wobei sie besonders auffällige Buchstaben als Erkennungsmerkmale nutzen. Die Worterkennung erfolgt hier sehr rasch, ist jedoch auch sehr unzuverlässig, da sie sich nur auf eine geringe Anzahl bestimmter Wörter begrenzt. Diese Phase sei aber der Einstieg ins Lesenlernen. Dort erwerben Kinder das Bewusstsein, dass geschriebene Wörter für ein gesprochenes Wort stehen und eine Bedeutung haben. Mit dem Erreichen der **alphabetischen Phase** werden Schriftzeichen mit Lauten verknüpft, womit eine systematische Nutzung beginnt. Die Worterkennung findet auf dem nicht-lexikalischen Weg statt. Die Laute werden zu einem Wort verschmolzen und mit den phonologischen Repräsentationen im mentalen Lexikon verglichen. Besonders bei irregulärer GPK ist dieser

Abgleich für die Worterkennung sehr zentral. Die Entwicklung der phonologischen Repräsentation hängt stark von den Buchstabenkenntnissen des Kindes und der phonologischen Bewusstheit ab, der Fähigkeit, lautliche Strukturen zu erkennen und manipulieren zu können. Je nach Sprache sind die phonologische Bewusstheit und die GPK mehr oder weniger relevant. Im Deutschen zeigte sich, dass eine systematische Förderung der GPK und die Synthesisierung von Lauten zu Wörtern für den Erstleseunterricht sinnvoll ist. Die nächste Phase nennen Richter und Müller die **gefestigte alphabetische Phase**. Dank der zunehmenden Leseerfahrung können Kinder grössere Einheiten für die Lautbildung und die visuelle Worterkennung verbinden. Dies beginnt meist mit Silbenerkennung. Silben sind effizienter und weniger fehleranfällig als Einzellaute, weil die kognitiv aufwändige Zwischenspeicherung der Einzellaute im Arbeitsgedächtnis und die nachfolgende Synthese wegfallen.

Mit der Zeit bewegt sich das Kind in der **konsolidierten alphabetischen Phase** und erkennt neben Silben auch umfangreichere lexikalische Strukturen wie Morpheme oder ganze Wörter. Diese werden als orthografische Wortform im mentalen Lexikon gespeichert. Nun wird die morphologische Bewusstheit relevant, die Fähigkeit, Morphemstrukturen zu erkennen und die Morpheme manipulieren zu können. Mit dem Sichtwortschatz, der orthografischen Repräsentation von Wörtern, können Wörter direkt auf dem lexikalischen Weg erkannt werden. Dies ist sehr effizient, sofern die orthografischen Repräsentationen leicht abrufbar sind. Die so freigesetzten, kognitiven Ressourcen können dann für die hierarchiehöheren Leseprozesse genutzt werden. Die direkte Worterkennung ist allerdings sehr starr, da nur bekannte Wörter auf diesem Weg erkannt werden. Deswegen ist zusätzlich der phonologische Rekodierungsprozess, welcher die Silbenstruktur nutzt, sehr wichtig. Dieser trägt dazu bei, dass auch unbekannte Wörter gelesen und der Sichtwortschatz erweitert werden kann.

Mit dem Erreichen dieser letzten Phase ist der Worterkennungsprozess allerdings noch nicht abgeschlossen. Das mentale Lexikon wird laufend erweitert und die Prozesse werden weiter routinisiert. Es wurde jedoch festgestellt, dass am Ende der Grundschulzeit eine Mehrzahl der Kinder die hierarchieniedrigen Prozesse grundsätzlich beherrschen. Die Schere zwischen guten und schwachen Lesern wird mit der Zeit immer jedoch grösser, wie sich in einer Metaanalyse von Pfof, Hattie, Dörfler und Artelt 2014 zeigte. Dies hängt damit zusammen, dass Kinder mit frühzeitig guten Leseleistungen und Worterkennungen eine höhere Lesemotivation besitzen und entsprechend mehr lesen. So können sie ihre Leseleistungen stetig verbessern, während schwache Leser bei den Worterkennungsprozessen Mühe haben, entsprechend weniger lesen und eine geringere Lesemotivation besitzen. Schlecht routinierte Leser benötigen mehr kognitive Ressourcen, um Wörter zu erkennen, worunter dann auch das Leseverständnis leidet (Richter & Müller in Philipp, 2017, S. 52ff.).

4.1.5. Dimensionen von Hauck-von den Driesch

Bei der ganzen Einteilung des Schriftspracherwerbs in Stufen darf man nicht vergessen, dass jedes Kind einzigartig ist und individuelle Voraussetzungen für das Lernen des Lesens mitbringt. Hauck-von den Driesch nennt diese «bisher unter Voraussetzung zusammengefassten Elemente» (ebd., 2003, S. 91) Dimensionen. Sie wirken als Bestandteile am Lernprozess mit und können sich während des Lernprozesses entwickeln. So können sie den Schriftspracherwerb begünstigen, aber auch hemmen. Dabei unterscheidet Hauck-von den Driesch zwischen der motorischen, der psychologisch-sozialen, der sprachlichen, der kognitiven und der sensorischen Dimension (vgl. ebd.).

Abbildung 10: Übersicht über die am Schriftspracherwerb beteiligten Dimensionen (Hauck-von den Driesch, 2003, S. 101)

Es soll im Weiteren nur auf die auditive Wahrnehmung detaillierter eingegangen werden, da diese bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung auf jeden Fall relevant ist. Sie setzt sich in Bezug auf den Schriftspracherwerb aus den Komponenten auditive Diskrimination, Erkennen auditiver Sequenzen (Seriationsfähigkeit), auditiver Figur-Grund-Diskrimination und dem auditiven Gedächtnis zusammen. Die auditive Diskrimination bezeichnet das Erfassen,

Unterscheiden und Wiedergeben von verschieden und ähnlich klingenden Buchstaben. Laute und Wörter in der richtigen Reihenfolge zu erfassen und zu bilden nennt man Seriationsfähigkeit. Bei der auditiven Figur-Grund-Diskrimination geht es darum, die wichtigen Geräusche von den Nebengeräuschen zu unterscheiden. Das auditive Gedächtnis ist wichtig, um Gehörtes in der richtigen Reihenfolge behalten und die richtigen Laute eines Buchstaben aus dem Gehör abrufen zu können (Hauck-von den Driesch, 2003, S. 94ff.). Ein Wort in seine Phoneme zu zerlegen erfordert neben reflektiven Leistungen auch eine hohe auditive Leistung des Kindes. Gerade in der alphabetischen Strategie führen laut Hauck-von den Driesch auditive Schwierigkeiten dazu, dass das Herausfiltern und Identifizieren von bedeutungsrelevanten Phonemen gehemmt wird (vgl. ebd., S. 82ff.).

In der Abbildung 10 erkennt man, dass viele Dimensionen beim Schriftspracherwerb zusammenspielen müssen. Insofern ist es wichtig, jedes Kind individuell zu betrachten und allfällige Schwierigkeiten auch in verschiedenen Dimensionen zu berücksichtigen.

4.2. Zusammenfassung der verschiedenen Lesemodelle und -theorien

Im ersten Teil dieses Kapitels wurden verschiedene Lesemodelle und -theorien vorgestellt und genauer beleuchtet. Dabei konnte festgestellt werden, dass einige Gemeinsamkeiten vorliegen. Die Unterschiede findet man vor allem bei der Fokussierung oder der Detailliertheit der Beschreibung relevanter Strategien. Um den Überblick nicht zu verlieren, soll nun eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte folgen. Anhand dieser Zusammenfassung werden dann die Hauptkategorien für die qualitative Inhaltsanalyse (s. Kap. 4.3) gebildet.

Es wird mehrmals hervorgehoben, dass die Schriftsprache eine kulturelle Errungenschaft ist, welche erlernt werden muss. Das Kind muss erkennen, dass Buchstaben eine schriftliche Abbildung der gesprochenen Sprache sind (vgl. Maas in Röber & Olfert, 2015, S. 114; Valtin, 2003, S. 59). Dafür sind kognitive Prozesse nötig. Das Entziffern der Schrift stellt ein Problem dar, welches das Kind lösen muss. Dabei stützt es sich auf Bekanntes und stellt Hypothesen auf, welche es überprüft. So kann es neue Informationen in seine bestehenden Strukturen einordnen. Kind verfügt noch nicht über die gleichen kognitiven Operationen wie die Erwachsenen, weswegen der Lerngegenstand an das Kind anzupassen ist. Fehler können dabei Einblicke geben, mit welchen Strategien das Kind operiert und wo die Zone der nächsten Entwicklung ist (vgl. Sassenroth & Niedermann, 2003, S. 1ff.; Philipp, 2017, S. 39f.; Valtin, 2003, S. 59ff.). Dazu können Lesemodelle hilfreich sein, um das Kind optimal zu fördern (vgl. Niedermann & Sassenroth, 2003, S. 1ff.; Valtin, 2003, S. 59ff.).

Zur besseren Übersicht wurden die vorgestellten Modelle in einer Tabelle zusammengefasst, welche im Anhang 9.1 zu finden ist. Die Basis aller Modelle bildet die Fähigkeit, Zweidimensionales als Repräsentation von Dreidimensionalem zu erkennen. Der Fokus liegt stark auf

der visuellen Wahrnehmung: Sei dies bei Bildanschauungen in der präliterale-symbolischen Phase, beim Erkennen von Emblemen in der logographischen Phase oder schliesslich bei der Benennung von Wörtern aufgrund visueller Buchstabenmerkmale in der logographemischen Phase. Die Anzahl erkannter Wörter ist jedoch begrenzt und das Erkennen ist stark fehleranfällig, da das Kind von einem Detail auf ein Ganzes schliesst. In den nächsten Phasen wird der auditiven Wahrnehmung ebenfalls eine grosse Bedeutung zuteil, denn das Kind kann erste GPK vornehmen. Dies ist nicht ganz einfach, da Laute und Schriftzeichen nicht eins zu eins zugeordnet werden können. Ein Begriff, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist die phonologische Bewusstheit, welche eine wichtige Voraussetzung ist. Kennt das Kind alle GPK, kann es Wörter synthetisieren, also Laut für Laut erlesen. Die inhaltliche Erfassung ist hingegen immer noch erschwert. Nur, wenn die gebildeten Einzellaute beim Synthetisieren über die phonologische Repräsentation erkannt werden, kann das Wort auch verstanden, also auf dem nicht-lexikalischen Weg erkannt werden. Diese Phase erfordert viel mentale Energie. Sobald das Kind nicht mehr nur einzelne Laute, sondern grössere Verarbeitungseinheiten wie Silben, Morpheme oder sogar ganze Wortformen verwendet, hat es kognitiv mehr Kapazität und kann effizienter lesen. Nun hat das Kind auch die lexikalische Strategie zur Worterkennung erlernt. Als nächstes geht es nur noch um die Automatisierung der erlernten Strategien, damit das Kind diese flexibel anwenden kann. So können bekannte Wörter auf dem lexikalischen Weg erkannt werden, während unbekannte Wörter auf dem nicht-lexikalischen Weg mit Hilfe von Silben- oder Morphem-Strukturen entziffert werden. Dadurch, dass die hierarchieniedrigen Leseprozesse automatisiert sind, hat das Kind Kapazitäten frei für hierarchiehöhere Leseprozesse und folglich für das Lesesinnverständnis.

Alle Autoren betonen, dass nicht nur eine Strategie genutzt wird, sondern dass das Kind auf einer höheren Stufe die bereits erlernten Strategien integriert. Auch kann es situations- und textabhängig unterschiedliche Strategien verwenden. Die Übergänge sind jeweils fließend und nicht schön nacheinander, wie die Modelle es vermuten lassen (vgl. Günther, 1995, S. 98ff.; Hauck-von den Driesch, 2003, S. 91; Sassenroth & Niedermann, 2003, S. 1ff.; Richter & Müller in Philipp, 2017, S. 52ff.; Valtin, 2003, S. 59ff.).

Man darf jedoch nicht vergessen, dass jedes Kind ein Individuum ist und viele Dimensionen des Kindes beim Schriftspracherwerb eine Rolle spielen (vgl. Hauck-von den Driesch, 2003, S. 91; Philipp, 2017, S. 39f.).

4.3. Hauptkategorien der Inhaltsanalyse

Aufgrund der theoretischen Grundlage zu den Lesemodellen und -theorien zu hörenden Kindern wurden untenstehende Hauptkategorien für das Kategoriensystems erstellt und mit Hilfe der theoretischen Grundlagen zum Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder ergänzt. Die

Hauptkategorien wurden während der Analyse des Literaturkorpus zum Lesenlernen mit Hörbeeinträchtigung überprüft und angepasst. Die Subkategorien werden induktiv während einer ersten Analyse des Literaturkorpus gebildet und im nächsten Kapitel bei der Darstellung der Ergebnisse verwendet. Das gesamte Kategoriensystem mit Haupt- und Subkategorien, Definition, Ankerbeispiel und Fundstellen ist im Anhang 9.2 zu finden.

Tabelle 4: Hauptkategorien für die qualitative Inhaltsanalyse

Hauptkategorie	Definition
Aufbau Sprachkompetenzen	Faktoren, welche für den Aufbau von Sprachkompetenzen wichtig sind. Diese wiederum sind die Grundlage für Schriftsprachkompetenzen.
Voraussetzungen und frühe Lese-stufen	Erlebnisse oder Tätigkeiten im Familienkontext, die ein Kind im Hinblick auf den Schriftspracherwerb vor Schuleintritt unterstützen können, sowie erste Phasen der Lesemodelle.
Alphabetische Strategie	Teilelemente, welche bei der Strategie von Lesemodellen benötigt wird, in welcher das Kind durch Buchstaben-Laut-Zuordnung Wörter erliest.
Orthographische Strategie und Automatisierung	Teilelemente, welche sich auf orthografische oder integriert-automatische Strategien (die oberen Lesemodellstufen) beziehen.
Kognitive Kompetenzen	In dieser Kategorie geht es um kognitive Kompetenzen, welche für den Schriftspracherwerb ausschlaggebend sind.
Visuelle Sprache und Sprachunterstützung	Sprachen oder sprachliche Unterstützungen, welche visuell wahrgenommen werden können.
Leseverstehen	Kompetenzen und Fähigkeiten, welche für das Leseverstehen sowohl auf Wort- als auch auf Satzebene wichtig sind.

4.4. Konkretisierte Fragestellung mit Unterfragen

Anhand der theoretischen Grundlage zum Schriftspracherwerb mit dem Fokus auf dem Lesen von hörenden Kindern wurden die Unterfragen zur Fragestellung **«Wie verläuft der Schriftspracherwerb in Bezug auf das Lesen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?»** leicht angepasst:

- Welche Dimensionen müssen bei einem Kind mit Hörbeeinträchtigung bereits vor dem Leselernprozess wie gefördert werden, um dem Kind einen möglichst optimalen Start in den Leselernprozess zu ermöglichen?
- Inwiefern unterscheidet sich der Leselernprozess in Bezug auf die einzelnen Stufen von hörbeeinträchtigten Kindern zu demjenigen von hörenden Kindern?
- Welche Dimensionen muss eine Lehrperson beim Schriftspracherwerb mit Fokus Lesen für hörbeeinträchtigte Kinder besonders berücksichtigen, um diese Kinder beim Leseerwerb bestmöglich zu unterstützen?

5. Schriftspracherwerb bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung

Nachdem im Kapitel 3 dargelegt wurde, was eine Hörbeeinträchtigung ist und wie Kinder mit Hörbeeinträchtigung Sprache entwickeln, und im Kapitel 4 die bekannten theoretischen Grundlagen zum Lesenlernen für hörende Kinder erklärt wurden, werden nun die Literaturquellen aus dem Literaturkorpus zum Leseerwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder analytisch bearbeitet. Dazu werden die Hauptkategorien, welche anhand der Lesemodelle und Lesetheorien entstanden sind, als sogenanntes Suchraster genutzt. Während der Bearbeitung der Literatur wurden die Hauptkategorien ergänzt und die Subkategorien gebildet. Das Kategoriensystem mit den Definitionen der Haupt- und Subkategorien, Ankerbeispielen und den Fundstellen befindet sich im Anhang (siehe 10.2). In diesem Kapitel werden nun die codierten Textstellen anhand der Kategorien zusammengefasst dargestellt und der aktuelle Forschungsstand erläutert. Anschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse nochmals zusammengefasst, um im nächsten Kapitel den Leselernprozess hörbeeinträchtigter Kinder diskutieren und mit demjenigen von hörenden Kindern vergleichen zu können.

5.1. Aufbau Sprachkompetenz

In allen Literaturquellen wurde betont, dass der Aufbau von Sprachkompetenzen notwendig ist, um die Schriftsprache darauf aufbauen zu können. Die vielen verschiedenen Faktoren, die einen grossen Einfluss auf den Spracherwerb bei hörbeeinträchtigten Kindern haben, werden in diesem Unterkapitel zusammengetragen.

5.1.1. Hörvermögen

Das Hörvermögen bzw. der Hörstatus wurde im Literaturkorpus mehrfach als Einflussvariable für die Sprach- und Schriftsprachkompetenz genannt. «Lesekompetenz korreliert mit dem Hörstatus: Je besser das Hörvermögen, umso stärker die Leistungen in der Schriftsprache» (vgl. Hennies, 2011, S. 60). Dies gründet wahrscheinlich darauf, dass mit einem besseren Hörvermögen auch bessere Lautsprachkompetenzen entwickelt werden (vgl. Hennies, 2014, S. 233) und somit Wörter besser dekodiert werden können (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 27f.). Dabei beeinflussen unter anderem Art und Grad des Hörverlusts und das Alter bei der Diagnose den Spracherwerb. Dieser ist besonders bei prälingual erworbener beidseitiger Schallempfindungsschwerhörigkeit erschwert. Der Grad des Hörverlusts ist dort einer der Faktoren für Fortschritte in der Sprachkompetenz (vgl. Hennies, 2014, S. 228ff.).

5.1.2. Technische Versorgung

Die technische Versorgung des Kindes mit Hörbeeinträchtigung ist ebenfalls eine Einflussvariable für die Lesekompetenz, da sie das Hörvermögen beeinflusst. Die heutige

medizinisch-technische Versorgung mit digitalen Hörgeräten und Hörimplantaten (CI) ermöglichen hörbeeinträchtigten Kindern Höreindrücke (vgl. Hennies, 2014, S. 227). Im Durchschnitt schneiden Kinder mit CI in der Lesekompetenz besser ab als Kinder mit Hörgeräten, jedoch weniger gut als hörende Kinder. Dies geht wohl darauf zurück, dass Kinder mit CI tendenziell eine bessere Lautsprachkompetenz erreichen, Betonungen in der Lautsprache aber dennoch schwierig wahrzunehmen sind. Die positiven Effekte sind am grössten, wenn die Implantation innerhalb der ersten 12 bis 24 Monate stattgefunden hat (vgl. Fiori, Reichmuth, Matulat, Schmidt & am Zehnhoff-Dinnesen, 2010, S. 942; Hennies, 2019, S. 208f., Hintermair & Sarimski, 2016, S. 26ff.).

5.1.3. Sprachumgebung

Ein weiterer Einflussfaktor für den Spracherwerb ist der Input, den das Kind erhält. Dazu zählen der soziale Hintergrund des Kindes, das Bildungsniveau der Eltern und ob die Umgebung ein- oder mehrsprachig ist. Deutsch als Muttersprache sowie Einsprachigkeit sei förderlicher für hörbeeinträchtigte Kinder, sofern sie genug Lautsprachkompetenzen erwerben können. Die Sprache der Eltern sollte den besonderen, visuellen Bedürfnissen hörbeeinträchtigter Kinder entgegenkommen und syntaktisch und semantisch nicht vereinfacht werden. Hennies betont die Wichtigkeit der Elternarbeit in der Frühförderung. Um den Aufbau einer altersgemäss nutzbaren Sprache des Kindes zu fördern, sollen Eltern folgende drei Grundregeln berücksichtigen: die Aufmerksamkeit des Kindes sichern, kontextbezogene Sprache nutzen und die Kommunikation durch Fragen und Wiederholungen unterstützen. Auch sollen sie z.B. durch dialogisches Lesen die expressive Sprachkompetenz des Kindes fördern (vgl. Hennies, 2014, S. 227ff.; Hintermair & Sarimski, 2016, S. 26ff.; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 93ff., Pospischil, S. 172).

5.1.4. Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstand

«Der Spracherwerb gehörloser und schwerhöriger Kinder ist das zentrale Thema der Hörgeschädigtenpädagogik» konstatiert Hennies (2014, S. 227), wobei das oberste Ziel sei, dem Kind einen frühen sprachlichen Zugang zur Welt zu ermöglichen. Dazu gäbe es drei Möglichkeiten: Über eine Gebärdensprache, eine Lautsprache oder über die Schriftsprache (ebd., S. 227ff.). Günther sieht ebenfalls das Potential der Schriftsprache zum Sprachaufbau. Er stützt sich in seinem Beitrag auf zwei Untersuchungen (Steinberg, Harada, Tashiro & Harper, 1980, 2001, 2006; Suzuki & Notoya, 1984), in welchen hörbeeinträchtigten Kleinkindern in direktem Bezug zu Objekten oder Situationen schriftliche Wörter gelehrt wurden. Die Mehrheit dieser Kinder erreichte einen Lesewortschatz, welcher «die Hypothese eines frühen Beginns des Schriftspracherwerbs bei gehörlosen Kleinkindern eindeutig bestätigte» (Günther, 2014, S. 5).

Wie wichtig die Sprachentwicklung für die Lesekompetenz ist, erkennt man auch in einer Metaanalyse von Mayberry, del Giudice und Liebermann (2011). Die Metaanalyse ergab, dass die allgemeine Sprachkompetenz 35% der Varianz der Lesekompetenz hörbeeinträchtigter Leser erklärte (vgl. Hennies, 2019, S. 208, 2014, S. 234; Hintermair et al., 2014, S. 195; Hintermair & Sarimski, 2016, S. 27f.). Leonhardt ist ebenfalls der Ansicht, dass ein angemessenes Sprachniveau die Voraussetzung für das Lesenlernen sei. Hohe Sprachkompetenzen, egal von welcher Sprachmodalität, seien für den Leseerwerb hörbeeinträchtigter Kinder wichtiger als phonologische Bewusstheit, welche im Kapitel 5.3.1 genauer erläutert wird (vgl. ebd., 2010, S. 130; 2018: Kaul, S. 188).

Sprachaufbau ist unumgänglich, damit sich Sprache und Lesen auch gegenseitig beeinflussen können. Dabei ist egal, um welche Sprache oder Modalität es sich handelt, solange das Kind ein ausreichendes Sprachangebot erhält. Durch die Hörbeeinträchtigung ist dies oftmals nicht der Fall, da der wichtige frühe Zugang zur Sprache oftmals der Knackpunkt ist. Auch für Kinder mit CI ist kein normaler Zugang zur Sprache gegeben, selbst wenn die Rezeption von Sprache verbessert ist (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 202f.). «Der Input, der das Ohr, den Hörnerv und das Gehirn erreicht, ist nicht so gut wie mit einem «normalen» Gehör» (ebd., S. 203). Um geschriebene Sprache verstehen zu können, werden ähnliche kognitive Prozesse benötigt, welche auch für das Verstehen von Laut- oder Gebärdensprache gelten. Da hörbeeinträchtigte Kinder während des Spracherwerbs Herausforderungen gegenüberstehen, welche «zu quantitativen und qualitativen Unterschieden in ihrem sprachbezogenen Wissen und ihren Sprachkompetenzen führen» (ebd., S. 192), deuten diese Bedingungen darauf hin, dass hörbeeinträchtigte SuS Kommunikation über Laut- und Gebärdensprache oft nicht besser verstehen als gedruckte Sprache (vgl. ebd.). Entsprechend stammen die Leseschwierigkeiten von hörbeeinträchtigten Kindern weniger von den schulisch erworbenen schriftsprachlichen Fähigkeiten, sondern eher von den vor dem Schuleintritt erworbenen sprachlichen Kompetenzen (vgl. Diller & Graser, 2013, S. 7).

5.1.5. Lautsprachkompetenz

Bereits im Kapitel 5.1.1 zum Hörvermögen wurde dargelegt, dass das Hörvermögen mit den Lesekompetenzen korreliert. Dabei wird vermutet, dass die besseren Ergebnisse in der Schriftsprache nicht direkt am Hörstatus liegen, sondern eher an der Lautsprachkompetenz, welche mit besserem Gehör besser aufgebaut werden kann. Entsprechend wirken sich auch andere Faktoren, welche hörbeeinträchtigten Menschen den Lautspracherwerb erschweren, negativ auf die Schriftsprache und ihren Erwerb aus, wie z.B. eine kognitive Beeinträchtigung oder ein Migrationshintergrund mit entsprechender lautsprachiger Mehrsprachigkeit (vgl. Hennies, 2014, S. 207f.). Auch Diller und Graser sehen die durch die Hörbeeinträchtigung

geringen Lautsprachkompetenzen als hemmend an, gerade weil phonologisch-graphematische Korrespondenzen unsere Schriftsprache bestimmen (2013, S. 1). In einer frühen Förderung der Schriftsprache sieht Günther die Möglichkeit, die Verbalsprache darauf abzustützen (2014, S. 7). Auch Fiori et al. nennen als Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb gute Lautsprachkompetenzen, welche für die Wortschatzentwicklung benötigt werden (2010, S. 936), auf dessen Bedeutung im nächsten Kapitel eingegangen wird.

5.1.6. Wortschatz

«Die Wortschatzentwicklung und die Verknüpfung zwischen Schrift und Bedeutung bleiben für gl/sh [gehörlose/schwerhörige] Schüler weiterhin besonders schwierig, was offensichtlich mit der Sprachentwicklung und einem häufig weniger leichten Zugang zu Sprache im Umfeld der Kinder zusammenhängt» (Hintermair et al., 2014, S. 199, [Einfügung d. Verf.]). Der Wortschatz, welcher in engem Zusammenhang mit der Sprachentwicklung steht, ist eine weitere wichtige Voraussetzung für Lesekompetenz. Hennies (2014, S. 230ff.) vermutet bei hörbeeinträchtigten Kindern, dass ein geringerer Sprachinput der Eltern und die fehlenden Möglichkeiten, Wörter «nebenbei» zu hören bzw. zu lernen, die Ursache für einen reduzierten Wortschatz und die langsamere Aufnahme neuer Wörter sei. Dies gelte ebenso für gehörlose Kinder gehörloser Eltern, welche allerdings über einen besseren Wortschatz verfügten als gehörlose Kinder hörender Eltern. Da die Wortschatzkompetenz mit der Schriftsprachkompetenz korreliert, ist dies natürlich sehr ungünstig für das Lesenlernen. Dabei geht es nicht nur um die Quantität des Wortschatzes, sondern auch um die Qualität, also wie gut die Wörter verstanden und miteinander verknüpft werden. Durch den geringeren Zugang zu Schrift und Sprache können Wörter nicht genug oft gelernt und die Wortbedeutungen zu wenig miteinander verbunden werden. Beim Lesen ist die Suche nach der Wortbedeutung nicht automatisiert und somit wird das Arbeitsgedächtnis (s. Kap. 5.5.1) stärker für diese Tätigkeit beansprucht, wodurch die Kapazitäten für andere Prozesse fehlen. Bei einer Untersuchung von Fiori et al. (2010) konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Kinder mit CI einen reduzierten Wortschatz hatten, jedoch die Bedeutung der Gegenstände kannten, denn sie konnten sie umschreiben. Das Problem schien also weniger an der Bedeutung an sich als an der fehlenden phonologischen Wortform zu liegen, welche beim Lesen benötigt wird. Dabei waren die Wortschatzleistungen von Kindern, welchen vor dem 2. Lebensjahr ein CI implantiert wurde, besser. Da auch für das satzübergreifende Verständnis ein bestimmter Wortschatzumfang benötigt wird, ist das Textverstehen durch einen reduzierten Wortschatz ebenfalls eingeschränkt. Hörbeeinträchtigte Kinder treffen beim Lesen häufiger auf unbekannte Wörter oder Wörter mit mehreren Bedeutungen, von denen sie oftmals nicht alle kennen. Das reduzierte Wortschatzwissen hat auch zur Folge, dass Regeln zur Phonologie und Grammatik wegen eines zu geringen Umfangs an Wörtern nicht abgeleitet werden können.

Um den Wortschatz zu erweitern und durch ein schnelles Abrufen der Wortbedeutung ein fließendes Lesen zu ermöglichen, sollten «die Schüler mit vielfältigen Bedeutungen, Bedeutungsebenen und Wörtern konfrontiert werden, und ... die schriftlichen, mündlichen und gebärdeten Formen der Wörter kennenlernen» (Hintermair et al., 2014, S. 198). Neue Wörter sollen über mehrere Sinne, auch mit Schrift, angeeignet und visualisiert werden und der Wortschatz soll systematisch mit Wortfamilien oder -feldern erweitert werden. Padden & Ramsey (2000, paraphrasiert nach Kaul in Leonhardt, 2018, S. 189) sehen in «chaining» eine erfolgreiche Methode, bei welcher ein geschriebenes Wort mit dem Fingeralphabet visualisiert und der Fokus dabei auf Buchstaben und Handzeichen gelegt wird. Danach wird die Gebärde für das Wort gezeigt, um eine Verbindung zwischen den Sprachen herzustellen (vgl. Leonhardt, 2018: Kaul, S. 189). Durch Wortschatzarbeit sollen Kontext und Verwendungszusammenhänge aufgezeigt und das Weltwissen vergrößert werden und somit eine Automatisierung der Erfassung der Wortbedeutung beim Lesen erreicht werden (vgl. Fiori et al., 2010, S. 937ff.; Hintermair & Sarimski, 2016S. S. 28ff.; Hintermair et al., 2014, S. 196ff.; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 92f.; Pospischil, S. 171f., Kaul, S. 189; Stumpf, 2010, S.301).

5.1.7. Zusammenfassung

Die Sprachkompetenz, welche die Grundlage für sämtliches Verstehen von Sprache und entsprechend auch für das Lesen darstellt, ist eine wichtige Voraussetzung für das Lesenlernen. Dabei spielen beim hörbeeinträchtigten Kind viele Faktoren eine Rolle. Der Grad der Hörschädigung, das Alter und die Art der technischen Versorgung haben ebenso Einfluss wie die Sprachumgebung der Familie und das Kommunikationsverhalten der Eltern. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Kind früh Zugang zu einer Sprache erhält und ihm ermöglicht wird, diese altersgemäss zu nutzen. Welche Sprache und welche Modalität dabei verwendet werden, spielt keine Rolle. Man muss die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und bedenken, dass es durch die Hörbeeinträchtigung und allenfalls weiteren Erschwerungen oder Hindernissen quantitative und qualitative Unterschiede in den Sprachkompetenzen gibt. Es zeigte sich, dass hörbeeinträchtigte Kinder mit besseren Lautsprachkompetenzen auch bessere Lesekompetenzen erreichten, da ihnen auch bessere Wortschatzkompetenzen möglich waren. Durch einen erschwerten Zugang zur Sprache können hörbeeinträchtigte Kinder oftmals nicht die gleichen Wortschatzkompetenzen wie Gleichaltrige erreichen. Dies bedeutet, dass das Arbeitsgedächtnis mehr Kapazität für die Erfassung der Wortbedeutung benötigt und der Leseprozess verlangsamt wird. Durch systematischen Wortschatzaufbau mit verschiedenen Sinnen und Modalitäten sowie eine Erweiterung des Weltwissens mit Verknüpfungen und Wortfeldern kann die Wortschatzkompetenz verbessert und das Lesen unterstützt werden.

5.2. Voraussetzungen und frühe Lesestufen

In diesem Kapitel soll auf weitere wichtige Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb eingegangen werden, welche aber nicht ausschliesslich beim Aufbau von Sprachkompetenz beteiligt sind, und es sollen die frühen Phasen der Lesemodelle bei hörbeeinträchtigten Kindern kurz erläutert werden.

5.2.1. Emotion und Motivation

Emotionen und Motivation gehören sicherlich auch zum Leseerwerbsprozess dazu, beim Lesenlernen hörbeeinträchtigter Kinder wurde jedoch nur wenig dazu geschrieben. Hennies befand, dass Texte und andere Sprachangebote als bedeutungsvoll und motivierend erlebt werden sollen und dass das Bindungsverhalten und eine kommunikative Familiensituation entscheidend für die Sprach- und folglich Schriftsprachentwicklung seien (2014, S. 228ff.). Günther erzählt von einem Leselern-Konzept von Söderbergh (2000), für welches fünf Prinzipien formuliert worden sind: Die Wörter sollen immer mit der Lebenswelt des Kindes zu tun haben, die positiven Emotionen des Kindes sind wichtig, das Lesen soll in einer fröhlichen Interaktion stattfinden, man soll aufhören, bevor das Kind aufhören möchte, sodass Lesen nie ein Zwang wird und das Lesen soll auf die Initiative des Kindes erfolgen (2014, S. 8).

5.2.2. Lesesozialisation und präliteral-symbolische Strategie

Hennies, Hintermair und Sarimski betonen, dass «early literacy», frühe Schriftspracherfahrungen, positive Auswirkungen auf die (Schrift-)Sprachentwicklung haben. Dies können Tagebücher mit Fotos und Texten zu Erlebnissen sein oder das gemeinsame Lesen von Eltern und Kind (s. Kap. 5.1.3). Dabei darf es nicht nur um das Benennen von Bildern oder Nachsprechen von Wörtern gehen, sondern vor allem um einen «kreativen und sprachlich anregenden Umgang mit schriftlichem Material im frühen Kindesalter» (Hennies, 2019, S. 209), welcher die spätere Schriftsprachkompetenz fördere. Auch bei Kindern mit CI begünstigt unter anderem die Vertrautheit mit Schriftsprache den Erwerb von Lesekompetenzen (vgl. Hintermair und Sarimski, 2016, S. 28).

Die präliteral-symbolische Strategie findet keine konkrete Erwähnung, doch ist sie in der Lesesozialisation anzutreffen. Bei dieser geht es ja unter anderem um erste Begegnungen mit Verbildlichungen und Symbolen. Die Vorgänger geschriebener Sprache, wie Situationen lesen, Bilder malen und anschauen und Rollenspiele, stellen im frühesten Alter die Vorbereitung für den Schriftspracherwerb dar (vgl. Günther, 2014, S. 9). Es wird nicht erwähnt, dass die Lesesozialisation und die präliteral-symbolische Strategie beim Leseerwerb von hörbeeinträchtigten Kindern eine andere Rolle spielen als bei hörenden Kindern.

5.2.3. logographemische Strategie

Die logographemische Strategie findet ebenfalls kaum explizite Erwähnung in den ausgewählten Literaturwerken. Einzig Ludwig und Kaul schreiben in Anlehnung an Günther, dass die logographemische Strategie auch für gehörlose Kinder den Einstieg in den Schriftspracherwerb darstellt. Wortzuordnungen werden anhand von auffälligen visuellen Wort- oder Buchstabenformen vorgenommen, wobei das Wort als Ganzes und ohne die Zuhilfenahme von GPK identifiziert wird. Mit Hilfe dieser Strategie kann der Schriftspracherwerb auch vor Schuleintritt begonnen werden und ein beträchtlicher Wortlesebestand aufgebaut werden (s. Kap. 5.1.5), was die Lautsprachentwicklung unterstützen kann (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 90f.).

5.2.4. Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Voraussetzungen und die frühen Lesestufen in Bezug auf den Leseerwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder dargestellt. Es scheint, dass Emotion, Motivation und Lesesozialisation zwar eine Rolle spielen, jedoch nicht so viel Einfluss auf das Lesenlernen haben wie der Aufbau der Sprachkompetenz und der Wortschatz. Kinder mit Hörbeeinträchtigung durchlaufen auch die frühen Lesephasen und zeigen zuerst Tätigkeiten, wie z.B. Situationen oder Bilder zu lesen. Sie beginnen mit der logographemischen Strategie, also der Orientierung an visuellen Merkmalen, um ein Wort als Ganzes zu erkennen.

5.3. Alphabetische Strategie

Die alphabetische Strategie ist im Schriftspracherwerb hörender Kinder eine wichtige Phase und wohl diejenige, welche für hörbeeinträchtigte Kinder am schwierigsten ist, da mit Hilfe von GPK Wörter erlesen werden. Gehörlose Kinder können diese Phase nur sehr begrenzt oder gar nicht durchlaufen. In seinem Stufenmodell für Gehörlose fordert Günther sogar, die alphabetische Stufe zu überspringen und nach der logographemischen Stufe direkt zur orthografisch-morphologisch-syntaktischen Stufe zu gehen (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 90f.). In diesem Kapitel werden nun die phonologische Informationsverarbeitung und die Möglichkeiten zur Worterkennung mit dem nicht-lexikalischen Weg für hörbeeinträchtigte Kinder erläutert, Themen, welche in vielen der ausgewählten Werke behandelt worden sind.

5.3.1. Phonologische Informationsverarbeitung

Im Folgenden werden anhand der Fundstellen in Fiori et al. (2010), Hennies (2014), Hintermair et al. (2014), Hintermair und Sarimski (2016), Ludwig und Kaul, Pospischil, Kaul (in Leonhardt, 2018) und Stumpf (2013) die wichtigsten Punkte und Studien zur phonologischen Informationsverarbeitung zusammengefasst.

Zu den phonologischen Kompetenzen zählt man die phonologische Bewusstheit, die Graphem-Phonem-Korrespondenz und Prozesse des phonologischen Arbeitsgedächtnisses (s. Kap. 5.5.1). Da Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung gewisse Laute nicht deutlich wahrnehmen können, werden die auditiven Inputs nur in mangelnder Qualität phonologisch verarbeitet. Die phonologische Verarbeitung ist unter anderem von ihrem Hörvermögen und ihren Artikulationsfähigkeiten abhängig: Je besser jene sind, desto besser ist auch die phonologische Verarbeitung. Wenn die Laute jedoch nicht deutlich wahrgenommen werden, ist auch die Fähigkeit zur GPK beeinträchtigt. Die Arbeit mit einer Anlauttabelle, anhand welcher unbekannte GPK erschlossen werden sollen, ist für solche Kinder sehr schwierig. Besonders Frikative, Laute mit hohen Frequenzen, können kaum erkannt oder unterschieden werden. Ein reduzierter expressiver und rezeptiver Wortschatz, wie ihn Kinder mit Hörbeeinträchtigung oftmals aufweisen, erschwert die phonologische Verarbeitung zusätzlich. Das Lesenlernen anhand der alphabetischen Strategie, bzw. auf der phonologischen Bewusstheit und GPK aufbauend, ist somit für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung erschwert bis kaum möglich und sollte nicht unbedingt ausgewählt oder dann entsprechend modifiziert werden.

Bilinguale oder lautsprachlich kommunizierende Kinder zeigen bessere phonologische Kompetenzen als gebärdende Kinder. Es gibt sogar Kinder mit CI, welche durchaus eine reguläre Entwicklung der phonologischen Bewusstheit durchlaufen, wobei diese mit Hilfe der Schriftsprache auch weiter ausgebaut wird. Es gibt aber auch diejenigen, welche bereits mit Reimen grosse Mühe bekunden und deren phonologische Bewusstheit sich nur verlangsamt entwickelt. GPK können für Kinder mit CI unterstützend wirken, besonders wenn man mit regelmässigen Phonem-Graphem-Zuordnungen beginnt. Dennoch soll man nicht auf die Verwendung der GPK bestehen, da dies zu vermehrten Fehlern führen kann.

Einige Autoren schreiben der phonologischen Bewusstheit eine entscheidende Rolle beim Schriftspracherwerb zu, deren gezielte Förderung auch den Schriftspracherwerb stärke (vgl. Fiori et al.; Hintermair & Sarimski; Ludwig & Kaul; Pospischil). Andererseits wird mehrmals betont, dass die phonologische Bewusstheit für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung im Gegensatz zu hörenden Kindern nicht nötig oder nicht so wichtig sei für die Lesekompetenz (vgl. Hennies; Hintermair et al.; Stumpf). Stattdessen seien Sprachkompetenz und im deutschen Sprachraum die «Gedächtnisprozesse wie das schnelle Rekodieren aus dem Langzeitgedächtnis» (Stumpf, 2010, S. 300) für den Leseerfolg entscheidend und Wortschatzumfang und Lippenabsehen hätten grössere Vorhersagekraft für Lesefertigkeiten. Die Metaanalyse von Mayberry, del Giudice und Liebermann (2011) ergab, dass die phonologische Bewusstheit nur 11% der Varianz der Lesekompetenz hörbeeinträchtigter Personen erklärte. Fiori et al. konnten bei ihrer Untersuchung von Kindern mit CI feststellen, dass diese mit Hilfe der Mundbildorientierung einen signifikanten Leistungsanstieg in der phonologischen

Bewusstheit erreichten und sich Gehörlose bei Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit an Artikulationsbewegungen orientierten. Auch Hintermair und Sarimski schreiben, dass bei besseren Lippenabsehfertigkeiten Phoneme besser differenziert werden konnten. Möglicherweise nutzen hörbeeinträchtigte SuS folglich andere Verarbeitungsprozesse, um Wörter zu dekodieren, wie Absehen, Fingeralphabet, Artikulation und Orthografie.

Systematische Programme zur Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten konnten einen gewissen Erfolg für den Leseerwerb zeigen. Dabei sollen wichtige phonologische Teilkomponenten in Kombination mehrerer Systeme wie dem Phonembestimmten Manual-System, dem Mundbild und der Schriftsprache gezielt gefördert werden (siehe dazu Kapitel 5.6). Neben der Förderung der phonologischen Bewusstheit, besonders von Reimen und dem Operieren mit dem Wortstamm, scheint für hörbeeinträchtigte Kinder auch die Gedächtnisförderung bedeutsam zu sein. Auf jeden Fall ist die phonologische Bewusstheit auch eine Folge der Schriftsprache, sie beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Fiori et al. 2010, S. 936ff.; Hennies, 2014, S. 230ff., 2019, S. 209ff.; Hintermair et al., 2014, S. 193ff.; Hintermair & Sarimski, 2016, S. 24ff., 148ff.; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul S. 87f., Pospischil, S. 170ff., Kaul, S. 188f.; Stumpf, 2013, S. 305ff.).

5.3.2. Nicht-lexikalische Worterkennung

Das «laute Lesen» steht auch bei hörbeeinträchtigten Kindern zu Beginn im Vordergrund, wobei sie sich nur beschränkt auf das akustische Klangbild verlassen können, weil das Schriftbild nicht eins zu eins mit dem Klangbild übereinstimmt (vgl. Leonhardt, 2010, S. 130). Unvollständige und fehlerhafte Höreindrücke erschweren das Erkennen von Betonungsmustern und Wortgrenzen. Auch die (Lese-)Aussprache kann auffällig sein und bedarf einer Rückmeldung von aussen, da sie nicht selbst korrigiert werden kann (vgl. Leonhardt, 2018: Pospischil, S. 170).

Bei Untersuchungen konnten einige Kinder mit CI die Worterkennung sowohl auf dem nicht-lexikalischen als auch auf dem lexikalischen Weg ausreichend automatisieren (vgl. Diller & Graser, 2010, S. 6). Bei denjenigen Kindern jedoch, welche bei der Wortdekodierung Schwierigkeiten hatten, war genau das Gegenteil der Fall: Die Schwierigkeiten konnten auf eine unzureichende Automatisierung des nicht-lexikalischen und lexikalischen Wegs zurückgeführt werden (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 201). Für den nicht-lexikalischen Weg ist ein intaktes auditives Arbeitsgedächtnis notwendig, da dieses die gelesenen Grapheme zwischenspeichert, bis die Phoneme zugeordnet und zu einem Wort zusammengeführt werden. Hörbeeinträchtigte Kinder zeigten im auditiven Arbeitsgedächtnis Leistungsunterschiede im Vergleich zu hörenden Kindern. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Sprachverarbeitungsvorgänge bei Kindern mit CI qualitativ anders ablaufen als bei hörenden Kindern

(vgl. Fiori et al., 2010, S. 936). Der im Vergleich zu hörenden Kindern reduzierte Wortschatz macht die benötigten Teilprozesse – Dekodierungsprozess, Speicherung im Arbeitsgedächtnis und Erschließung der Wortbedeutung – zu einer besonderen Herausforderung (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 27). Teilweise wäre die Wortbedeutung zwar klar, die phonologische Wortform ist jedoch nicht verfügbar (siehe auch 5.1.6). Fiori et al. stellten fest, dass die Kinder mit CI aus ihrer Untersuchung tendenziell lexikalische Lesestrategien gegenüber nicht-lexikalischen bevorzugt haben, also den visuellen Kanal für die Wortdekodierung dem auditiven Kanal vorgezogen haben (vgl. 2010, S. 945).

5.3.3. Zusammenfassung

Die alphabetische Strategie stellt für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung eine besondere Herausforderung dar, wobei die Streuung der erreichten Kompetenzen sehr gross ist. Die phonologische Bewusstheit und die Fähigkeit zur Graphem-Phonem-Korrespondenz spielen hier eine wichtige Rolle. Durch die in den vorangehenden Kapiteln genannten verschiedenen Faktoren hat jedes hörbeeinträchtigte Kind andere Grundlagen, mit denen sie diese Kompetenzen erreichen können. Geringere Hörverluste oder eine Versorgung mit einem CI können z.B. eine bessere Fähigkeit zur GPK ermöglichen. Im Vergleich zu hörenden Kindern sind jedoch Unterschiede vorhanden, da die Sprachverarbeitung qualitativ anders verläuft und nicht alle Laute uneingeschränkt wahrgenommen werden können. Zudem spielen auch hier wieder der Sprachstand und der Wortschatzumfang eine wichtige Rolle. Deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigung die nicht-lexikalische Lesestrategie tendenziell nicht bevorzugen. Trotzdem sollte die phonologische Verarbeitung trainiert werden, und zwar systematisch und multimodal.

5.4. Orthografische Strategie und Automatisierung

Nach der alphabetischen Phase folgt die orthografische Phase, das Thema dieses Kapitels. In dieser Phase liest man mit der lexikalischen Strategie, welche stetig erweitert und automatisiert wird, bis das Kind ein kompetenter Leser wird. Bereits im vorherigen Kapitel wurde erklärt, dass hörbeeinträchtigte Kinder eher den lexikalischen gegenüber dem nicht-lexikalischen Weg zur Worterkennung und demzufolge die orthografische Strategie bevorzugen.

5.4.1. Lexikalische Worterkennung

Für die lexikalische Worterkennung wird mehr das visuelle als das auditive Arbeitsgedächtnis benötigt, da die Worterkennung «durch Abruf der visuellen Wortformen aus den bereits aufgebauten Lexika und eine regelorientierte Rechtschreibung» (Fiori et al., 2010, S. 945) geschieht. Dies ist auch der Weg, den hörbeeinträchtigte SuS beim Lesen und Schreiben tendenziell bevorzugen, wobei dies beim Lesen weniger ausgeprägt der Fall ist (ebd.). Bei der

Studie von Diller und Graser zeigte sich, dass Kinder mit CI die Dekodierung auf Wortebene in ungefähr der gleichen Zeit automatisieren können wie hörende SuS (2013, S. 6), jedoch gelingt dies nicht allen. Bei den hörbeeinträchtigten SuS, die Fehler machten, lagen die Fehler vor allem an nicht automatisierten phonologisch-graphemischen (nicht-lexikalischen) und lexikalischen Kodierungswegen (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 201). Eine Erschwerung ist auch bei der lexikalischen Worterkennung, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigung bei der Erkennung der Wortbedeutung nicht auf den gleichen Wortschatz zurückgreifen können wie hörende Kinder im gleichen Alter und entsprechend weniger Repräsentationen von Wortteilen oder ganzen Wörtern gespeichert haben (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 27).

5.4.2. Morphematische, orthografische und morphologische Strategien

Da Kinder mit Hörbeeinträchtigung mit der Lautsprache und der phonologischen Informationsverarbeitung mehr Mühe haben als hörende Kinder, befand Günther in seinem Stufenmodell für hörbeeinträchtigte Kinder, dass nach der logographemischen Stufe statt der alphabetischen gleich die orthografisch-morphologisch-syntaktische Stufe folge (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 90f.). Inwiefern kann nun der Leseprozess unabhängig von lautsprachlichen Strukturen erfolgen? Beim DRC-Modell und im vorhergehenden Unterkapitel wurde der lexikalische Weg der Worterkennung dargestellt. Es gibt also einen direkten Weg, welcher – statt über GPK – via orthografische Formen funktioniert. Hennies nennt noch ein weiteres Prinzip, BOSS (Basic Orthographic Syllable Structure von Taft, 1979), bei welchem beim Lesen auf morphematische Stämme der Wörter geschaut wird und ebenfalls weniger auf die phonologische Struktur (2014, S. 233). «... eine inklusive Deutschdidaktik [müsste] entsprechend neben dem synthetischen Wege auch gleichberechtigte analytische Zugänge eröffnen, durch die orthografische Regeln und Morphemstrukturen über visuelle Mustererkennung und Wortfelder, idealerweise auf einem grossen Sichtwortschatz aufbauend, erworben werden können» (Hennies, 2019, S. 210, [Einfügung d. Verf.]). Durch die frühe Anwendung von orthografischen und morphologischen Strategien kann man den Vorteil der Schrift ausnutzen, denn orthografische und morphologische Regeln bilden die Schrift eindeutiger und zuverlässiger ab als die Lautsprache (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 89). Diese Regeln sollen bewusst gemacht und mit Hilfe von Visualisierungen und regelmässigem Anwenden gefestigt werden (vgl. Leonhardt, 2018: Poschpil, S. 173).

5.4.3. Zusammenfassung

Mit der Anwendung morphematischer, orthografischer und morphologischer Strategien können hörbeeinträchtigte SuS Lesekompetenzen erwerben, welche weniger von ihrem Hörvermögen und ihren phonologischen Kompetenzen abhängen. Zudem bilden orthografische und morphologische Regeln die deutsche Sprache zuverlässiger ab als die Lautsprache. Das

grösste Hindernis neben einem unzureichenden Sprachstand ist auch mit dieser Strategie der eingeschränkte Wortschatz hörbeeinträchtigter SuS, auf den sie bei der lexikalischen Worterkennung zurückgreifen können müssen. Mit einem zu kleinen Wortschatz werden sie auch die lexikalische Worterkennung nicht automatisieren können, was wiederum dazu führt, dass sie keine kompetenten und flüssigen Leser und Leserinnen werden.

5.5. Kognitive Kompetenzen

Beim Lesen spielen «Sprache, Unterstützung durch das Umfeld und kognitive Kompetenzen auf komplexe Art und Weise zusammen» (Hintermair et al., 2014, S. 204). Das beinhaltet kognitive Prozesse wie Arbeits- und Langzeitgedächtnis, Metakognition usw. Es gibt «Top-down»- und «Bottom-up»-Prozesse: «...unser Wissen über Konzepte, Wörter, Grammatik und die Welt [beeinflusst], wie wir die Wörter auf einer Textseite verarbeiten ... Auf ähnliche Weise verändern diese Wörter wiederum unser Wissen über den Inhalt und die Sprache, ... den Kontext ihrer Produktion usw.» (ebd., S. 192). In diesem Kapitel werden einige wichtige kognitive Prozesse näher betrachtet, welche beim Leseerwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder eine besondere Rolle spielen.

5.5.1. Prozesse des Lang- und Arbeitsgedächtnisses

Beim Lesen werden Wörter im temporären Speicher des Arbeitsgedächtnisses abgelegt, Dabei spielen die visuelle und auditive Merkfähigkeit eine Rolle. Anhand des Kontexts vorher gelesener Wörter werden aus dem Langzeitgedächtnis passende Informationen abgerufen. Mit Hilfe sogenannter Bottom-up- und Top-down-Prozessen wird also Bedeutung konstruiert. Bei den Untersuchungen von Fiori et al. schnitten Kinder mit CI im Vergleich zu hörenden Kindern bei der visuellen Merkspanne altersgemäss ab. Die auditive Merkspanne in Bezug auf das Höralter war zwar schlechter als die visuelle Merkspanne, entsprach jedoch dem Durchschnitt. In Bezug auf das Lebensalter war die auditive Merkspanne jedoch nicht altersgemäss (2010, S. 937ff.). Gerade für den deutschen Sprachraum ist das phonologische Arbeitsgedächtnis wichtig (Stumpf, 2010, S. 301). Im Vergleich zu hörenden Kindern zeigten sich im phonologischen Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit CI grosse Unterschiede. Diese können aber aufgeholt werden, und wenn dort sogar gute Kompetenzen erreicht werden, kann dies als Kompensation für mangelnde phonologische Bewusstheit genutzt werden (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 88).

Zwischen Wortschatzkenntnissen und Kurzzeitgedächtnisleistungen gibt es eine Korrelation (vgl. Stumpf, 2010, S. 301). Dies stellt eine weitere Herausforderung für hörbeeinträchtigte SuS dar. Weil sie beim Prozess der Worterkennung nicht auf den gleichen Wortschatz wie hörende Kinder zurückgreifen können, zeigen sie ein verlangsamtes Abrufen von

Wortbedeutungen. Dies belastet oder überlastet ihr Arbeitsgedächtnis und entsprechend bleibt zu wenig Kapazität für hierarchiehohe Leseprozesse übrig. Wenn sie keinen frühen Zugang zu einer (Laut-)Sprache haben, ist die Speicherung im Arbeitsgedächtnis zusätzlich gehemmt. Bei Schwächen im phonologischen Arbeitsgedächtnis sind zur Abspeicherung neuer Wörter mehr Wiederholungen nötig. Wenn zusätzlich das Weltwissen mit dem Einordnen von Sachverhalten und Querverweisen erweitert wird, erhöht dies die Leistungen des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Leonhardt, 2018: Pospischil, S. 171). Folglich ist das Langzeitgedächtnis für die Wortschatzerweiterung von Bedeutung. Durch die Verknüpfung mit anderen Wörtern oder Gebärden werden die Wörter auch in verwandten Kontexten aktiviert, was die Worterkennung automatisiert, dadurch einen fließenderen Leseprozess ermöglicht und das Arbeitsgedächtnis entlastet. Isoliert gelernte Wörter benötigen viel mehr Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 193ff.; Hintermair & Sarimski, 2016, S. 27f.). Auch die schriftliche Form eines Wortes kann eine Unterstützung für das Langzeitgedächtnis sein (vgl. Günther, 2014, S. 3).

Stumpf ist der Ansicht, dass im deutschen Sprachraum für den Leseerfolg weniger die phonologische Bewusstheit als die «Gedächtnisprozesse wie das schnelle Rekodieren aus dem Langzeitgedächtnis» (2010, S. 300) entscheidend seien. Dabei geht es um die Fähigkeit, Informationen aus dem Langzeitgedächtnis möglichst schnell abzurufen, auch RAN genannt (nach dem Englischen *rapid automatized naming*). Wie beim Lesen sind bei einer RAN-Aufgabe zwei kognitive Prozesse nötig: Buchstabenkenntnisse und die Fähigkeit, Buchstaben schnell benennen zu können. Entsprechend zählt RAN auch als Prädiktor für die Leseflüchtigkeit. Bei der Untersuchung von Kindern mit CI zeigten spät versorgte SuS eine schlechtere Leistung im RAN als andere hörbeeinträchtigte oder hörende SuS. «Je früher und häufiger Kinder neuronal stimuliert werden, desto mehr und desto besser können neuronale Wege und Verbindungen angelegt werden, die später z. B. beim schnellen Abruf gespeicherter Einheiten aus dem Langzeitgedächtnis genutzt werden können» (ebd., S. 305). Früh versorgte SuS schnitten aber nur geringfügig besser ab, da es auch auf den Grad der Hörbeeinträchtigung und die Qualität und Quantität der sprachlichen Stimulation ankommt (ebd.).

5.5.2. Exekutive Funktionen oder metakognitive Strategien

Exekutive Funktionen sind mentale Prozesse auf einer höheren Ebene, welche Aktivitäten einer niedrigeren Ebene steuern wie z.B. die Aufmerksamkeit oder das Gedächtnis. Es handelt sich vor allem um Metakognition und Verhaltenskontrolle. «Sprache spielt eine zentrale Rolle für die exekutiven Funktionen, und je mehr Kinder über eine internalisierte Sprache ... verfügen, umso besser sind sie in der Lage, ihr Verhalten (bewusst oder unbewusst) zu kontrollieren» (Hintermair et al., 2016, S. 140f.). Studien von Hintermair et al. in Zusammenarbeit

mit weiteren Autoren aus den Jahren 2011 und 2013 ergaben, dass hörbeeinträchtigte Kinder im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu hörenden Kindern in der Entwicklung exekutiver Funktionen Probleme aufweisen. Auch bei metakognitiven Lesestrategien, welche zu den exekutiven Funktionen zählen, zeigten hörbeeinträchtigte Kinder qualitative und quantitative schlechter ausgebildete Strategien als ihre hörenden Peers. Eine grosse Schwierigkeit stellt die Tatsache dar, dass Hörbeeinträchtigte ihren Lerngewinn und ihr Verstehen zum Teil nicht richtig einschätzen können (vgl. ebd., S. 140ff.)

Wenn das hörbeeinträchtigte Kind keinen frühen Zugang zu (Laut-)Sprache erhält, ist nicht nur die Speicherung im Arbeitsgedächtnis erschwert, sondern auch das Ausrichten der Aufmerksamkeit und weitere exekutive Funktionen. Denn ohne Zugang zu sprachlichem Angebot kann das Kind sequentiell angebotene Informationen weniger gut verarbeiten und die exekutiven Funktionen weniger gut entwickeln, beides hemmende Faktoren für das Lesen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 29). Wenn ein hörbeeinträchtigtetes Kind keine geeignete Lesestrategie nutzt und die Sinnentnahme nicht überwacht, könnte dies wegen mangelhaft entwickelter exekutiver Funktionen sein. Kommen dann noch Einschränkungen im Weltwissen und in der Leistung des Arbeitsgedächtnisses hinzu, führt dies zu grossen Problemen beim Leseverstehen (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 92f.). Entsprechend ist Hennies der Meinung, dass neben einer frühen Schrifterfahrung auch die Förderung von metakognitiven und strategischen Zugängen zum Lesen förderlich sind (2014, S. 234). Ludwig und Kaul sehen in der Visualisierung die Möglichkeit, «Zusammenhänge zwischen Wortverwandtschaften und Schreibweisen sowie Rechtschreibregeln und -strategien bewusst [zu] machen» (in Leonhardt, 2018, S. 89). Dies fördert ebenfalls metalinguistische Kompetenzen, indem das Nachdenken über Sprache geschult wird (ebd.)

5.5.3. Kognitive Repräsentationen

Jeder Leser und jede Leserin hat ein mentales Informationsverarbeitungssystem, um Schrift zu dekodieren. Hinzu kommt das Vorwissen aus dem Kontext, mit dem es verknüpft wird (vgl. Stumpf, 2010, S. 300). In der alphabetischen Strategie werden Wörter mit Hilfe der GPK dekodiert. Fiori et al. konnten in ihrer Untersuchung beobachten, dass Kinder mit CI bezüglich der Verarbeitung von Wörtern nicht ausreichend exakte phonologische Repräsentationen abgespeichert haben. Da diese Kinder verstärkt auf das Mundbild achteten, stellte sich die Frage, ob die verstärkte Mundbildorientierung eine Kompensation der eingeschränkten phonologischen Bewusstheit ist oder ob die Mundbildorientierung früh erlernt wurde und diese dann ungenaue phonologische Repräsentationen zur Folge hatte. Auf jeden Fall ist dies ein Hinweis auf eine qualitativ unterschiedliche Sprachverarbeitung von Kindern mit CI im Vergleich zu hörenden Kindern (vgl. Fiori et al., 2010, S. 945). Hennies vermutet, dass bei

hörbeeinträchtigten Kindern in Rekodierprozessen auch andere Repräsentationen als phonologische aktiviert werden, wie «erworbene artikulatorische Fähigkeiten, das Fingeralphabet, gebärdensprachliche Einheiten oder die lautsprachliche Absehgestalt von Wörtern» (Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 90).

Die orthografische Strategie lässt sich im Aufbau unterstützen, wenn sie mit dem Aufbau eines orthografischen Lexikons kombiniert wird. Das ist ein Schriftspeicher, in welchem «die mentalen lexikalischen Einheiten der Schriftsprache abgelegt sind» (ebd., S. 89), also eine orthografische Repräsentation der Wörter gespeichert ist (ebd.).

5.5.4. Zusammenfassung

Auch bei den kognitiven Prozessen zeigt sich, dass hörbeeinträchtigte SuS eine schwierigere Ausgangslage haben als ihre hörenden Peers. Durch eine späte technische Versorgung und einen späten Zugang zu Sprache kann unter Umständen das Langzeitgedächtnis weniger gut aufgebaut werden. Dieses wäre aber nötig, um das Kurzzeitgedächtnis zu entlasten, welches im auditiven und phonologischen Bereich eingeschränkt ist. Zudem wird weniger oft eine Automatisierung der Worterkennung erreicht, weil Hörbeeinträchtigte bei der Worterkennung auf einen kleineren Wortschatz zurückgreifen. Auch die Entwicklung metakognitiver Prozesse wird durch einen späten Zugang zur Sprache erschwert, entsprechend zeigen sich bei den exekutiven Funktionen gewisse Defizite. So können hörbeeinträchtigte SuS den Leseprozess weniger steuern und ihr Leseverstehen weniger genau einschätzen. Durch die eingeschränkte Fähigkeit zur GPK von hörbeeinträchtigten Kindern kann keine ausreichend exakte phonologische Repräsentation erreicht werden, welche bei der nicht-lexikalischen Wortdekodierung benötigt wird. Entsprechend wird für einen kombinierten Aufbau der orthografischen Strategie mit orthografischen Repräsentationen plädiert, um die Lesekompetenzen hörbeeinträchtigter Kinder zu fördern. Es zeigte sich, dass Kinder mit CI in verschiedenen kognitiven Dimensionen besser abschneiden als Kinder mit Hörgeräten. Aber auch Kinder mit CI zeigen eine qualitativ andere Sprachverarbeitung als hörende Kinder.

5.6. Visuelle Sprache und Sprachunterstützung

Wir wissen bereits, dass die visuelle Merkfähigkeit von hörbeeinträchtigten Kindern im Vergleich zur auditiven Merkfähigkeit besser ist. Zudem kann, angenommen das Kind hat nur eine Hörbeeinträchtigung ohne weitere Erschwerungen, der visuelle Kanal uneingeschränkt wahrgenommen werden. Infolgedessen ist es sinnvoll, auch visuelle Sprachen und Sprachunterstützungen zu nutzen, um die Lesekompetenzen aufzubauen. Inwiefern die Gebärdensprache unterstützend wirkt und welche anderen visuellen Sprachunterstützungen es gibt, wird in diesem Kapitel vorgestellt.

5.6.1. Gebärdensprache

Die oberste Priorität bei der Frühförderung von hörbeeinträchtigten Kindern ist der Zugang zu Sprache, unabhängig von der Modalität. Entsprechend kann dies auch eine Gebärdensprache sein. In mehreren der Literaturwerken wurden Studien erwähnt, welche zeigen, dass gehörlose Kinder gehörloser Eltern einen kleinen Vorteil gegenüber anderen hörbeeinträchtigten Kindern haben, jedoch keine vergleichbaren Leistungen in Bezug auf hörende Peers erreichen. Wahrscheinlich geht der Vorteil nicht explizit auf die Gebärdensprachkompetenzen zurück, sondern auf die Tatsache, dass diese Kinder einen frühen und effektiven Zugang zu Sprache erhalten haben. Ein früher und systematischer Zugang zur Gebärdensprache beeinflusst die Lesekompetenz folglich vor allem zu Beginn positiv, da sie so allgemeine Sprachkompetenzen aufbauen können. Dies verdeutlicht die Schwierigkeiten gehörloser Kinder hörender Eltern umso mehr: Der Zugang zu einer fließenden Sprache, welche die Bedürfnisse dieser Kinder berücksichtigt, ist kaum möglich. Die hörenden Eltern sind keine kompetenten Gebärdensprachanwender bzw. können dies in kurzer Zeit nicht werden und den Kindern ist kein uneingeschränkter Zugang zur Lautsprache möglich. Es zeigte sich bei englischsprachigen College-Studenten (Marschark et al., 2006), dass sie mit Gebärdensprache vermittelte Lerninhalte nicht oder sogar weniger gut verstanden, als wenn sie die Inhalte gelesen haben. Dies zeigt, dass auch erwachsene Hörbeeinträchtigte unter Umständen eine eingeschränkte Gebärdensprachkompetenz haben. Wenn hörbeeinträchtigte Kinder keinen uneingeschränkten Zugang zur Laut- oder Gebärdensprache haben, können sie auch nicht die sprachlichen Strukturen für Lesekompetenzen aufbauen.

Die schriftliche Modalität ist diejenige, welche hörbeeinträchtigte Personen vollständig wahrnehmen können. Da die Schriftsprache auf der Lautsprache basiert, die Gebärdensprache aber ein eigenes Lexikon und Regelsystem besitzt, ist die Schriftsprache trotz visueller Wahrnehmung für gebärdende Kinder in den inhaltlichen und strukturellen Dimensionen nicht einfach zugänglich. Morpheme werden schwerer verarbeitet oder verstanden, weil sie in der Gebärdensprache nicht explizit gebärdet und in der Lautsprache nicht betont werden. Die morpho-syntaktische Struktur der Schriftsprache ist ebenfalls schwierig, weil die SuS durch den anderen Satzbau der Gebärdensprache beeinflusst werden. Da es «keine eins-zu-eins Entsprechung zwischen der Gebärdensprache der Schüler und der Sprache, die sie zu lesen und schreiben lernen» (Hintermair et al., 2014, S. 203) gibt, bildet die bilinguale Erziehung ein Lösungsvorschlag.

Bimodal-bilinguale Schulversuche aus Deutschland zeigten, dass der Schriftspracherwerb auch lautsprachunabhängig möglich ist. Unter den hochgradig-schwerhörigen Kindern zeigen bimodal-bilingual geschulte die bessere Lesekompetenz als monolingual geförderte. Sie können auf einen umfassenderen Gebärdenwortschatz zugreifen und die drei Zugangswege

zu Sprache – Lautsprache, Gebärdensprache und Schriftsprache - wirken produktiv zusammen. Geschriebene Wörter, welche mit einer Gebärde verknüpft werden, können leichter gelernt werden. Die Automatisierung der Worterkennung und des Wortverständnisses kann gefördert werden, wenn die hörbeeinträchtigten SuS «mit vielfältigen Bedeutungen, Bedeutungsebenen und Wörtern konfrontiert werden, und im Falle gl/sh Schüler, wenn sie die schriftlichen, mündlichen und gebärdeten Formen der Wörter kennenlernen» (Hintermair et al., 2014, S. 198). Die Gebärdensprache kann insofern für die Lesekompetenz förderlich sein, als sie einem hörbeeinträchtigten Kind die Möglichkeit zum Sprachaufbau bietet und die Wörter besser verknüpft werden können. Die besten Erfolge wurden mit einer bimodal-bilingualen Förderung erreicht, da sich die Struktur der Gebärdensprache doch deutlich von derjenigen der Lautsprache unterscheidet und es in der Gebärdensprache keine schriftliche Modalität gibt (vgl. Hennies, 2011, S. 60, 2014, S. 228ff., 2019, S. 208ff.; Hintermair et al., 2015, S. 193ff.; Hintermair & Sarimski, 2016, S. 30f.; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 93ff., Kaul, S. 186ff.).

5.6.2. Fingeralphabet

Das Fingeralphabet ist wie die Schriftsprache eine Form der Wortsprache. Jedem Buchstaben oder jeder Buchstabenkombination, die wir schreiben, wird ein Handzeichen zugeordnet. Durch die Aneignung des Fingeralphabetes entwickelt man also bereits Lese- und Schreibfähigkeiten und auch die Lautsprache und das Absehen von den Lippen wird gefördert. Die Schriftsprache kann in Verbindung mit dem Fingeralphabet früh eingesetzt werden und spielt laut Günther für den Sprachaufbau gehörloser Kinder eine wichtige Rolle (2014, S. 3f.). Kaul erklärt, dass das Fingeralphabet die Schriftsprache gliedern und die Struktur auf Buchstabenebene erklären kann. «Das Fingeralphabet stellt eine Brücke zwischen Gebärdensprache und Schriftsprache dar» (in Leonhardt, 2018, S. 189). So werden die hörbeeinträchtigten SuS durch die Visualisierung des Fingeralphabets dabei unterstützt, die Buchstaben als Bausteine der Schriftsprache kennenzulernen (ebd.). Im Kapitel der kombinierten Visualisierungen wird das Fingeralphabet noch einmal aufgenommen.

5.6.1. Kontrastiver Unterricht

Beim kontrastiven Unterricht, einer Unterrichtsform des Mehrsprachenunterrichts, werden zwei Sprachen einander gegenübergestellt. In der bilingualen Schulklasse in Berlin waren dies die deutsche Lautsprache und die deutsche Gebärdensprache. Da bei der Gebärdensprache jedoch keine schriftliche Form vorhanden ist und durch die Hörbeeinträchtigung die mündliche Form der Lautsprache eingeschränkt oder gar nicht wahrgenommen werden kann, unterscheidet er sich vom herkömmlichen kontrastiven Unterricht. Das Ziel des Unterrichts ist es, durch metalinguistisches Wissen und metakognitive Steuerungsmöglichkeiten

eine gleichwertige Kompetenz in beiden Sprachen aufzubauen. Dabei werden alle sprachlichen Ebenen, von der Buchstaben- und Wortebene (Gebärden, geschriebene und gesprochene Wörter, Fingeralphabet) über die Satzebene (Vergleich grammatischer Strukturen beider Sprachen) zur Diskursebene und Pragmatik (Textgestaltung, Normen, Verhaltensweisen) miteinbezogen. Bei der Buchstabeneinführung werden z.B. Wörter eines Buchstabens mit dem Fingeralphabet buchstabiert, die entsprechende Gebärde hinzugefügt und in Silben getrennt vorgelesen. Bei der Stellung des Verbs werden die beiden Satzbaupläne der Gebärdensprache und des Deutschen miteinander verglichen, um schliesslich eine metalinguistische Regel zu formulieren und die Anwendung einzuüben (vgl. Hennies & Stein, 2014, S. 185ff.).

5.6.2. Mundbild

Mit Hilfe der Orientierung am Mundbild können einige exponierte Laute identifiziert und die phonologische Verarbeitung begünstigt werden. Die exakte Lautanalyse eines Wortes ist aber ohne lexikalische Verankerung – eine lexikalische Repräsentation – nicht möglich, da die Informationen zu ungenau sind. Bei der Studie von Fiori et al. wurde bei der Orientierung mit Mundbild ein signifikanter Leistungsanstieg der phonologischen Bewusstheit beobachtet (2010, S. 937ff.). Die Metaanalyse von Mayberry, del Giudice und Liebermann (2011) ergab, dass das Absehen der Lautsprache vom Mund eine Varianz von 11% der Lesekompetenz hörbeeinträchtigter Leser erklärte – gleich viel wie die phonologische Bewusstheit (vgl. Hennies, 2014, S. 234). Je besser die Lippenabseh-Fertigkeiten sind, desto besser können hörbeeinträchtigte SuS Phoneme differenzieren. Entsprechend wurde das Lippenabsehen und der Wortschatzumfang als grössere Vorhersagekraft für Lesefertigkeiten angesehen als die phonologische Bewusstheit (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 28f.).

5.6.3. Laut-Visualisierungs-Systeme

Hintermair und Sarimski leiten von Studien ab, dass durch die Förderung von Absehfertigkeiten oder lautsprachunterstützenden Gebärden phonologische Prozesse bei Hörbeeinträchtigten gestärkt werden können (2016, S. 148). Deswegen wurden Systeme wie das phonembasierte Manualsystem (PMS) und Visual Phonics entwickelt, um das Knacken phonologischer Codes zu unterstützen. Beim PMS helfen Handformen an bestimmten Ausführungsstellen rund um das Gesicht, Phoneme mit ähnlich aussehenden Mundbildern eindeutiger zu unterscheiden. In romanischen Sprachen konnte der Einsatz von PMS die Wortdekodierung und das Wiedererkennen von Morphemen unterstützen. Für das Deutsche, welches eine weniger regelmässige Entsprechung von Lauten und Schriftformen hat als romanische Sprachen, fehlen diese Untersuchungen noch.

Visual Phonics ist eine weitere Variante, visuelle Hilfen einzusetzen. Dazu werden 46 Handzeichen und Schriftsymbole benutzt, wobei die Handzeichen an Artikulationsbewegungen erinnern sollen. Es wird spezifisch für Lesezwecke eingesetzt. Untersuchungen ergaben, dass gerade zu Beginn der Anwendung verbesserte Lesekompetenzen festgestellt werden konnten, welche aber nicht nachhaltig waren. Dies zeigt einmal mehr, dass Lesen mehr ist als nur das Hören von Lauten. Entsprechend braucht es umfassendere oder mehrere Ansätze, «so dass die Kompetenzen auf niedriger und höherer Ebene integriert werden, anstatt sich immer auf einzelne untergeordnete Kompetenzen zu konzentrieren» (Hintermair et al., 2014, S. 196; vgl. ebd., S. 108 & 195f.; Hintermair & Sarimski, 2016 S. 148ff.).

5.6.4. Allgemeine/kombinierte Visualisierungen

Im Sinne des Kindes soll beim Schriftspracherwerb eine visuell-ganzheitliche Orientierung unterstützt werden (vgl. Fiori et al., 2010, S. 944f.). Während schwerhörige Kinder neue Wörter eher mit den lautsprachlichen Wörtern verknüpfen, ordnen gehörlose Kinder diese eher Gebärden zu und buchstabieren die zu lesenden Wörter zuerst mit dem Fingeralphabet (vgl. Günther, 2014, S. 8). Die Buchstaben erscheinen so visuell doppelt und die Gebärde hilft bei der Bedeutungssicherung (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 199). Tominska ist der Ansicht, dass sich in bilingual geführten Klassen die zu erlernende Sprache auf der Struktur der Gebärdensprache stützen soll und das Fingeralphabet den Kindern bei der Aneignung von Buchstaben-, Silben- und Satzteilkenntnissen hilft (2013, S. 130). Hörbeeinträchtigte Kinder aktivieren anscheinend beim Rekodierprozess «erworbene artikulatorische Fähigkeiten, das Fingeralphabet, gebärdensprachliche Einheiten oder die lautsprachliche Absehgestalt von Wörtern» (Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 90). Lederberg, Miller, Easterbrooks und Macdonald Connor (2014) haben ein Programm zur phonologischen Informationsverarbeitung entwickelt, welches verschiedene Ansätze kombiniert. Das Programm wird mit multimodalen, visuellen Unterstützungen verbunden: Wörter werden mit Lippenabsehen und visuellen Hilfsmitteln wie Gebärden, Fingeralphabet, Bildern und Visual Phonics verknüpft. Bei der Evaluation zeigte die mit diesem Programm geförderte Gruppe hörbeeinträchtigter Kinder, welche vor der Durchführung in der phonologischen Informationsverarbeitung unter dem Durchschnitt ihrer Altersgruppe lagen, dass sie sich an den Altersdurchschnitt angenähert und signifikant grössere Fortschritte gemacht haben als die Kontrollgruppe (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 149). Dies wurde allerdings nur im englischsprachigen Raum durchgeführt, inwiefern dieses Programm auch deutschsprachigen hörbeeinträchtigten Kindern nützen würde, müsste untersucht werden. Visualisierungen helfen, Wortschatz zu erlernen und zu verknüpfen sowie orthografische Regeln und Strategien bewusst zu machen. Dies fördert auch metalinguistische Kompetenzen (vgl. Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 89ff., Pospischil, S. 172f.).

5.6.5. Zusammenfassung

Sprache visuell anzubieten kann hörbeeinträchtigte SuS auch beim Schriftspracherwerb unterstützen. In erster Linie geht es darum, dass die Kinder eine Sprache aufbauen können, was auch mit einer Gebärdensprache geleistet werden kann. Man muss jedoch berücksichtigen, dass gerade hörende Eltern selbst oftmals keine hohe Gebärdensprachkompetenz besitzen und entsprechend auch ihren Kindern keine genügend ausgebildete Sprache beibringen können. Zudem muss beim Schriftspracherwerb berücksichtigt werden, dass die Strukturen und Regeln der Gebärdensprache anders sind als bei der Lautsprache. Wird dies wie z.B. bei einem bimodal-bilingualen Unterricht miteinbezogen, kann dies hörbeeinträchtigte SuS gut unterstützen. Weiter können mit Hilfe von Fingeralphabet und Laut-Visualisierungssystemen sowie dem Mundbild Graphem-Phonem-Korrespondenzen unterstützt, der Wortschatz erweitert und der Leseprozess gefördert werden. Auch Visualisierungen von Regeln und Wortfeldern unterstützen das Lernen hörbeeinträchtigter SuS. Eine Kombination mehrerer Ansätze zeigte sich als erfolgreich.

5.7. Leseverstehen

Am Ende der Schulzeit gelingt es hörbeeinträchtigten Kindern, Lesetechniken zu beherrschen und fließend zu lesen. Trotzdem zeigen sie immer wieder Probleme im Leseverständnis (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 201). Das Leseverstehen ist für Leseanfänger insofern wichtig, als dass die Motivation für das Lesenlernen so bestehen bleibt und das Lesen für sie bedeutsam wird.

5.7.1. Wortbedeutung

Der Wortschatz und die Anbindung an andere Wörter sind dadurch erschwert, dass hörbeeinträchtigte SuS verglichen mit hörenden weniger Zugang zu gehörten und geschriebenen Wörtern haben. Dies beeinträchtigt das Leseverstehen schon auf der Wortebene. So treffen sie häufiger unbekannte Wörter an oder können nicht immer die im Kontext passende Wortbedeutung wählen. Ein weiterer Grund für die Probleme beim Leseverständnis könnte sein, dass hörbeeinträchtigte Kinder funktionale Wörter oder Wortbestandteile nicht beachten, also z.B. Präpositionen ignorieren, denn diese werden in der Lautsprache nicht betont und in der Gebärdensprache anders oder nicht explizit ausgedrückt (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 193ff.; Leonhardt, 2010, S. 130; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 89ff.).

5.7.2. syntaktische und grammatische Kompetenzen (Satz-Textebene)

Diller und Graser stellten bei ihrer Untersuchung von Kindern mit CI fest, dass am Ende der Grundschulzeit nur ca. 60% der Kinder längere schriftsprachliche Passagen

zufriedenstellend verarbeiten können. Für das Textverstehen braucht es neben dem Dekodieren von Wörtern auch die «Fähigkeit, die semantischen und syntaktischen Beziehungen der Satzelemente zu analysieren und zu interpretieren...» (ebd., 2013, S. 4). So kann es sein, dass zwar einzelne Wörter verstanden werden, die Bedeutung einer ganzen Äußerung jedoch nicht, weil die Wörter nicht zu einem Satzsinne zusammengeführt werden.

Wortschatzumfang, syntaktische Kompetenzen und Hintergrundwissen sowie die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu bilden, gelten als entscheidend für die Bedeutungserfassung zusammenhängender Texte. Hörbeeinträchtigte Kinder haben im Vergleich zu hörenden Peers in allen Bereichen Defizite. Die Probleme im Wortschatz und im Hintergrundwissen wurden bereits zuvor erläutert. Die eingeschränkten syntaktischen und grammatischen Kompetenzen können viele Ursachen haben. Dazu gehört, dass Eltern hörbeeinträchtigter Kinder dazu tendieren, eine syntaktisch und semantisch vereinfachte Sprache zu verwenden, sie also bereits weniger damit in Kontakt kommen. Komplexe Satzstrukturen stellen eine zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses dar, welches bei SuS mit Hörbeeinträchtigung oftmals noch mit der Wortdekodierung beschäftigt ist, da sie eine geringere Automatisierung beim Abrufen von Wörtern haben. Durch das überlastete Arbeitsgedächtnis wird folglich unter anderem die grammatische Verarbeitung behindert. Nicht alle grammatikalischen Konstruktionen sind gleich kompliziert, besonders «Verneinungen, Präpositionen, Konjunktionen, Fragen, rückweisende Bezüge (Pronomen), Komplementärsätze, Relativsätze und Disjunktion» (Hintermair et al., 2014, S. 199) sind schwierig. Bei den ersten vier ist auch hier die Schwierigkeit, dass sie in der gesprochenen Lautsprache unbetont sind und in der Gebärdensprache nicht explizit oder ganz anders ausgedrückt werden. L. Kelly zeigte 1996, dass Multiple Choice Aufgaben das Leseverständnis verbessern können (paraphrasiert nach Hintermair et al., 2014, S. 200). Die Stärkung von syntaktischem und grammatischem Wissen ist folglich neben der Stärkung anderer Spracherwerbsbereiche wie Phonologie und Wortschatzaufbau ebenfalls eine mögliche pädagogische Strategie zur Förderung des Schriftspracherwerbs (vgl. Diller & Graser, 2013, S. 2ff.; Hennies, 2014, S. 230ff.; Hintermair et al., 2014, S. 199ff., S. 300; Hintermair & Sarimski, 2016, S. 24ff.; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 95).

5.7.3. Hörverstehen

Man nimmt an, dass das Verstehen geschriebener Sprache, die gleichen Prozesse benötigt wie das Verstehen gehörter Sprache. Die für das Leseverstehen benötigten Strukturen werden durch das Hörverstehen angelegt, demzufolge hängt das Leseverstehen neben der Worterkennung auch vom Hörverstehen ab. Diller und Graser stellten in ihrer Untersuchung fest, dass das Hörverstehen deutlich mit dem Leseverstehen korreliert. Um Gehörtes und entsprechend auch um Texte zu verstehen, braucht es unter anderem die Fähigkeit,

semantische und syntaktische Beziehungen zu analysieren und zu interpretieren. Bei der Untersuchung von Diller und Graser erreichte eine Mehrzahl der SuS, welche eine Hörgeschädigtenschule besuchten, nur niedrige Prozentränge im Hörverstehen, im Gegensatz zu den hörbeeinträchtigten SuS, die eine Regelschule besuchten. Das gleiche Ergebnis resultierte auch bei rein schriftlichen Aufträgen. Hörbeeinträchtigte SuS, welche komplexe mündliche Anweisungen verstehen können, haben eine bessere Lesekompetenz. Deshalb besteht die Meinung, dass unter anderem das Hörverstehen angibt, welche Obergrenze beim Leseverstehen erreicht werden kann (vgl. Diller & Graser, 2013, S. 4ff.; Hintermair et al., 2014, S. 201ff.; Leonhardt, 2018: Ludwig & Kaul, S. 95ff.)

5.7.4. Zusammenfassung

Die in den Kapiteln 5.1 bis 5.5 beschriebenen Herausforderungen hörbeeinträchtigter Kinder haben auch auf das Leseverständnis eine Auswirkung. Dies beginnt bereits beim Wortlesen, welches zwar technisch gesehen durchaus automatisiert werden kann, doch dessen Verstehen erschwert sein kann. Aufgrund des geringeren Wortschatzes und Weltwissens wird bereits viel Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für die Wortbedeutung aufgewendet. Diese Kapazitäten fehlen beim satzübergreifenden Verständnis. Zudem sind teilweise die nötigen grammatischen und syntaktischen Kompetenzen zu gering, da für den Satzzusammenhang wichtige Wörter oder Morpheme oftmals unbetont sind oder in der Gebärdensprache nicht oder anders ausgedrückt werden. Da hörbeeinträchtigte SuS eine eingeschränkte auditive Wahrnehmung und nicht altersgemässe Sprachstände aufweisen, ist auch ihr Hörverstehen eingeschränkt. Dieses legt aber die benötigten Hirnstrukturen an, um auch im Leseverstehen erfolgreich zu sein. Entsprechend korreliert das Hörverstehen mit dem Leseverstehen und gibt unter anderem die Grenze an, was an Leseverständnis zu erreichen ist.

5.8. Die wichtigsten Erkenntnisse zum Leselernprozess von hörbeeinträchtigten Kindern

Nachdem nun die Fundstellen des Literaturkorpus anhand der Haupt- und Unterkategorien dargestellt worden sind, wird hier nochmals das Wichtigste zusammengefasst.

Die wichtigste Grundlage für hörbeeinträchtige Kinder, um das Lesen zu lernen, ist der Aufbau einer Sprache. Um welche Sprache und um welche Modalität es sich handelt, spielt dabei keine Rolle. Der Sprachaufbau wird durch den Grad der Hörbeeinträchtigung, die Art und den Zeitpunkt der technischen Versorgung und die Sprachumgebung des Elternhauses beeinflusst. Hörbeeinträchtigten, insbesondere gehörlosen Kindern hörender Eltern, ist der uneingeschränkte frühe Zugang zu Sprache oftmals nicht oder nicht ausreichend möglich, weswegen die Sprachkompetenzen im Gegensatz zu hörenden Kindern weniger gut

ausgebildet sind. Durch die geringeren Sprachkompetenzen ist es hörbeeinträchtigten Kindern nicht möglich, den gleichen Wortschatz aufzubauen wie hörende Kinder. Zudem sind die Wörter auch weniger gut verknüpft, was zusätzlich ihr Weltwissen einschränkt (s. Kap. 5.1).

Die ersten Lesestufen durchlaufen hörbeeinträchtigte Kinder ganz normal. Sie lesen Situationen und Bilder und beginnen mit der logographemischen Strategie erste Wörter zu lesen, wobei sie aufgrund eines visuellen Buchstaben- oder Wortmerkmals auf das ganze Wort schliessen (s. Kap. 5.2).

Die alphabetische Phase stellt eine besondere Herausforderung für hörbeeinträchtigte Kinder dar. Diese verfügen über eingeschränkte Fähigkeiten der phonologischen Informationsverarbeitung wie der GPK, welche jedoch die Grundlage dieser Phase darstellen. Auch hier erschweren der Sprachstand und ein reduzierter Wortschatz das Worterkennen. Es verwundert nicht weiter, dass hörbeeinträchtigte SuS beim Lesen und Schreiben bevorzugt die lexikalische Strategie der orthografischen Phase nutzen. Orthografische und morphologische Regeln bilden das Deutsche zuverlässiger ab als die Lautsprache, entsprechend kann die Lesekompetenz hörbeeinträchtigter SuS mit morphematischen, orthografischen und morphologischen Strategien verbessert werden. Diese hängen weniger von ihrem Hörstatus und den phonologischen Kompetenzen ab. Auch hier sind ein gewisser Sprachstand und ein gut ausgebildeter Wortschatz für die lexikalische Worterkennung nötig (s. Kap. 5.3 und 5.4).

Beim Leseprozess spielen verschiedene kognitive Fähigkeiten zusammen. Der frühe Zugang zur Sprache ist für die neuronale Entwicklung des Langzeitgedächtnisses wichtig. Dieses benötigen Hörbeeinträchtigte oftmals zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses, welches durch den eingeschränkten Wortschatz und erschwerte phonologische Kompetenzen mehr Kapazität benötigt als bei hörenden Kindern. Auch die Speicherung im Arbeitsgedächtnis benötigt einen frühen Zugang zu Sprache, ebenso wie die Ausbildung exekutiven Funktionen. Entsprechend verfügen hörbeeinträchtigte Kinder oftmals über begrenzte exekutive Funktionen, dadurch sind die Steuerung des Leseprozesses und das Einschätzen des eigenen Verständnisses erschwert. Durch die Hörbeeinträchtigung ist die Fähigkeit zur GPK eingeschränkt, was auch die phonologische Repräsentation negativ beeinflusst. Da die visuelle Merkfähigkeit dem Altersdurchschnitt entspricht, scheint die orthografische Strategie für hörbeeinträchtigte Kinder geeigneter als die alphabetische (s. Kap. 5.5).

Visuelle Sprachen und Sprachunterstützungen können für den Spracherwerb und den Schriftspracherwerb förderlich sein. Auch hier geht es wieder um den uneingeschränkten Zugang zu einer Sprache, was mit der Gebärdensprache gewährleistet werden kann. Beim Schriftspracherwerb muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Gebärdensprache eine

andere Struktur aufweist als die deutsche Sprache. In einer bimodal-bilingualen Schulform wird dem Rechnung getragen. Andere Systeme, wie das Fingeralphabet, das Mundbild oder Laut-Visualisierungssysteme wie PMS und Visual Phonics können hörbeeinträchtigte SuS bei den GPK unterstützen und beim Schaffen und Verknüpfen von Wortbedeutungen hilfreich sein. Visualisierungen, auch von Wortfeldern oder orthografischen und grammatischen Regeln, unterstützen hörbeeinträchtigte SuS ebenso (s. Kap. 5.6).

In Studien wie z.B. der von Diller und Graser (2013) konnte nachgewiesen werden, dass auch hörbeeinträchtigte SuS Lesetechniken erwerben können. Allerdings zeigen viele beim Leseverstehen grosse Schwierigkeiten. Dies beginnt bereits auf der Wortebene, weil der Wortschatz reduziert ist und die Wörter weniger gut vernetzt sind. Besonders auf der Satz- und Textebene sind die Verstehensprobleme ausgeprägt. Hier fehlen einerseits die kognitive Kapazität, da die Worterkennung bereits viel Leistung des Arbeitsgedächtnisses benötigt, andererseits fehlt ihnen wieder der Wortschatz und die nötigen syntaktischen und grammatischen Strukturen. Das Hörverstehen korreliert mit dem Leseverstehen, da für das Leseverstehen die gleichen Strukturen benötigt werden wie für das Hörverstehen. Konnten diese Strukturen nicht in der Lautsprache aufgebaut werden, ist beim Leseverstehen nicht mehr möglich, als beim Hörverstehen erreicht werden kann (s. Kap. 5.7).

Um Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung das Lesen beizubringen, muss man mehr als nur einen Ansatz beachten. Gerade die Schriftsprache ist von grossem Wert für Hörbeeinträchtigte, da sie nicht flüchtig ist, sondern präsent bleibt. Sie ermöglicht die «Erschliessung der Welt, [die] Vermittlung von Informationen, Kommunikation und nicht zuletzt auch ... gesellschaftliche[re] Teilhabe» (Leonhardt, 2018: Kaul, S. 188, [Einfügung d. Verf.]). Von beruflich erfolgreichen Erwachsenen mit Hörbeeinträchtigung wurde die Schriftsprache als wichtiger Faktor für den beruflichen Erfolg genannt (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 196; Leonhardt, 2010, S. 130; Hennies, 2019, S. 2010).

6. Vergleich und Diskussion des Leserwerbprozesses von hörbeeinträchtigten Kindern in Bezug zu hörenden Kindern

Sowohl bei hörenden als auch bei hörbeeinträchtigten Kindern wurde nun dargestellt, wie der Leserwerbsprozess abläuft. In diesem Kapitel werden nun zuerst die Unterfragen beantwortet, indem die Frühförderung hörbeeinträchtigter Kinder dargestellt, ihr Leserwerbsprozess demjenigen hörender Kinder gegenübergestellt wird und die Gelingensbedingungen und wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen und verknüpft werden, um am Ende dann die Hauptfrage beantworten zu können.

6.1. (Früh-)Förderung für einen optimalen Start in den Leselernprozess

Wenn Kinder in der Schule lesen und schreiben lernen, ist dies nicht der Beginn ihres Schriftspracherwerbs. Entsprechend geht es zuerst um folgende Unterfrage:

Welche Dimensionen müssen bei einem Kind mit Hörbeeinträchtigung bereits vor dem Leselernprozess wie gefördert werden, um dem Kind einen möglichst optimalen Start in den Leselernprozess zu ermöglichen?

In der Annahme, dass das Kind abgesehen von einer eingeschränkten Hörfähigkeit keine weiteren Einschränkungen mitbringt, sollte man besonders die sprachliche und die sensorische Dimension von Geburt an fördern. Dabei liegen die Schwerpunkte auf einer frühen technischen Versorgung, um das Hörvermögen so gut es geht zu trainieren, auf einem frühen Zugang zu Sprache, egal welcher Modalität, und dem Aufbau des Wortschatzes. Die Analyse des Literaturkorpus ergab, dass diese drei Punkte grossen Einfluss auf den Schriftspracherwerb haben. Besonders der Aufbau eines Sprachsystems ist unumgänglich, um Lesekompetenzen erreichen zu können, da das Kind ansonsten Gelesenes nicht mit einer Sprache verknüpfen kann. Gerade bei gehörlosen Kindern hörender Eltern ist der Zugang zu Sprache eine Knacknuss: Die Lautsprache ist für sie nicht oder nicht genug wahrnehmbar, die Eltern aber verfügen meist nicht über die nötigen Gebärdensprachkompetenzen, um ihnen den Aufbau eines vollwertigen Sprachsystems zu ermöglichen. Dies zieht viele Hindernisse für die hörbeeinträchtigten Kinder nach sich: Eingeschränkte exekutive Funktionen, einen kleineren, weniger vernetzten Wortschatz, entsprechend ein geringeres Weltwissen und schliesslich ein erschwerter Schriftspracherwerb. Der Aufbau eines Wortschatzes ist ebenfalls sehr wichtig und sollte bereits vor Schulbeginn begonnen werden. Dabei geht es nicht nur um die wichtigsten Bedeutungen vereinzelter Wörter, sondern darum, dass Wörter mit mehreren Sinnen erlebt und in Wortfeldern oder -familien miteinander verknüpft werden können. Nur so erreicht das Kind die nötige Quantität und Qualität des Wortschatzes, um die Wortdekodierung zu automatisieren und ein genügendes Textverständnis zu erreichen. Das Hörvermögen, sofern welches vorhanden ist, sollte möglichst früh technisch versorgt werden, denn nur zu Beginn können die nötigen Hirnstrukturen angebahnt werden, welche für den Hörvorgang benötigt werden. Zudem kann so, sofern möglich, die Lautsprache gefördert werden, welche eine Unterstützung für den Schriftspracherwerb sein kann. Zudem begünstigt das Hörverstehen, welches nur mit Hörvermögen entwickelt werden kann, später das Leseverstehen. Wichtig ist, dass man möglichst ganzheitlich fördert, die Eltern miteinbezieht und die Förderung Bezug zur Lebenswelt des Kindes aufweist (s. Kap. 3.2., 4.1.5., 5.1., 5.2.).

6.2. Vergleich des Leseerwerbsprozesses von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern

Die Fragestellung, wie Kinder mit Hörbeeinträchtigung lesen lernen, leitete sich von der ursprünglichen Fragestellung nach geeigneten Leselehrmethoden gängiger Leselehrmittel ab. Entsprechend soll der Leseerwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder auch in Bezug zu demjenigen hörender Kinder gesetzt werden. So können die Unterschiede aufgezeigt werden und Punkte, welche die Lehrmittel für Hörende womöglich nicht, zu wenig oder zu stark berücksichtigen, definiert werden. Folglich geht es um folgende Unterfrage:

Inwiefern unterscheidet sich der Leselernprozess in Bezug auf die einzelnen Stufen von hörbeeinträchtigten Kindern zu hörenden Kindern?

Um diese Frage zu beantworten, werden die einzelnen Stufen der Lesemodelle hinzugezogen. Eine Zusammenstellung der Lesemodelle und des Leseerwerbsprozesses hörbeeinträchtigter Kinder findet sich in der Tabelle im Anhang 9.1.

Präliterale-symbolische Phase

In der präliter-symbolischen Phase geht es um einen ersten Kontakt mit Schrift, dem ‹als-ob-Lesen› sowie der Bildanschauung. Die Phase wird in der Literatur zu hörbeeinträchtigten Kindern nicht explizit erwähnt, es wird jedoch betont, dass early literacy, also anregender Umgang mit schriftlichem Material in frühestem Kindesalter, und das gemeinsame Lesen mit den Eltern sehr wichtig sei. Dies gilt auch für hörende Kinder (s. Kap. 4 und 5.2).

Logographemische Phase

Hörende Kinder erkennen in dieser Phase Wörter durch Orientierung an visuelle Auffälligkeiten des Wortbildes. Auch hörbeeinträchtigte Kinder beginnen mit dieser Strategie den konkreteren Einstieg in den Schriftspracherwerb. Ihnen ist es sogar möglich, bereits vor Schuleintritt so einen Wortlesebestand aufzubauen. Wie bei hörenden Kindern ist diese Strategie auch bei hörbeeinträchtigten Kindern nicht zum Schreiben geeignet (s. Kap. 4 und 5.2).

Alphabetische Phase

Diese Phase stellt für hörbeeinträchtigte SuS eine grosse Herausforderung dar. Zwar ist es auch für hörende Kinder anfangs mühsam, mit Hilfe von GPK Wörter buchstabenweise zu erlesen und mit Hilfe der phonologischen Repräsentation die Bedeutung zu erschliessen. Da hörbeeinträchtigte Kinder allerdings über eingeschränkte phonologische Kompetenzen verfügen, können sie keine oder nicht alle Phoneme erkennen und unterscheiden, ihre Fähigkeit zur GPK ist folglich nicht oder nicht genug ausgebildet. Auf dem nicht-lexikalischen Weg Wörter zu erkennen ist so sehr schwierig, eine Arbeit mit einer Anlauttabelle kaum möglich. Auch der geringe Wortschatz ist hierfür hinderlich. Günther hat deswegen in seinem

Lesemodell für hörbeeinträchtigte Kinder nach der logographemischen Stufe direkt die orthografisch-morphologisch-syntaktische Stufe angesetzt. Die alphabetische Stufe soll entweder kompensatorisch ersetzt werden oder hörbeeinträchtigte Kinder sollen die dafür benötigte Unterstützung erhalten. So können Mundbild und Absehfertigkeiten, Fingeralphabet und PMS oder Visual Phonics die GPK unterstützen und die Verknüpfung von neuen Wörtern mit Gebärden die Wortbedeutung festigen (s. Kap. 4 und 5.3).

Orthografische Phase

Die orthografische Strategie, bei welcher hörende Kinder grössere Verarbeitungseinheiten verwenden, um Wörter zu erkennen, ist die leicht bevorzugte Strategie hörbeeinträchtigter SuS. Die deutsche Sprache wird nämlich von orthografischen und morphologischen Regeln zuverlässiger abgebildet als von der Lautsprache. Entsprechend ist es für hörbeeinträchtigte SuS einfacher, sich visuell zu orientieren und die orthografische Form oder morphematische Wortstämme als Worterkennung zu nutzen. Diese Strategie hängt weniger vom Hörvermögen und dem phonologischen Zugang ab, beides Schwächen bei hörbeeinträchtigten Kindern. Jedoch ist auch hier der reduzierte Wortschatz ein Hindernis, da sie auf weniger Wörter zurückgreifen können, um Regeln aufzubauen, und häufiger auf unbekannte Wörter treffen, welche sie mit dieser Strategie nur schwer erfassen können. Wenn ein hörendes Kind ein unbekanntes Wort antrifft, kann es immer auf die alphabetische Strategie zurückgreifen, um es zu erlesen und mit Bedeutung zu versehen. Schlussendlich ist die orthografische Strategie für hörbeeinträchtigte Kinder weniger hinderlich als die alphabetische Strategie, aber auch hier sind sie gegenüber hörenden Kindern mehr gefordert (s. Kap. 4 und 5.4).

Integrativ-automatisierte Phase

Hörende SuS, welche die integrativ-automatisierte Phase erreicht haben, konnten die einzelnen Strategien soweit automatisieren, dass sie sie flexibel anwenden und das Lesesinnverständnis ins Zentrum stellen können. Dabei wählen sie je nach Bekanntheit und Schwierigkeit des Wortes den lexikalischen oder nicht-lexikalischen Weg zur Worterkennung. Hörbeeinträchtigte SuS können die Lesetechnik erlernen und gewisse schaffen es auch, am Ende der Schulzeit die Strategien zu automatisieren. Gelingt die Automatisierung des nicht-lexikalischen und vor allem des lexikalischen Wegs aber nicht, was bei hörbeeinträchtigten Kindern z.B. aufgrund des reduzierten Wortschatzes häufiger vorkommt, benötigt das Arbeitsgedächtnis sehr viel Kapazität für die hierarchieniedrigen Leseprozesse. Diese Leistung fehlt dann für hierarchiehohe Leseprozesse und das Leseverständnis. Bei hörbeeinträchtigten sind im Vergleich zu hörenden Kindern auch die exekutiven Funktionen weniger ausgeprägt entwickelt, weswegen sie weniger geeignete Lesestrategien anwenden und die Sinnentnahme weniger zuverlässig überwachen können (s. Kap. 4, 5.5 und 5.7).

Grundsätzlich durchlaufen Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung also die gleichen Lesestufen wie hörende Kinder. Der grösste Unterschied wird in der alphabetischen Stufe festgestellt, welche von einigen Kindern mit Hörbeeinträchtigung kaum durchlaufen werden kann. Auch in den anderen höheren Stufen gibt es für hörbeeinträchtigte Kinder mehr Hindernisse als für hörende Kinder. Wie eine Lehrperson diese Erkenntnisse nun umsetzen kann, wird im nächsten Unterkapitel thematisiert.

6.3. Gelingensbedingungen für den Leselernprozess hörbeeinträchtigter Kinder

Nun kennen wir die Fördermöglichkeiten vor Schuleintritt und die Unterschiede des Leseerwerbsprozesses von hörbeeinträchtigten und hörenden Kindern, was uns zur letzten Unterfrage führt:

Welche Dimensionen muss eine Lehrperson beim Schriftspracherwerb mit Fokus Lesen für hörbeeinträchtigte Kinder besonders berücksichtigen, um diese Kinder beim Leseerwerb bestmöglich zu unterstützen?

Einige Dimensionen, die den Schriftspracherwerb eines hörbeeinträchtigten Kindes beeinflussen, können und müssen bereits vor Schuleintritt gefördert werden. Gerade der Spracherwerb (s. Kap. 3.2 und 5.1), auf welchen wir in der Schule nur noch geringen Einfluss haben, muss möglichst von Geburt an ermöglicht werden. Der Fokus soll in diesem Unterkapitel auf den Bereichen liegen, in denen wir als Lehrperson hörbeeinträchtigte SuS in der Schule unterstützen und fördern können, um ihr Lesenlernen bestmöglich zu unterstützen.

Als Erstes sollen die Möglichkeiten und Sprachen des Kindes berücksichtigt werden. Eine bimodal-bilinguale Förderung kann die Sprachkompetenzen des hörbeeinträchtigten Kindes verbessern. Die Möglichkeit, Wortbedeutungen mit Gebärden zu verknüpfen, soll genutzt werden. Auch andere unterstützende Systeme wie das Mundbild, PMS oder Visual Phonics und das Fingeralphabet sind hilfreich für das Erlernen von Wörtern und den Aufbau von Buchstabenkenntnissen und Repräsentationen (s. Kap. 3.2, 5.1 und 5.6).

Ein grosses Hindernis bei Leseprozessen ist der reduzierte Wortschatz hörbeeinträchtigter Kinder. Diesem kann man mit einer systematischen Wortschatzerweiterung entgegenwirken. Wichtig ist, die Wortbedeutungen mit verschiedenen Sinnen zu erleben und mit Erfahrungen zu verbinden. Die SuS sollen mit vielfältigen Bedeutungen und Wörtern konfrontiert werden und die Wörter mit der Schrift, der Lautsprache und Gebärden kennenlernen. Am besten wird der Wortschatz in Wortfeldern und Wortfamilien erarbeitet, um Wissen vernetzen zu können und das Weltwissen hörbeeinträchtigter Kinder zu erweitern (s. Kap. 5.1.6). So kann auch gleich die Gedächtnisleistung trainiert werden, welche für den Leseprozess erforderlich ist.

Bei der Wahl des Leselehrmittels sollten die Schwierigkeiten der hörbeeinträchtigten Kinder berücksichtigt werden. Wie bereits im Kapitel 5.4.2 geschrieben, müsste «... eine inklusive Deutschdidaktik entsprechend neben dem synthetischen Wege auch gleichberechtigte analytische Zugänge eröffnen, durch die orthografische Regeln und Morphemstrukturen über visuelle Mustererkennung und Wortfelder, idealerweise auf einem grossen Sichtwortschatz aufbauend, erworben werden können» (Hennies, 2019, S. 210). Leselehrgänge, welche nur auf der phonologischen Bewusstheit und GPK aufbauen, sind für Hörbeeinträchtigte ungeeignet, der Umgang mit einer Anlauttabelle, um sich selbstständig unbekannte GPK zu erarbeiten, kaum möglich. Dies soll bei der Auswahl unbedingt berücksichtigt werden und ein Lehrgang ausgesucht werden, der auch oder vor allem orthografische Strukturen nutzt (s. Kap. 5.3 und 5.4).

Weiter ist es wichtig, dass die Lehrperson oft mit Visualisierungen arbeitet, da die auditive Merkspanne im Gegensatz zur visuellen bei hörbeeinträchtigten Kindern weniger gut ausgebildet ist. Durch Visualisierungen können Regeln, Wortfelder usw. bewusst gemacht werden (s. Kap. 5.6).

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung haben tendenziell einen geringeren Sprachumsatz als hörende Kinder, womit sie auch Strukturen weniger automatisieren können. Da der Sprachstand und das Hörverstehen für das Leseverstehen sehr wichtig sind, fördert eine Erhöhung des Sprachumsatzes die Automatisierung sprachlicher Prozesse. Auch ist es nötig, schwachen Lesern und Leserinnen die nötige Unterstützung zu bieten und genug Lesepraxis zu ermöglichen, damit auch sie sich verbessern können. So kann dem Effekt entgegengewirkt werden, dass die Schere zwischen schwachen und kompetenten Lesern und Leserinnen mit der Zeit immer grösser wird.

Bei Texten sollte zuerst der Kontext erklärt und wichtige Wörter erarbeitet werden, damit die hörbeeinträchtigten Kinder eine korrekte Erwartungshaltung aufbauen und die Wortbedeutungen im richtigen Kontext abrufen. Da das Hörverstehen einen grossen Einfluss auf das Leseverstehen hat, sollte – bei wem es möglich ist – das Hörverstehen gefördert werden. Auch Lesestrategien sollten thematisiert, geübt und verglichen werden, um die exekutiven Funktionen und das Leseverstehen zu fördern (s. Kap. 5.5 und 5.7).

6.4. Beantwortung der Fragestellung

Mit der Beantwortung der Unterfragen wurde die Grundlage gelegt, um alles zusammenfügen und die Hauptfrage beantworten zu können:

Wie verläuft der Schriftspracherwerb in Bezug auf das Lesen bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Der Schriftspracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder wird massgeblich von einem frühen Sprachzugang und ihrem Spracherwerb beeinflusst. Besonders Eltern und audiopädagogische Frühförderdienste sind hier gefragt, um eine möglichst optimale Förderung zu arrangieren. Dies beinhaltet eine frühe technische Versorgung, Zugang zu einer fließenden Sprache, eine anregende Sprachumgebung und der Aufbau eines Wortschatzes. Die Lebenswelt des Kindes sollte miteinbezogen werden und es sollte für einen frühen Kontakt mit schriftlichem Material gesorgt werden. Beim gemeinsamen Lesen mit den Eltern sollte ein dialogisches Lesen gefördert werden (s. Kap. 3.2, 5.1 und 5.2).

Der Leseerwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder hat einige Parallelen zu demjenigen hörender Kinder. Die ersten Phasen verlaufen sehr analog, doch ab der alphabetischen Phase zeigen sich deutliche Unterschiede aufgrund der Hörbeeinträchtigung. Die phonologischen Kompetenzen sind je nach Hörvermögen und Sprachkompetenzen stark eingeschränkt. Weil die phonologischen Kompetenzen bei der alphabetischen Strategie die Grundlage bilden, um Wörter auf dem nicht-lexikalischen Weg zu erkennen, benötigen hörbeeinträchtigte Kinder in dieser Phase grosse Unterstützung, z.B. mit dem Mundbild und Laut-Visualisierungssystemen, dem Fingeralphabet und Gebärden. Ein reduzierter Wortschatz und eine im Vergleich zu hörenden Kindern unterdurchschnittliche auditive Merkspanne erschwert die Worterkennung anhand der GPK noch mehr. Allenfalls können hörbeeinträchtigte Kinder diese Strategie gar nicht erlernen, dann macht das Überspringen der Phase Sinn. Die orthografische Strategie der nächsten Phase ist für Kinder mit Hörbeeinträchtigung besser nachvollziehbar, obschon auch hier der reduzierte Wortschatz den lexikalischen Weg behindern kann. Da orthografische und morphologische Regeln das Deutsche aber besser abbilden als die Lautsprache, verwundert es nicht, dass hörbeeinträchtigte SuS eher die lexikalische Worterkennung wählen als die nicht-lexikalische. Nicht alle hörbeeinträchtigten SuS erreichen die letzte Lese-phase, in welcher die Worterkennungsvorgänge flexibel und automatisiert ablaufen. Dies liegt unter anderem daran, dass sie bereits in den vorhergehenden Phasen die Strategien nicht ausreichend automatisieren konnten, weil ihnen der Wortschatz und das Weltwissen fehlt. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wird entsprechend für die hierarchieniedrigen Leseprozesse benötigt. So ist keine Leistung für hierarchiehohe Leistungsprozesse mehr übrig, welche für das Leseverstehen erforderlich wären (s. Kap. 5.3 bis 5.5).

Wegen der Hörbeeinträchtigung sind die exekutiven Funktionen weniger ausgereift, was ebenfalls das Leseverstehen beeinträchtigt. Da sich sämtliche Kompetenzen jeweils auch gegenseitig beeinflussen und sich bei der Anwendung gegenseitig verbessern, wäre es wichtig, dass hörbeeinträchtigte Kinder genug Übungsmöglichkeit erhalten (s. Kap. 5.5).

7. Schlussfolgerungen

In dieser Arbeit wurde die Hörbeeinträchtigung und der Spracherwerb für Kinder mit einer solchen, verschiedene Lesemodell und der aktuelle Forschungsstand für den Schriftspracherwerb mit dem Fokus Lesen für hörbeeinträchtigte Kinder zusammengetragen und untersucht. Das Literaturstudium ergab viele interessante Erkenntnisse, welche auch für die Praxis nützlich sind. Zum Abschluss werden die Konsequenzen für die Forschung und die Praxis aufgezeigt, das methodische Vorgehen ausgewertet und das persönliche Fazit gezogen sowie mögliche Fragestellungen vorgestellt, welche sich aus der Arbeit ergeben haben.

7.1. Konsequenzen für die Forschung und die berufliche Praxis

Die Auseinandersetzung mit dem Thema zum Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder hat aufgezeigt, wie wichtig ihre frühe und spezifische Förderung ist. Entsprechend spielt die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, medizinischen Fachpersonen, audiopädagogischen Frühförderdiensten und Bildungsinstituten eine entscheidende Rolle, genauso wie eine kompetente Beratung der Eltern durch Fachpersonen. Die Vernetzung betroffener Eltern und Kinder kann helfen, Wissen weiterzugeben und die Eltern und Kinder zu stärken.

Die schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen müssen die Förderung individuell auf den bereits entwickelten Kompetenzen des Kindes aufbauen. In Bezug auf das Lesen kann es förderlich sein, wenn man die Gebärdensprache nutzt und in bimodal-bilingualen Klassen arbeitet. In der Schweiz besuchen SuS mit einer Hörbeeinträchtigung entweder eine Regelschule (Integration) oder eine Sonderschule mit dem Schwerpunkt Hören (Separation). In diesen Sonderschulen wird oftmals die Laut- und die Gebärdensprache gemeinsam genutzt, wobei tendenziell eher Lautsprache-unterstützende-Gebärden (LUG) verwendet werden, als dass die Klasse gemeinsam von einer hörbeeinträchtigten und hörenden Lehrperson unterrichtet wird. Allenfalls macht es Sinn, mehr das Konzept der bimodal-bilingualen Klasse zu übernehmen und die Methode des kontrastiven Unterrichts zur Förderung der Lesefähigkeit zu nutzen. Das Potential eines systematischen Wortschatzaufbaus sollte berücksichtigt werden und Visualisierungen wie z.B. das Fingeralphabet sollten zur Förderung der hörbeeinträchtigten SuS genutzt werden.

Bei der Arbeit mit der Literatur tauchte ab und zu auf, dass gewisse Bereiche für den deutschen Sprachraum noch nicht oder zu wenig erforscht worden sei. So gibt es z.B. erst im romanischen Sprachraum Untersuchungen, inwiefern PMS oder Visual Phonics die phonologischen Kompetenzen und die Lesekompetenzen fördern (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 149). Das Programm zur phonologischen Informationsverarbeitung von Lederberg, Miller, Easterbrooks und Macdonald Connor (2014) wurde nur im englischsprachigen Raum

erprobt, wäre aber durchaus spannend für die deutsche Sprache. Auch die Einflüsse kognitiver und metakognitiver Funktionen werden erwähnt, weitere Studienergebnisse müssen aber noch abgewartet werden (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 154).

An dieser Stelle soll noch einmal auf die ursprünglich geplante Fragestellung zurückgekommen werden, welche Leselehrmittel für hörbeeinträchtigte SuS geeignet seien. Leselehrgänge, welche in der Deutschschweiz benutzt werden, sind grundsätzlich auf hörende Kinder ausgerichtet. Entsprechend ist es wichtig, dass die Bedürfnisse hörbeeinträchtigter Kinder berücksichtigt werden und die Hindernisse, mit welchen sie konfrontiert sind, nicht ausser Acht gelassen werden. Leselehrgänge sollten entsprechend angepasst oder kombiniert werden, um den individuellen Aneignungsmöglichkeiten jedes hörbeeinträchtigten Kindes Rechnung zu tragen. Dies ist unter anderem die Aufgabe der oder des SHP, gemeinsam mit den Lehrpersonen und allfälligen Audiopädagogen und Audiopädagoginnen.

7.2. Reflexion des Forschungsvorgehens

Die Entwicklung des Forschungsvorgehens war zunächst nicht einfach. Die geplante Methode war jedoch sehr hilfreich, um strukturiert vorzugehen. Für das Ziel der Arbeit war das Vorgehen passend und zweckdienlich, es ergab die für mich erhofften Einblicke in den Leserwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder. Das Programm MAXQDA war für mich logisch aufgebaut und erleichterte mir das Codieren.

Nähe zum Gegenstand: Die Exzerpte wurden so nahe an der Formulierung des Autors wie möglich erstellt. Wörtliche Zitate wurden regelmässig verwendet. Bei der Darstellung der Ergebnisse wurden noch keine eigenen Interpretationen eingebaut. Die Exzerpte wurden nach bestem Gewissen der Autorin in der Sprache des Materials verfasst.

Verfahrensdokumentation: In Kapitel 2 wurde das angewandte Verfahren ausführlich beschrieben. Einige Schritte sind bereits dort dokumentiert, wie die Auswahl des Literaturkorpus. Im Anhang 9.2 bis 9.4 befinden sich weitere Dokumentationen wie der endgültige Literaturkorpus, das gesamte Kategoriensystem mit den Fundstellen und die Exzerpte zum Literaturkorpus. Dadurch sind das Verfahren und die Dokumentation transparent dokumentiert.

Regelgeleitetheit: Die qualitative Inhaltsanalyse wurde von der Auswahl der Literatur bis zur Durchführung der Analyse anhand des zuvor erläuterten Schemas durchgeführt. Dabei wurden die einzelnen Schritte so durchgeführt, wie sie in der Methode beschrieben wurden. So ist es möglich, dass jemand die Methode nachvollziehen kann.

Stabilität: Bei einem zweiten Durchlauf der Exzerpte wurde das Kategoriensystem überprüft. Die instabile Fundstellen wurden genauer angeschaut und die Kategorien entsprechend angepasst, sodass das Kategoriensystem am Ende bei der Autorin stabil war.

7.3. Fazit und Ausblick

Ursprünglich wollte ich bei meiner Masterthesis der Fragestellung nach geeigneten Leselehrmitteln und -methoden für hörbeeinträchtigte Kinder nachgehen. Da ich aber bemerkte, dass das Lesenlernen mit Hörbeeinträchtigung ein umfangreiches Thema ist und viele verschiedene Bereiche einen Einfluss darauf haben, habe ich die Fragestellung angepasst. Für mich war diese Entscheidung richtig, da ich ohne dieses intensive Literaturstudium nicht die nötige Grundlage für meine ursprüngliche Fragestellung erhalten hätte. An dieser Stelle möchte ich Rita Baumann für die hilfreiche Unterstützung und Betreuung herzlich danken! Auch allen weiteren Personen, welche mich beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben, möchte ich ein grosses Dankeschön aussprechen.

Die Literaturanalyse zum Leseerwerbsprozess hörbeeinträchtigter Kinder hat bei mir weitere Fragen hervorgerufen, welchen man in einer anderen Arbeit nachgehen könnte.

Weiterführende Fragestellungen

- Decken sich die erhaltenen Erkenntnisse mit den Erfahrungen aus der Praxis? Mit Interviews oder empirischen Untersuchungen könnte dem nachgegangen werden.
- Inwiefern eignen sich bestehende Leselehrmittel, welche für Hörende erarbeitet wurden, für den Leseerwerb hörbeeinträchtigter SuS?
- Ziel einer Arbeit könnte es auch sein, ein Leselehrmittel speziell für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung zu entwerfen.
- Es kommt vor, dass hörbeeinträchtigte Kinder noch weitere Beeinträchtigungen wie z.B. kognitive Beeinträchtigungen haben. Wie verläuft bei ihnen der Leseerwerbsprozess?
- Das Leseverstehen und die Förderung von Lesestrategien für Kinder mit Hörbeeinträchtigung könnte ebenfalls für eine genauere Untersuchung interessant sein.
- Zudem könnte man in Bezug auf das Lesenlernen auch den Einfluss des Hörverstehens oder exekutiver Funktionen genauer untersuchen und wie man diese am besten in das Lesenlernen integrieren kann.

In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Masterthesis aufschlussreich war und für eine optimale Förderung des Leseerwerbsprozesses hörbeeinträchtigter Schüler und Schülerinnen eine Unterstützung sein kann.

8. Verzeichnisse

8.1. Abbildungsverzeichnis

Titelbild «wood cube» von Michael Schwarzenberger.....	Titelblatt
Abbildung 1: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 100)	7
Abbildung 2: Anatomie des Ohres (Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 10).....	10
Abbildung 3: Standbild aus dem Video «Der Prozess des Hörens und Wie Hören funktioniert» (MED-EL, 1:36, Zugriff am 26.12.2018 unter https://www.youtube.com/watch?v=CW9SXQeLhUA)	11
Abbildung 4: Grad der Hörschädigung (Quelle: Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 26; Hörverlust durch Verfasserin hinzugefügt)	13
Abbildung 5: Sprachpegelfeld nach ANSI S3.5 und die Sprachbanane nach Fant mit zu hohen Sprachpegeln (Steffens, 2016, S. 105).....	14
Abbildung 6: Funktion des CI (Quelle: Basler & Nussbaumer, 2017, Folie 44)	16
Abbildung 7: Stufenmodell von Günther (1995, S. 99).....	27
Abbildung 8: Auf Lenhard basierende von Philipp veränderte Darstellung der kognitiven Teilprozesse des Lesens (Philipp, 2017, S. 42).....	31
Abbildung 9: DRC-Modell, adaptiert und übersetzt aus Coltheart (Philipp, 2017, S. 53	32
Abbildung 10: Übersicht über die am Schriftspracherwerb beteiligten Dimensionen (Hauck-von den Driesch, 2003, S. 101).....	34

8.2. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Angepasste Struktur von Literaturarbeiten (angelehnt an Roos & Leutwyler, 2011, S. 100)	4
Tabelle 2: Bei der Literaturrecherche verwendete Suchbegriffe	6
Tabelle 3: Auswirkungen auf die Lautsprachentwicklung (nach Leonhardt, 2010, S. 83)....	20
Tabelle 4: Hauptkategorien für die qualitative Inhaltsanalyse	37
Tabelle 5: Zusammenstellung der Lesemodelle von Günther (1995, S. 98ff.), Valtin (2003, S. 59ff.), Niedermann & Sassenroth (2003, S. 1ff.), der hierarchieniedrigen Leseprozesse von Richter & Müller (in Philipp, 2017, S. 52ff.) und Gegenüberstellung des Leseerwerbs hörbeeinträchtigter SuS durch die Verfasserin	78

8.3. Literaturverzeichnis

- Basler, St. & Nussbaumer, D. (2017). *Modul P16 – Förderbedarf Hören*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumann, R. (2018). Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen – Schriftspracherwerb im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Beiske, S. (2017). *Der Leseerwerb bei hörgeschädigten Kindern*. Universität Koblenz Landau: Grin Publishing.
- Berger, D. (2013). *Theoretische Grundlagen für den Entwicklungsbereich ‚Lesen und Schreiben‘*. PH Bern. Zugriff am 20.11.2018 unter https://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente-Microsites/F%C3%B6rderplanung/Kreislauf_der_F%C3%B6rderplanung/2_Theoretische_Grundlagen_Literatur/Theorie_LesSchr_DB_19122013_neu_MS.pdf
- Bogner, B. (2009). Hörtechnik für Kinder mit Hörschädigung ein Beitrag zur Pädagogischen Audiologie. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Boyes Braeum, P. (1995). Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Hamburg: Signum-Verlag.
- Bredel, U., Fuhrhop, N & Noack, Ch. (2017). *Wie Kinder lesen und schreiben lernen*. (2. überarbeitete Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH.
- Cremer, I., Gutjahr, A., Hintermair, M. Losch, A. & Strauss, H.C. (2017). Schriftsprachkompetenz als Schlüssel zum beruflichen Erfolg - Konsequenzen für Bildungsangebote gehörloser und schwerhöriger Kinder und Erwachsener. *Das Zeichen*, 107, 454-466.
- Dehn, M. (2007). *Kinder & Lesen und Schreiben. Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett.
- Diller, G. & Graser, P. (2013). *Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen bei Kindern mit Cochlea-Implantat (CI). Zusammenfassung der wichtigsten Studienergebnisse*. Zugriff am 26.12.2018 unter https://www.phhd-forschung.de/upload/dateien/284_175.pdf
- Drescher, M. (2007). *Lernsoftware im Unterrichtseinsatz bei hörbeeinträchtigten Kindern. Bestandaufnahme, Bewertung, Konzeption*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- Fiori, A., Reichmuth, K., Matulat, P., Schmidt, C.-M. & am Zehnhoff-Dinnesen, A. (2010). *Lesen und schreiben CI-Kinder anders? Schriftspracherwerb nach einer Versorgung mit einem Cochlear Implant*. Zugriff am 16.06.2018 unter <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00106-010-2088-8.pdf>

- Fischer, L. (2016). *Chancen und Herausforderungen beim Leselernprozess gehörloser Kinder*. Universität Wien: Grin Publishing.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 2. durchgesehene Aufl. Weinheim: Beltz Juventa.
- Frerichs, H. (o.J.). *Hörschädigung*. Zugriff am 31.07.2018 unter <http://www.nibis.de/~lbzh/allelbz/drhajo/schaedigung.htm>
- Füssenich, I. & Löffler, C. (2008). Schriftspracherwerb. *Einschulung, erstes und zweites Schuljahr*. (2., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Griesshaber, W. (2001-2007). *Erstlesen & -schreiben: Überblick*. Zugriff am 16.06.2018 unter <https://spzwww.uni-muenster.de/griessha/eps/els/index.html>
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention*. (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: HOGREFE.
- Guggenheim, N. & Haas, R. (2013). Lesen lernen bei Hörbeeinträchtigung. Interviewstudie mit Audiopädagoginnen über Erfahrungen mit dem Lehrmittel «Leseschlau». Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Günther, K.-B. (1982). Schriftsprache bei hör- und sprachgeschädigten Kindern Bedeutung u. Funktion f- Sprachaufbau. Hörgeschädigten Pädagogik Beiheft 9. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
- Günther, K. B. (1995). Ein Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien. In H. Balhorn & H. Brügelmann (Hrsg.), *Rätsel des Schriftspracherwerbs. Neue Sichtweisen aus der Forschung* (S. 98-121). Lengwil am Bodensee: Libelle Verlag.
- Günther, K. B. (2002). *Erwerb und Ausdifferenzierung der Schriftsprache bei hochgradig hörgeschädigten Kindern – Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen für eine kompensatorisch-alternative Förderpraxis*. Sprache-Stimme-Gehör 26, 71 - 79.
- Günther, K. B. (2003). *Entwicklung des Wortschreibens bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern*. Zugriff am 16.06.2018 unter <https://dfgs-info.org/service/forum/laden.php?name=2003/forum2003-guenther.pdf>
- Günther, K.-B. (2008). Hörschädigung = Sprachentwicklungsstörung?!. Zugriff am 30.11.2018 unter <https://dfgs-info.org/service/forum/laden.php?name=2008/forum2008-guenther.pdf>
- Günther, K.-B. (2014). *Früher Schriftspracherwerb: Missachtete Option in der Früherziehung gehörloser Kinder*. Zugriff am 15.06.2018 unter <https://gehhoerlosekinder.de/wp-content/uploads/2014/05/G%C3%BCnther.pdf>
- Günther, K.-B. & Hennies, J. (Hrsg.). (2011). *Bilingualer Unterricht in Gebärden-, Schrift- und Lautsprache mit hörgeschädigten SchülerInnen in der Primarstufe. Zwischenbericht zum Berliner Bilingualen Schulversuch*. Seedorf: Signum Verlag.

- Günthner, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung: Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibe-begriff*. (5. Aufl.). Dortmund: verlag moderndes lernen.
- Hauck-von den Driesch, M. (2003). «Wege entstehen im Gehen.» *Schreiben, lesen, Welt erschließen. Schriftspracherwerb in der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung*. Köln: Inaugural-Dissertation.
- Hennies, J. (2008). *Lesekompetenz gehörloser und schwerhöriger SchülerInnen. Ein Beitrag zur empirischen Bildungsforschung in der Hörgeschädigtenpädagogik*. Zugriff am 16.06.2018 unter <https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/16801/hennies.pdf?sequence=1>
- Hennies, J. (2011). Schriftsprachliche Kompetenzentwicklung (2). Lesen. In K.-B. Günther & J. Hennies (Hrsg.). *Bilingualer Unterricht in Gebärden-, Schrift- und Lautsprache mit hörgeschädigten SchülerInnen in der Primarstufe. Zwischenbericht zum Berliner Bilingualen Schulversuch*. Seedorf: Signum Verlag.
- Hennies, J. (2014). Laut- und Schriftspracherwerb von gehörlosen und schwerhörigen Kindern. In S. Chilla & St. Haberzettl (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit* (Bd. 5). In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen*. München: Urban & Fischer.
- Hennies, J. (2019). Prälinguale Hörbehinderung und Schriftsprachkompetenz. In I. Maaß & I. Rink (Hrsg.), *Handbuch Barrierefreie Kommunikation. Serie: Kommunikation - Partizipation - Inklusion; Band 3*. Berlin: Frank & Timme GmbH. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Zugriff am 17.12.2018 unter <https://books.google.ch/books?id=efhyDwAAQBAJ&lpg=PA216&dq=schriftsprachliche%20kompetenzentwicklung%3A%20lesen%20hennies&hl=de&pg=PA3#v=one-page&q&f=true>
- Hennies, J. & Litschauer, A. (2012). *Schriftsprachkompetenz gehörloser SchülerInnen – eine österreichische Untersuchung in einer bilingualen Klasse*. Zugriff am 30.11.2018 unter [https://www.plig.at/pdf/vortraege/Hennies-Litschauer2012\(Schriftsprachkompetenz\).pdf](https://www.plig.at/pdf/vortraege/Hennies-Litschauer2012(Schriftsprachkompetenz).pdf)
- Hennies, J. & Streit, M. (2011). Unterrichtsbeispiele aus dem kontrastiven Anfangsunterricht. In K.-B. Günther & J. Hennies (Hrsg.). *Bilingualer Unterricht in Gebärden-, Schrift- und Lautsprache mit hörgeschädigten SchülerInnen in der Primarstufe. Zwischenbericht zum Berliner Bilingualen Schulversuch*. Seedorf: Signum Verlag.
- Hepberger, B. (2018a). *Lesen und Leseförderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hepberger, B. (2018b). *Lese- Rechtschreibschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: ohne Verlag.

- Hintermair, M., Knoors, H. & Marschark, M. (2014). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlagentexte*. Heidelberg: Median-Verlag von Killysch-Horn GmbH.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hoffmann, K. & Hennies, J. (2015). Bimodal-bilinguale Frühförderung: Ein Modell zur Evaluation von Input, Sprachnutzung und Kompetenz (EviSK). *Hörgeschädigtenpädagogik* 4, 138-144.
- Huckauf, A. & Heller, D. (1999). *Buchstaben- und Worterkennung bei Gehörlosen und Hörenden*. Zugriff am 30.11.2018 unter <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024//0253-4533.18.12.53>
- HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN. *Handreichung – Leseförderung hörgeschädigter Schüler*. Zugriff am 15.06.2018 unter <https://www.reha.hu-berlin.de/de/lehrgebiete/gap/materialien/materialien/handreichung-leseforderung>
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion. (2017) *Lehrplan 21*. Zugriff am 04.12.2018 unter <http://zh.lehrplan.ch>
- Kiese-Himmel, C. & Ohlwein, S. (2002). Die frühe Sprachentwicklung permanent hörgestörter Kinder im Verlauf. Rezeptiver und expressiver Sprachentwicklungsstand zu drei Messzeitpunkten. *Sprache, Stimme, Gehör. Ausgabe* 26, 84-91.
- Krausneker, V., Boesch, H., Fleischmann, S., Rohrauer, A., Schalber, K. & Pichler, A. (2007). *Die wichtigsten Fragen & Antworten zum Spracherwerb hörbehinderter Kinder*. Zugriff am 15.06.2018 unter <https://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2007/spracherwerb-info.pdf>
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lederberg, A., Miller, E., Easterbrooks, S. & McDonald Connor, C. (2014). *Foundations for Literacy. An Early Literacy Intervention for Deaf and Hard-of-Hearing Children*. Zugriff am 28.12.2018 unter <https://doi.org/10.1093/deafed/enu022>
- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik*. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag UTB.
- Leonhardt, A. (2016). Bildung bei Beeinträchtigung des Hörens. In M. Dederich, I. Beck, U. Bleidick & G. Antor (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 189 – 196). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Leonhardt, A. (Hrsg.). (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. Zitiert als «Leonhardt, 2018: Autor/in, S.».

- Mayberry, R., del Giudice, A. & Liebermann A. (2011). *Reading Achievement in Relation to Phonological Coding and Awareness in Deaf Readers. A Meta-analysis*. Zugriff am 28.12.2018 unter: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739043/>
- Merten, K. (2003). *Erstlesen mit gehörlosen Kindern*. Examensarbeit. Köln: GRIN.
- Nussbaumer, D. (2017a). *Modul P09 – PSG Lesen bei Kindern und Jugendlichen mit Hör- und Sprachbeeinträchtigung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Nussbaumer, D. (2017b). *Modul P16 – Förderbedarf Hören*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Philipp, M. (Hrsg.). (2017). *Handbuch Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Röber, Ch. (2015). *Schriftsprach- und Orthographieerwerb: Erstlesen, Erstschreiben*. Serie: Deutschunterricht in Theorie und Praxis; Band 2. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Sassenroth, M. & Niedermann, A. (2003). *Lesestufen - ein neues Verfahren zur Bestimmung und Begleitung der Leseentwicklung*. Zugriff am 18.12.2018 unter <https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/17/Lesestufen-ein-neues-Verfahren-zur-Bestimmung-und.pdf>
- Schründer-Lenzen, A. (2013). *Schriftspracherwerb*. (4., völlig überarb. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Steffens, Th. (2016). Die „Sprachbanane“ repräsentiert nicht die normallaute Sprache. *Sprache, Stimme, Gehör*, 40, 105.
- Stumpf, P. (2010). Prädiktoren von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bei hörbeeinträchtigten Kindern - Schwerpunkt: Gedächtnisleistungen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 300-308.
- Szagan, G. (2001). *Wie Sprache entsteht. Spracherwerb bei Kindern mit beeinträchtigtem und normalem Hören*. Weinheim: Beltz Taschenbuch.
- Szagan, G. (2010). *Sprachentwicklung bei Kindern mit Cochlea-Implantat. Ein Elternratgeber*. (Überarbeitung der Broschüre von 2006). Zugriff am 05.12.2018 unter http://www.giselaszagan.com/de/CI_Broschuere_2010.pdf
- Szagan, G. (2013). Spracherwerb bei Kindern mit Cochlea-Implantat. In Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS (Hrsg.), *Auf dem Weg zur Bilingualität. Gebärdensprache & gesprochene Sprache* (S. 10-11). Zugriff am 16.08.2018 unter https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013.pdf
- Tominska, E. (2013). Gebärden und sprechen, zum Lesen und Schreiben lernen. Bilinguale Praxis in einer Klasse für gehörlose Kinder. In Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS (Hrsg.), *Auf dem Weg zur Bilingualität. Gebärdensprache & gesprochene Sprache* (S. 12-13). Zugriff am

16.08.2018 unter https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_bil_kongress-schrift_2013.pdf

Valtin, R. (1998) Erwerb und Förderung schriftsprachlicher Kompetenzen aus grundschulpädagogischer Sicht. In L. Huber, G. Kegel & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Einblicke in den Schriftspracherwerb*. Braunschweig: Westermann, 59-74

Wyss, M. (2015). *Schriftspracherwerb – Besonderheiten bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung*. Zugriff am 15.06.2018 unter http://www.bsfb.ch/fileadmin/web/dokumente/publikationen/fachbeitraege/schilw_rigi_2015_schriftspracherwerb_wyss.pdf

9. Anhang

9.1. Zusammenstellung der Lesemodelle und hierarchieniedrigen Leseprozesse

Tabelle 5: Zusammenstellung der Lesemodelle von Günther (1995, S. 98ff.), Valtin (2003, S. 59ff.), Niedermann & Sassenroth (2003, S. 1ff.), der hierarchie-niedrigen Leseprozesse von Richter & Müller (in Philipp, 2017, S. 52ff.) und Gegenüberstellung des Leseerwerbs hörbeeinträchtigter SuS durch die Verfasserin

Günther	Valtin	Niedermann & Sassenroth	Richter und Müller	Hörbeeinträchtigte SuS
<p>4</p> <p>integrativ-automatisierte Phase schriftlicher Sprachgebrauch eines kompetenten Lesers und Schreibers</p>	<p>6</p> <p>Automatisiertes Worterkennen und Hypothesenbildung Automatisierung von Teilprozessen</p>	<p>7</p> <p>Flüssiges Lesen Automatisierung der Lesestrategien, flexible Anwendung der Verarbeitungseinheiten, Lesesinnverständnis im Zentrum</p>	<p>Konsolidierte alphabetische Phase Worterkennung mit lexikalischem Weg durch Sichtwortschatz (bekannte Wörter) und mit phonologischem Rekodierungsprozess auf Basis von Silbenstrukturen (unbekannte Wörter); Erweiterung des mentalen Lexikons, Routinisierung der Prozesse</p>	<p>Nicht alle erreichen automatisierte Phase Möglichkeit, Lesetechnik zu erwerben und Wörter zu erkennen Knackpunkt: Automatisierung der Strategien → Überlastung des Arbeitsgedächtnisses exekutive Funktionen eingeschränkt</p>
<p>3</p> <p>orthografische Strategie Bildung grösserer Verarbeitungseinheiten; Zugriff auf inneres Lexikon; ganzheitlicher Zugriff (logographemisch) und analytische Sequenzierung (alphabetisch) vereint</p>	<p>5</p> <p>Fortgeschrittenes Lesen Verwendung größerer Einheiten (z.B. mehrgl. Schriftzeichen, Silben, Endungen wie -en, -er); Verwendung orthographischer bzw. sprachstruktureller Elemente</p>	<p>6</p> <p>Fortgeschrittenes Erlesen Segmentierung des Wortes in Verarbeitungseinheiten; Kontext/Lesesinnverständnis im Hintergrund</p>	<p>gefestigte alphabetische Phase Verknüpfung größerer Einheiten für Lautbildung und visuelle Worterkennung (Silbenerkennung), effizienteres Lesen</p>	<p>Orthografische Strategie ist tendenziell bevorzugte Strategie Schwierigkeit des reduzierten Wortschatzes orthografische Form oder morphematische Wortstämme als Worterkennung zuverlässiger als GPK</p>

2	alphabetischen Strategie Erfassung der Graphem-Phonem-Korrespondenzregel (GPK) noch keine inhaltliche Erfassung	4 Buchstabenweises Erlernen: Übersetzen von Buchstaben- & Lautreihen, z.T ohne Sinnverständnis; Einsicht in die GPK	5 Vollständiges Synthetisieren: vollständige Synthetisierung Kontext wird als Entschlüsselungshilfe gemieden	Alphabetische Phase Verknüpfung von Schriftzeichen und Lauten, Worterkennung auf nicht-lexikalischem Weg (DRC-Modell), Entwicklung der phonologischen Repräsentation in Abhängigkeit von Buchstabenkenntnissen und phonologischer Bewusstheit	Alphabetische Phase ist die schwierigste Phase für Hörbeeinträchtigte und je nach Hörvermögen kaum anwendbar. beeinträchtigte phonologische Kompetenzen erschweren GPK Mundbild, Fingeralphabet und PMS/visual Phonics als Unterstützung nötig Schwierigkeit des reduzierten Wortschatzes Nicht oder nur begrenzt Arbeit mit Anlauttabelle möglich
		3 Benennen von Lautelementen, häufig orientiert am Anfangsbuchstaben, Abhängigkeit vom Kontext; beginnende Einsicht in GPK, Kenntnis einiger Buchstaben/Laute	4 Erste Graphem-Phonem Korrespondenz: erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen (GPK) Benennung mit Hilfe der GPK		
1	logographemische Strategie Worterkennung durch Orientierung an herausragenden Details des Wortbildes	2 Erraten von Wörtern aufgrund visueller Merkmale von Buchstaben/-teilen (Embleme benennen); Kenntnis einzelner Buchstaben anhand figurativer Merkmale	3 Logographemische Leistungen: Benennung mit Hilfe visueller Merkmale von Graphemen; Kontext sehr wichtig	Einstieg ins Lesenlernen Bewusstsein, dass geschriebene Wörter für ein gesprochenes Wort stehen und eine Bedeutung haben	Logographemische Stufe ist Einstieg in Schriftspracherwerb Orientierung an visuellen Wortmerkmalen Wortlesebestand kann aufgebaut werden early literacy und ein anregender Umgang mit schriftlichem Material in frühestem Kindesalter ist wichtig
0	Präliterale-symbolische Strategie Bildanschauung, Abstraktionstätigkeit von 3D zu 2D	1 «Als-ob»-Vorlesen Nachahmung äußerer Verhaltensweisen	2 Logografische Leistungen: Benennung von Firmenzeichen/Wörtern mit speziellem Schriftzug; Kontext als Entschlüsselungshilfe 1 Präliterale-symbolische Leistungen: sinnvoller Umgang mit Bilderbüchern; Unterscheidung zw. Bild und Schrift		

9.2. Literaturkorpus

- Diller, G. & Graser, P. (2013). *Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen bei Kindern mit Cochlea-Implantat (CI). Zusammenfassung der wichtigsten Studienergebnisse*. Zugriff am 26.12.2018 unter https://www.phhd-forschung.de/upload/dateien/284_175.pdf
- Fiori, A., Reichmuth, K., Matulat, P., Schmidt, C.-M. & am Zehnhoff-Dinnesen, A. (2010). *Lesen und schreiben CI-Kinder anders? Schriftspracherwerb nach einer Versorgung mit einem Cochlear Implant*. Zugriff am 16.06.2018 unter <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00106-010-2088-8.pdf>
- Günther, K.-B. (2014). *Früher Schriftspracherwerb: Missachtete Option in der Früherziehung gehörloser Kinder*. Zugriff am 15.06.2018 unter <https://gehoerlosekinder.de/wp-content/uploads/2014/05/G%C3%BCnther.pdf>
- Günther, K.-B. & Hennies, J. (Hrsg.). (2011). *Bilingualer Unterricht in Gebärd-, Schrift- und Lautsprache mit hörgeschädigten SchülerInnen in der Primarstufe. Zwischenbericht zum Berliner Bilingualen Schulversuch*. Seedorf: Signum Verlag.
- Hennies, J. (2014). *Laut- und Schriftspracherwerb von gehörlosen und schwerhörigen Kindern*. In S. Chilla & St. Haberzettl (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit* (Bd. 5). In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen*. München: Urban & Fischer.
- Hennies, J. (2019). *Prälinguale Hörbehinderung und Schriftsprachkompetenz*. In I. Maaß & I. Rink (Hrsg.), *Handbuch Barrierefreie Kommunikation*. Serie: Kommunikation - Partizipation - Inklusion; Band 3. Berlin: Frank & Timme GmbH. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Zugriff am 17.12.2018 unter <https://books.google.ch/books?id=efhyDwAAQBAJ&lpg=PA216&dq=schriftsprachliche%20kompetenzentwicklung%3A%20lesen%20hennies&hl=de&pg=PA3#v=onepage&q&f=true>
- Hintermair, M., Knoors, H. & Marschark, M. (2014). *Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlage*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). *Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik*. (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag UTB.
- Leonhardt, A. (Hrsg.). (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt Hören*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. Zitiert als <Leonhardt, 2018: *Autor/in*, S.>
- Stumpf, P. (2010). *Prädiktoren von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bei hörbeeinträchtigten Kindern - Schwerpunkt: Gedächtnisleistungen*. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 300-308.
- Tominska, E. (2013). *Gebärden und sprechen, zum Lesen und Schreiben lernen. Bilinguale Praxis in einer Klasse für gehörlose Kinder*. In Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS (Hrsg.), *Auf dem Weg zur Bilingualität. Gebärdensprache & gesprochene Sprache* (S. 12-13). Zugriff am 16.08.2018 unter https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013.pdf

9.3. Kategoriensystem

Kategorie, Subkategorie	Codierregel/Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Aufbau Sprachkompetenzen	Faktoren, welche für den Aufbau von Sprachkompetenzen wichtig sind. Diese wiederum sind die Grundlage für Schriftsprachkompetenzen.		
<i>Hörvermögen</i>	Inwiefern die Art und der Grad der Hörschädigung die Sprachkompetenz des Kindes beeinflusst.	«Lesekompetenz korreliert mit dem Hörstatus: Je besser das Hörvermögen, umso stärker die Leistungen in der Schriftsprache.» (Hennies, 2011, S. 60)	Günther & Hennies, 2011 Hennies, 2014 Hennies, 2019 Hintermair, Knoors & Marschark, 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018
<i>Technische Versorgung</i>	Einflüsse des Zeitpunkts und der Art und Weise der technischen Hilfsmittel (Hörgeräte/CI), mit denen das Kind versorgt worden ist.	Die technische Versorgung mit Hörgerät oder CI spiele eine Rolle für den Leselernprozess. Vor dem 2. Lebensjahr implantierte Kinder erreichten Werte, die der Klassennorm entsprach (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 28).	Fiori, Reichmuth, Matulat, Schmidt & am Zehnhoff-Dinnesen, 2010 Hennies, 2014 Hennies, 2019 Hintermair & Sarimski, 2016
<i>Sprachumgebung</i>	Welchen Einfluss die Sprachumgebung, insbesondere die Familie/Eltern, und ihre Qualität der Sprache auf den Spracherwerb des Kindes hat.	Auch der familiäre Sprachhintergrund ist ein wichtiger Faktor: Kinder aus mehrsprachigen Familien, welche hörbeeinträchtigt sind, zeigten schwächere Leistungen als Kinder, die mit einer Sprache aufgewachsen sind (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 28).	Hennies, 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018
<i>Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstand</i>	Zeitpunkt und Umfang des Aufbaus eines Sprachsystems (Laut- oder Gebärdensprache), Spracherfahrungen und erreichter Sprachentwicklungsstand, bzw. erreichte Sprachkompetenzen sowie welche Relevanz diese Komponenten für die linguistischen Kompetenzen und den Schriftspracherwerb des Kindes haben.	Zwischen der Qualität der Leseentwicklung und allgemeiner linguistischer Kompetenz ist ein enger Zusammenhang (vgl. Fiori et al., 2010, S. 934).	Diller & Graser, 2013 Fiori et al., 2010 Günther, 2014 Hennies, 2014 Hennies, 2019 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2010 Leonhardt, 2018

<i>Lautsprachkompetenz</i>	Die Bedeutung des Beherrschens der Lautsprache für den Schriftspracherwerb	Als Verursachungsfaktor wird oftmals die geringen Lautsprachkompetenzen und Hörfähigkeiten genannt, gerade weil phonologisch-graphe-matische Korrespondenzen unsere Schriftsprache bestimmen (vgl. Diller & Graser, 2013, S. 1).	Fiori et al., 2010 Hennies, 2019
<i>Wortschatz</i>	Was der quantitative und qualitative Wortschatzumfang des Kindes in Bezug auf den (Schrift-)Spracherwerb beeinflusst.	Die Lesefähigkeit beeinflusst den Wortschatzumfang, weswegen systematisch der Wortschatz erweitert werden soll. Dabei sollen auch Wortfelder oder Wortfamilien erarbeitet werden, um Wissen vernetzen zu können (vgl. Pospischil in Leonhardt, 2018, S. 171f.).	Fiori et al., 2010 Günther, 2014 Hennies, 2014 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018 Stumpf, 2010
Voraussetzungen und frühe Lesestufen	Erlebnisse oder Tätigkeiten im Familienkontext, die ein Kind im Hinblick auf den Schriftspracherwerb vor Schuleintritt unterstützen können, sowie erste Phasen der Lesemodelle.		
<i>Emotion und Motivation</i>	Emotionale und motivationale Elemente, welche für den Schriftspracherwerb berücksichtigt werden sollten.	Die Wörter sollen immer mit der Lebenswelt des Kindes zu tun haben, die positiven Emotionen des Kindes sind wichtig, das Lesen soll in einer fröhlichen Interaktion stattfinden, man soll aufhören, bevor das Kind aufhören möchte, sodass Lesen nie ein Zwang wird und das Lesen soll auf die Initiative des Kindes erfolgen (vgl. Günther, 2014, S. 8).	Günther, 2014 Hennies, 2014
<i>Lesesozialisation und präliteralsymbolische Strategie</i>	Frühe Schriftsprachsituationen, welche mit den Eltern erlebt werden, Bildanschauung, «als-ob»-Vorlesen und sinnvoller Umgang mit Bilderbüchern	«Darüber hinaus werden frühe Schrifterfahrungen, das gemeinsame Lesen der Eltern mit ihrem Kind und die Förderung von metakognitiven und strategischen Zugängen zum Lesen als förderlich angesehen ...» (Hennies, 2014, S. 234).	Günther, 2014 Hennies, 2014 Hennies, 2019

<i>Logographemische Strategie</i>	Anhand einzelner visueller Buchstabenmerkmale schliesst das Kind auf das gesamte Wort.	Laut Günther ist die logographemische Strategie der Einstieg für gebärdensprachliche Kinder. Die Orientierung erfolgt durch «auffällige visuell-graphemische Merkmale» (Leonhardt, 2018, S. 90), so werden auch Wortzuordnungen gemacht (vgl. ebd.).	Leonhardt, 2018
Alphabetische Strategie	Teilelemente, welche bei der Strategie von Lesemodellen benötigt wird, in welcher das Kind durch Buchstaben-Laut-Zuordnung Wörter erliest.		
<i>Phonologische Informationsverarbeitung</i>	Phonologische Bewusstheit (das Erkennen und Diskriminieren von Lauten), Graphem-Phonem-Korrespondenzen (die Zuordnung eines Lautes zu einem Buchstaben und umgekehrt) und phonologische Repräsentationen von Wörtern und ihr Einfluss auf die alphabetische Strategie, bzw. den Schriftspracherwerb	Phonetik/Phonologie: Phonologische Rezeption, Produktion und Verarbeitung ist häufiger eingeschränkt, tendenziell mehr bei hochgradig schwerhörigen Personen als mittelgradig schwerhörigen Personen (vgl. Hennies, 2014, S. 231)	Fiori et al., 2010 Hennies, 2014 Hennies, 2019 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018 Stumpf, 2010
<i>Nicht-lexikalische Worterkennung</i>	Der Ablauf der Worterkennung über den nicht-lexikalischen Weg, sprich durch Buchstaben-Laut-Zuordnung wird das Wort erlesen.	Im Hinblick auf Leseprozess wird diskutiert, inwiefern dieser unabhängig von lautsprachlichen Strukturen stattfinden kann. Das 2-Weg-Modell geht von einem direkten (via orthographische Form) und indirekten (via phonologischem System, also GPK) Vorgang beim Worterkennen vor (vgl. Hennies, 2014, S. 134)	Diller & Graser, 2013 Fiori et al., 2010 Hennies, 2014 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2010 Leonhardt, 2018
Orthographische Strategie und Automatisierung	Teilelemente, welche sich auf orthografische oder integriert-automatische Strategien (die oberen Lesemodellstufen) beziehen.		
<i>Lexikalische Worterkennung</i>	Der Ablauf der Worterkennung über den lexikalischen Weg, das Wort wird mit Hilfe von Silben- oder grösseren Verarbeitungseinheiten gelesen.	«Die Kinder lesen und schreiben Wörter tendenziell nicht phonemorientiert, sondern eher durch Abruf der visuellen Wortformen aus den bereits aufgebauten Lexika und eine regelorientierte Rechtschreibung» (Fiori et al., 2010, S. 945).	Diller & Graser, 2013 Fiori et al., 2010 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016

<i>Morphematische, orthografische und morphologische Strategien</i>	Die Beeinflussung des Wortlesens durch morphematische, orthografische und morphologische Regeln.	Der Hauptschlüssel sein nicht die GPK, sondern dass die morphematischen Strukturen im Deutsch ausgeprägt stabil sind. So erhält die Schriftsprache eine gewisse Autonomie, sodass man sie auch ohne Lautsprache erwerben kann (vgl. Ludwig & Kaul in Leonhardt, 2018, S. 90).	Hennies, 2014 Hennies, 2019 Leonhardt, 2018
Kognitive Kompetenzen	In dieser Kategorie geht es um kognitive Kompetenzen, welche für den Schriftspracherwerb ausschlaggebend sind.		
<i>Prozesse des Lang- und Arbeitsgedächtnisses</i>	Prozesse, welche besonders mit dem Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis, dem Langzeitgedächtnis oder Kombinationen der beiden ablaufen.	das phonologische Kurzzeitgedächtnis (phonologische Schleife) sei für den deutschen Sprachraum wichtig. Es gibt zudem eine Korrelation zwischen Wortschatzkenntnissen und Kurzzeitgedächtnisleistungen (vgl. Stumpf, 2010, S. 301).	Fiori et al., 2010 Günther, 2014 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018 Stumpf, 2010
<i>Exekutive Funktionen oder metakognitive Strategien</i>	Metakognitive Kompetenzen, welche das Verhalten und die Aufmerksamkeit steuern und Tätigkeiten reflektieren.	Wenn man ihnen längere Zeit sprachliche Angebote verwehrt, können sequentiell angebotene Informationen weniger gut verarbeitet und die exekutiven Funktionen weniger gut entwickelt werden, was hemmende Faktoren für das Lesen darstellt (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 29).	Hennies, 2014 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018
<i>Kognitive Repräsentationen</i>	Dies beinhaltet verschiedene mentale Repräsentationen, also Speicherung von Informationen in verschiedenen Formen, um diese bei Bedarf abrufen zu können.	Dies lässt sich mit dem Aufbau eines orthografischen Lexikons kombinieren. Das ist ein Schriftsprachspeicher, in welchem «die mentalen lexikalischen Einheiten der Schriftsprache abgelegt sind» (Ludwig & Kaul in Leonhardt, 2018, S. 89).	Hintermair, Knoors und Marschark, 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018 Stumpf, 2010

Visuelle Sprache und Sprachunterstützung	Sprachen oder sprachliche Unterstützungen, welche visuell wahrgenommen werden können.		
<i>Gebärdensprache</i>	Erkenntnisse, welche mit der Gebärdensprache, ihrem Erwerb und ihrer Anwendung zu tun haben.	Die morpho-syntaktische Struktur der Schriftsprache ist schwierig, weil die SuS durch die Gebärdensprache und ihr anderer Satzbau beeinflusst werden (Leonhardt, 2018: Kaul, S. 189).	Günther & Hennies, 2011 Hennies, 2014 Hennies, 2019 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018
<i>Fingeralphabet</i>	Dies umfasst Methoden und Erkenntnisse, welche nur mit der Verwendung des Fingeralphabets zu tun haben.	Das Fingeralphabet kann «bei der Erschließung des schriftsprachlichen Codes eine wichtige Funktion übernehmen, nämlich die Schriftsprache zu gliedern und deren innere Struktur auf der Buchstabenebene zu verstehen. Das Fingeralphabet stellt eine Brücke zwischen Gebärdensprache und Schriftsprache dar» (Leonhardt, 2018: Kaul, S. 189).	Leonhardt, 2018
<i>Kontrastiver Unterricht</i>	Eine Methode, um im Unterricht zwei Sprachen einander gegenüber zu stellen.	Der kontrastive Sprachunterricht, in welchem zwei Sprachen, hier DGS und Deutsch einander gegenübergestellt werden, ist in der bilingualen Schulklasse sehr wichtig (vgl. Hennies & Stein, 2011, S. 186).	Günther & Hennies, 2011
<i>Mundbild</i>	Dies umfasst Methoden und Erkenntnisse, welche nur mit der Verwendung des Mundbildes oder dem Absehen zu tun haben.	phonologische Bewusstheit: Bei der Orientierung mit Mundbild wurde ein signifikanter Leistungsanstieg beobachtet (vgl. Fiori et al., 2010, S. 942).	Fiori et al., 2010 Hennies, 2014 Hintermair & Sarimski, 2016
<i>Laut-Visualisierungs-Systeme</i>	Dies umfasst Systeme, welche das Erkennen von Lauten durch eine visuelle Darstellung unterstützen.	Visual Phonics ist eine weitere Variante, visuelle Hilfen einzusetzen. Das sind 46 Handzeichen, welche Phoneme verdeutlichen sollen (vgl. Hintermair & Sarimski, 2016, S. 149).	Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016

<i>Allgemeine/kombinierte Visualisierungen</i>	Visuelle Hilfestellungen, welche mehrere vorher erläuterte visuelle Sprachunterstützungen kombinieren, oder bisher noch keine Erwähnung gefunde haben.	«Der Spracherwerb gehörloser und schwerhöriger Kinder ist das zentrale Thema der Hörgeschädigtenpädagogik» (Hennies, 2014, S. 227). Dazu gibt es drei Möglichkeiten: über eine Gebärdensprache, über eine Lautsprache oder über die Schriftsprache. Diese werden oft auch kombiniert und mit künstlichen Zeichensystemen ergänzt wie LBG, PMS oder Fingeralphabet (vgl. ebd.)	Fiori et al., 2010 Günther, 2014 Hennies, 2014 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018 Tominska, 2013
Leseverstehen	Kompetenzen und Fähigkeiten, welche für das Leseverstehen sowohl auf Wort- als auch auf Satzebene wichtig sind.		
<i>Wortbedeutung</i>	Hinweise, welche sich auf das Verstehen von einzelnen, gelesenen Wörtern beziehen.	Sinnerfassendes Lesen bereitet Hörbeeinträchtigten Mühe, weil die Kompetenzen in der Lautsprache eingeschränkt sind, die Bedeutung von Wörtern fehlt oder die morphologisch-syntaktische Struktur des Satzes nicht verstanden wird (vgl. Leonhardt, 2010, S. 130).	Diller & Graser, 2013 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2010 Leonhardt, 2018
<i>Syntaktische und grammatische Kompetenzen (Satz-Textebene)</i>	Hinweise, welche sich auf das Verstehen von Sätzen oder Texten beziehen und syntaktische und grammatische Kompetenzen beschreiben	Am Ende der Grundschulzeit gelingt es nur 60% der untersuchten SuS längere schriftsprachliche Passagen zufriedenstellend zu verarbeiten, «die neben dem Worterkennen das Erfassen von syntaktisch-semantischen Beziehungen der Satzelemente und die Fähigkeit zur satzübergreifenden Informationsintegration erfordert» (Diller & Graser, 2013, S. 6).	Diller & Graser, 2013 Hennies, 2014 Hintermair et al., 2014 Hintermair & Sarimski, 2016 Leonhardt, 2018
<i>Hörverstehen</i>	Hinweise, welche sich auf einen Zusammenhang zwischen dem Leseverstehen und dem Hörverstehen beziehen.	Es wird auch vermutet, dass das Leseverstehen durch ein bereits vorher bestehender Mangel des Hörverstehens begründet ist (vgl. Hintermair et al., 2014, S. 201).	Diller & Graser, 2013 Hintermair et al., 2014 Leonhardt, 2018

9.4. Exzerpte des Literaturkorpus ‹Lesen bei Hörbeeinträchtigung›

Diller, G. & Graser, P. (2013). Entwicklung der Schriftsprachkompetenzen bei Kindern mit Cochlea-Implantat (CI). Zusammenfassung der wichtigsten Studienergebnisse. Zugriff am 26.12.2018 unter https://www.phhd-forschung.de/upload/dateien/284_175.pdf

<p>Thema S. 1-8</p> <p>Diller und Graser haben während zwei Jahren 3x die Schriftsprachkompetenz von SchülerInnen mit CI getestet, welche eine Hörgeschädigtenschule besuchten oder in de Regelschule integriert unterrichtet wurden und keine weiteren Beeinträchtigungen aufweisen. In ihren Ergebnissen fanden sie heraus, dass auch hörbeeinträchtigte Kinder mit CI das Worterkennen im «normalüblichen Zeitraum» automatisieren. Das Leseverständnis auf Wortebene kann eine Mehrheit der untersuchten SuS leisten, auf Satz- und Textebene immer weniger. Viele hatten bereits im Bereich des Hörverstehens Verstehensprobleme, besonders bei den SuS der Hörgeschädigtenschule.</p>	<p>Schlagworte</p> <p>CI, Lautsprachkompetenzen, Drei-Routen-Modell, GPK, phonologisches Lexikon, graphematisches Lexikon, semantisches System, Worterkennen, Leseverständnis, Hörverständnis, Wortschatz, Gedächtnisleistung</p>
<p>Zusammenfassung S. 1-5 (Fragestellung, Theoretische Grundlage)</p> <p>Fragestellung: Studien ergaben, dass Hörbeeinträchtigte am Ende der Schulzeit im Schnitt Schriftsprachkompetenzen von 4. Klässlern aufweisen. Als Verursachungsfaktor wird oftmals die geringen Lautsprachkompetenzen und Hörfähigkeiten genannt, gerade weil phonologisch-graphematische Korrespondenzen unsere Schriftsprache bestimmen. Da seit einigen Jahren Kinder früher mit technisch besseren CI versorgt wurden, müssten sich auch ihre Schriftsprachkompetenzen verbessert haben.</p> <p>Diller und Graser verweisen auf ein psycholinguistisches Modell der Schriftsprachverarbeitung, welches drei mögliche Routen zum Lesen darstellt. Der Mensch muss aktiv Leseprozesse ausführen und benötigt dazu ein kognitives System, das Informationen von Lauten und Schriftzeichen verarbeiten kann. Das Drei-Routen-Modell modifiziert nach Cholewa 2004 zeigt einen zu Beginn für alle Wege gleichen Anfang: Die Buchstabenkette wird als ein visueller Stimulus wahrgenommen und in die zugehörige Graphemkette segmentiert. Die Graphemkette wird im phonologischen Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert für die weiteren Schritte. ab hier sind 3 Wege möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die segmentale Route (unbekanntes Wort → Wort wird mit GPK zur gesprochenen Form zusammengefügt und wenn im phonologischen Output-Lexikon wird der Vorgang abgeschlossen = phonologisches Rekodieren = «Übersetzung einer bestimmten graphematischen Form in eine zugehörige phonologische Form» (Diller & Graser, 2013, S. 2) - direkt lexikalische Route (graphematisches Lexikon, in dem Wortformen ganzheitlich abgespeichert sind, nachdem sie gelernt wurden → lexikalische Verarbeitung → erlesenes Wort kann direkt korrekt ausgesprochen werden, wird direkt in seine Lautform überführt) - semantisch-lexikalische Route (geht nicht nur um lautsprachlich korrekte Form, sondern auch um Wortverständnis: bei diesem Weg wird die Wortform mit der Wortbedeutung verbunden; Bedeutungen sind im semantischen System gespeichert; dieser Vorgang nennt man dekodieren) <p>Beim Drei-Routen-Modell liegt Fokus auf Wortlesefähigkeit, das Verstehen auf Satz- oder Textebene benötigt höhere Anforderungen. Neben phonologischen und graphematischen Fähigkeiten zum Re- und Dekodieren von Wörtern braucht es auch</p>	<p>Kommentar</p> <p>DRC-Modell findet sich in Drei-Routen-Modell wieder, es wird einfach noch ein reines Ganzheitwortlesen ohne Bedeutung hinzugefügt</p> <p>Leseverstehen wird auch hier wieder in Abhängigkeit von Hörverstehen gestellt</p>

<p>die «Fähigkeit, die semantischen und syntaktischen Beziehungen der Satzelemente zu analysieren und zu interpretieren - so wie es auch im mündlichen Sprachgebrauch beim Hörverstehen vollzogen wird» (ebd., S. 4). Prozessmodelle des Lesenlernens zeigen dies auf (siehe unten, Marx 2007). Marx weist darauf hin, dass das Leseverstehen eine Verknüpfung der Wortlesefähigkeit (in der Schule erworben) und des Hörverstehens (sprachlich vermittelt, aber nicht schulisch erworben) ist.</p>		
<p>mögliche Kategorien: DRC-Modell, Hörverstehen</p>	<p>Wert: mittel</p>	<p>Verweise: Hörverstehen siehe auch Inklusion Förderschwerpunkt Hören (Hrsg. Leonhardt)</p>
<p>Zusammenfassung S. 6-8</p> <p>Bei der Studie wurden zu drei Zeitpunkten Tests durchgeführt. Das Lesen betreffend wurde am Ende der Klassenstufe 2 Tests zur grundlegenden Lesetechnik durchgeführt, welche Ende Klasse 3 nochmals wiederholt wurden. Zusätzlich wurden Ende Klasse 3 und 4 Tests zum Leseverstehen durchgeführt.</p> <p>Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder mit CI nicht unbedingt länger benötigen, um die Techniken des Lesens zu erwerben, und auch nicht mehr Fehler machen. Spätestens beim 2. Test zeigte sich bei den meisten eine «ausreichend ausgebildete Automatisierung des Worterkennens, also der Graphem-Phonem-Recodierung und der Decodierung auf Wortebene» (ebd., S. 6).</p> <p>Auf Wortebene zeigen 86.7% der SuS mit CI durchschnittliche oder gute Leistungen beim Verstehen. Dies sinkt über die Satzebene zur Textebene laufend. Am Ende der Grundschulzeit gelingt es nur 60% der untersuchten SuS längere schriftsprachliche Passagen zufriedenstellend zu verarbeiten, «die neben dem Worterkennen das Erfassen von syntaktisch-semantischen Beziehungen der Satzelemente und die Fähigkeit zur satzübergreifenden Informationsintegration erfordert» (ebd., S. 6).</p> <p>Die Schwächen beim Textverstehen treten bereits beim Hörverstehen auf. Besonders eine Mehrheit der SuS der Hörgeschädigtenschule erreichten bei auditiv gestellten Aufgabenstellungen nur niedrige Prozentränge im Gegensatz zu den SuS der Regelschule. Das gleiche war auch mit rein schriftlichen Aufträgen der Fall. Der Unterschied zwischen den SuS der Regel- und der Hörgeschädigtenschule waren in allen Bereichen signifikant hoch. Das Hörverstehen korreliert deutlich mit dem Leseverstehen, mit den Kompetenzstufen der HLP und der Schulart. Dass Wortschatzdefizite oder mangelhafte Gedächtnisleistungen einen Einfluss auf das schwächere Textverstehen habe, konnte in dieser Gruppe nicht bestätigt/gefunden werden.</p> <p>Bei der Rechtschreibaufgabe fanden sie heraus, dass ein Teil der SuS mit CI die «grundlegenden phonologisch-graphematischen und lexikalischen Codierungswege nicht ausreichend automatisiert haben» (ebd., S. 7).</p> <p>Die Ergebnisse zeigten, dass SuS mit CI mehrheitlich gute Lesefertigkeiten erreichen. einem Teil der SuS, vornehmlich der Hörgeschädigtenschule, gelang dies nicht. Die Schwierigkeiten bildeten aber weniger die schulisch erworbenen schriftsprachlichen Fähigkeiten, sondern eher die bereits vorher erworbenen lautsprachlichen Kompetenzen, besonders im Syntax- und Diskurswissen.</p>		
<p>mögliche Kategorien: Hörverstehen, Worterkennung, Leseverstehen, CI</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Kommentar</p> <p>CI-SuS können durchaus gute Leseleistungen erreichen</p> <p>bessere Leistungen der SuS der Regelschule; spannend wäre noch, ob bimodal-bilingual? (→ leider ausführliche Darstellung nicht mehr auf PC gefunden und während Weihnachtszeit keinen Zugriff mehr darauf)</p> <p>Worterkennung und Wortverstehen gelingt gut, Verstehen auf Satz- und Textebene erschwert. Auch hier Vermutung, dass Hörverstehen erschwert ist und entsprechend Leseverstehen durch Hörverstehen begrenzt wird.</p> <p>Verweise: Hörverstehen siehe auch Inklusion Förderschwerpunkt Hören (Hrsg. Leonhardt)</p>

Fiori, A., Reichmuth, K., Matulat, P., Schmidt, C.-M. & am Zehnhoff-Dinnesen, A. (2010). Lesen und schreiben CI-Kinder anders? Schriftspracherwerb nach einer Versorgung mit einem Cochlear Implant. Zugriff am 16.06.2018 unter <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00106-010-2088-8.pdf>

<p>Thema Seiten 934-946</p> <p>Untersuchung von CI-Kindern und möglichen Teilleistungen, welche den Schriftspracherwerb beeinflussen könnten, wie phonologische Bewusstheit, Sprachstand (in Form von aktivem Wortschatz), visuelle und auditive Merkfähigkeit und Schreib- und Lesekompetenz und die bevorzugten Strategien dabei</p>	<p>Schlagworte</p> <p>phonologische Bewusstheit, Arbeitsgedächtnis, aktiver Wortschatz, CI, Implantationsalter, Schreib- und Lesekompetenz, 2-Wege-Modell</p>
<p>Zusammenfassung S. 934</p> <p>Studie zeigt, dass bei 50% der CI-Kinder eine mit hörenden vergleichbare Lautsprachentwicklung gelingt, bei 50% sind die lautsprachlichen Kompetenzen deutlich verzögert bis von Norm abweichend.</p> <p>CI-Kinder zeigen bei einem Lese-Rechtschreib-Test qualitativ kaum Unterschiede zu hörenden Kindern, doch waren sie quantitativ deutlich im Rückstand. Zwischen der Qualität der Leseentwicklung und allgemeiner linguistischer Kompetenz ist ein enger Zusammenhang (Geers).</p>	<p>Kritik</p> <p>Sehr grosse Spannbreite, grosse Variabilität → muss Individuum im Blick haben</p> <p>Korrelation zw. Sprachentwicklung und erfolgreicher Schriftspracherwerb</p>
<p>mögliche Kategorien: Sprachentwicklung</p>	<p>Wert: mittel</p>
<p>Zusammenfassung S. 936</p> <p>Lexikalischer oder sublexikalischer Weg für Worterkennung. Für den sublexikalischen Weg ist ein intaktes auditives Arbeitsgedächtnis notwendig. Zwei verschiedene Meinungen: Leistungsunterschied zw. hörbeeinträchtigten und hörenden Kindern liegt bei geringer Gedächtniskapazität, nicht bei Verarbeitungspräzision während andere finden, Gedächtniskapazität gleich, aber Verarbeitungspräzision ist schwächer. Dies ist ein deutlicher Hinweis, dass die Sprachverarbeitungsvorgänge bei CI-Kindern qualitativ anders sind. Das visuelle Arbeitsgedächtnis wird eher für lexikalischen Weg benötigt.</p> <p>Notwendige Vorläuferfunktionen sind gute Lautsprachkompetenzen (Wortschatzentwicklung) und phonologische Bewusstheit. Diese ist notwendig für alphabetische Strategie, die oftmals der Einstieg in Schriftsprache in der Schule ist. phonologische Bewusstheit kann man in zwei Dimensionen einteilen: Expliztheit der Operation und Grösse der phonologischen Einheit.</p> <p>Gehörlose orientieren sich bei Aufgaben zur phonologischen Bewusstheit, also «bei der Lautanalyse und -differenzierung primär an der Wahrnehmung von Artikulationsbewegungen» (Fiori, Reichmuth, Matulat, Schmidt & am Zehnhoff-Dinnesen, 2010, S. 936).</p>	<p>Kommentar</p> <p>Auditives Arbeitsgedächtnis nicht ganz klar, was Schwierigkeit für Hörbeeinträchtigte, aber dass wohl anderer Sprachverarbeitungsvorgang.</p> <p>Orientierung auch Phonologische Bewusstheit</p>
<p>mögliche Kategorien: Arbeitsgedächtnis, phonologische Bewusstheit, DRC-Modell</p>	<p>Wert: wichtig</p>
<p>Zusammenfassung S. 937-942</p> <p>Ziele der Studie: Charakteristische Merkmale des Schriftspracherwerbs von CI-Kindern, Kompetenzen und Verarbeitungsstrategien und mögliche Zusammenhänge erfassen. Alle Kinder sind prälingual ertaubt und mit einem oder zwei CI versorgt</p>	<p>Kommentar</p> <p>Schwierigkeiten mit dem auditiven Arbeitsgedächtnis (auditive</p>

<p>(Implantationsalter zw. 0,94 und 5,95), wurden primär lautsprachlich erzogen, verfügen aber über Gebärden im Sinne von LBG.</p> <p>Ergebnisse der Studie: Arbeitsgedächtnis: visuelle Merkspanne altersgemässe Ergebnisse, gemessen am Lebensalter unter durchschnittliche auditive Merkfähigkeit, gemessen an Höralter höraltersgemässe Entwicklung, jedoch eher schlechter als in visueller Merkfähigkeit</p> <p>aktiver Wortschatz: Im Durchschnitt erreichten Kinder, welche vor 2 Jahren implantiert wurden, eine bessere Leistung. Der aktive Wortschatz wurde über die 3 Messzeitpunkte kontinuierlich erweitert, jedoch mit einer grossen Streuung.</p> <p>phonologische Bewusstheit: Bei der Orientierung mit Mundbild wurde ein signifikanter Leistungsanstieg beobachtet.</p> <p>schriftsprachliche Kompetenzen: Beim Schreiben wurde eine Bevorzugung der lexikalischen Strategie beobachtet. Beim Lesetest gab es eine Tendenz zur Bevorzugung der lexikalischen Strategie. Im sublexikalischen Teilttest (wortunähnliche Pseudowörter) wurden etwas mehr Lesefehler gemacht als im lexikalischen Teil (häufige Wörter), gab aber eine breite Streuung bei den Pseudowörtern und die Leistungsunterschiede erreichen kein signifikantes Niveau.</p>	<p>Merkspanne), visuelle Merkspanne durchschnittlich</p> <p>Wortschatz besser, wenn früher implantiert, und verbessert sich laufend, aber sehr unterschiedlich</p> <p>SuS orientieren sich für phonologische Bewusstheit am Mundbild eher lexikalische Strategie verwendet (→ keine GPK nötig)</p>	
<p>mögliche Kategorien: Arbeitsgedächtnis (visuell/auditiv), Wortschatz, phonologische Bewusstheit, 2-Weg-Modell / DRC-Modell</p>	<p>Wert: mittel</p>	<p>Verweise</p>
<p>Zusammenfassung S. 942-945</p> <p>Diskussion: CI-Kinder weisen im Schnitt ein höheres Implantationsalter auf als momentan empfohlen (innerhalb der ersten 12 Monate). Deswegen wird vermutet, dass dies eine der Begründungen für die sehr heterogenen Leistungen ist. Beachten muss man auch, dass Kinder auch nach der CI-Versorgung nicht einfach normalhörend sind. Sie erreichen durchschnittlich 80% Einsilbverstehen bei einer Lautstärke von 65dB. Wenn ein Kind ohne Hörgeräte dieses Testergebnis hätte, würde es Hörgeräte erhalten. Insofern ist die Frage nach dem Leistungsvergleich zum Hör- oder Lebensalter relevant.</p> <p>Arbeitsgedächtnis: Die visuelle Merkspanne ist lebensaltersentsprechend, die auditive Merkspanne ist am Lebensalter gemessen bei fast allen nicht altersgerecht, am Höralter gemessen aber unauffällig. Wahrscheinlich wird die auditive Merkspanne «in Abhängigkeit von der individuellen Hörerfahrung» entwickelt (Fiori et al., 2010, S. 944).</p> <p>aktiver Wortschatz: Die Streuung war sehr breit, beim Referenzalter wurde das Höralter berücksichtigt. Die durchschnittlichen Testleistungen wären dem Lebensalter entsprechend nicht durchschnittlich. Die meisten Kinder haben einen reduzierten Wortschatz. Sie nutzten aber häufig adäquate Umschreibungen, was darauf schliessen lässt, die Bedeutung des abgebildeten Wortes verfügbar war, die phonologische Wortform aber nicht.</p> <p>Phonologische Bewusstheit: in impliziter Dimension recht gut entwickelte Fertigkeiten, da sie in diesem Bereich auch recht viel Übung hatten. Phonemsegmentierung und -manipulation (explizite Dimension) ist deutlich schwieriger und konnte nicht geschafft werden. «Die Mundbildorientierung reicht möglicherweise für die Identifikation einzelner, exponierter Laute aus, für die durchgängige Lautanalyse eines Wortes ohne lexikalische Verankerung (Pseudowörter) liefert sie jedoch zu ungenaue Informationen. Bezüglich der Verarbeitung realer Wörter scheinen hier die phonologischen Repräsentationen bei den CI-Kindern nicht ausreichend exakt zu sein, ... (Fiori et al., 2010, S. 944f.) «Ob die Einschränkungen der phonologischen</p>		<p>Kommentar</p> <p>Nicht vergessen: Hörhilfen sind technische Hilfsmittel, das Kind bleibt hörbeeinträchtigt! Trotz CI ist Hörvermögen nicht gleich wie bei hörendem Kind. Das Implantationsalter ist für den Spracherwerb sehr zentral und kann die Variabilität erklären.</p> <p>Das auditive Arbeitsgedächtnis ist nur im Hinblick auf das Höralter durchschnittlich, spät implantierte Kinder sind im Nachteil gegenüber gleichaltrigen. Wortschatz ist reduziert, womöglich aufgrund fehlender phonologischer Repräsentation, da Bedeutung oftmals bekannt war. Besonders Phonemsegmentierung und -manipulation ist schwierig, das Mundbild kann</p>

<p>Bewusstheit kompensatorisch die verstärkte Mundbildorientierung nach sich ziehen, oder ob die Kinder aufgrund ihrer Hörstörung generell einen eher ganzheitlichen Lautspracherwerb zeigen, bei dem die Mundbildorientierung ein früh erlerntes Kompensationsmuster darstellt, und deswegen die phonologischen Repräsentationen ungenau bleiben, lässt sich anhand der erhobenen Daten nicht beantworten. Sie können jedoch als Hinweis auf spezifische qualitative Unterschiede zu Normalhörenden interpretiert werden.» (Fiori et al., 2010, S. 945)</p> <p>schriftsprachliche Kompetenzen: bei einem Teil der Kinder waren die Lese- und Rechtschreibkompetenzen verzögert, ein Grossteil konnte die Defizite jedoch aufholen. Es zeigte sich eine Tendenz, dass ganzheitlich-lexikalische Schreib- und weniger deutlich Lesestrategien genutzt werden. «Die Kinder lesen und schreiben Wörter tendenziell nicht phonemorientiert, sondern eher durch Abruf der visuellen Wortformen aus den bereits aufgebauten Lexika und eine regelorientierte Rechtschreibung. Dies unterstützt die oben formulierte Hypothese einer Bevorzugung des visuellen Kanals bzw. einer Vernachlässigung des auditiven bei der Bearbeitung von Lese- und Schreibaufgaben.» (Fiori et al., 2010, S. 945)</p> <p>Fazit: visuelle Merkspanne Lebensalter angemessen, auditive Merkspanne am Lebensalter gemessen unter-, an Höralter gemessen durchschnittlich. Beim aktiven Wortschatz sind konkrete Wortformen eingeschränkt verfügbar, evtl. aufgrund ungenauer phonologischer Repräsentationen. Spezifische Defizite bezüglich der phonologischen Bewusstheit, sodass explizite Operationen an (Pseudo-)Wörtern nicht altersentsprechend sind. Wo möglich haben sich die Kinder stark am Mundbild orientiert. Die Kinder nutzen eine eher ganzheitliche, visuell orientierte Verarbeitungsstrategie. Da es eine breite Streuung der Laut- und Schriftsprachkompetenzen gibt, bedingt dies, dass "Hinweise auf spezifische Schwierigkeiten und einseitiges Bevorzugen spezifischer Strategien des Schriftspracherwerbs ... individuell in Förderung und Therapie berücksichtigt werden" müssen (Fiori et al., 2010, S. 945). Es soll dabei im Sinne des Kindes eine Tendenz zur visuell-ganzheitlichen Orientierung aufgegriffen und unterstützt werden.</p>	<p>unterstützend helfen. Ob das Mundbild verstärkt genutzt wird als Kompensation für die unzureichende phonologische Bewusstheit oder ob die phonologische Repräsentation unzureichend trainiert wird, weil das Kind von Anfang an ganzheitlich die Lautsprache erlernt und den Fokus auf das Mundbild legt, ist unklar. Es ist jedoch ein qualitativer Unterschied zu Hörenden.</p> <p>Beim Lesen und Schreiben verwenden CI-Kinder mehr visuelle Strategien, beim Lesen weniger signifikant als beim Schreiben</p>	
<p>mögliche Kategorien: Vorläuferfertigkeiten, Wortschatz, 2-Weg-Modell, Kognition, Arbeitsgedächtnis, GPK, phonologische Bewusstheit</p>	<p>Wert: sehr wichtig</p>	<p>Verweise:</p>

Günther, K.-B. (2014). Früher Schriftspracherwerb: Missachtete Option in der Früherziehung gehörloser Kinder. Zugriff am 15.06.2018 unter <https://gehoeerlosekinder.de/wp-content/uploads/2014/05/G%C3%BCnther.pdf>

<p>Thema Seiten 1-11</p> <p>In diesem Artikel von KB Günther geht es um eine frühe schriftsprachliche Erziehung, welche in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwas erforscht worden ist. Dabei geht es darum, Kindern schon früh einen ideovisuell lesen lernen. So können sie ihren Lesewortschatz visuell schnell aufbauen und unterstützend für die Lautsprache verwenden, oder aber gekoppelt an die Gebärdensprache.</p>	<p>Schlagworte</p> <p>früher Schriftspracherwerb, ideovisuelles Lesenlernen, Ganzheitsverfahren, Ganzwörter</p>
<p>Zusammenfassung S. 1-2</p> <p>Neben laut und still lese gibt es beim gehörlosen Kind auch das ideovisuelle Lesen. Dieses Lesen beruht nur auf der Schrift, es wird keine Lautsprache vorausgesetzt. Das Schriftbild ist gleichzeitig Sinnträger, so kann das Kind einen Wortschatz und einen visuellen Formenschatz aneignen. Dann ist es im Stande, dem Geschriebenen einen Sinngehalt zu entnehmen. (Kern</p>	<p>Kommentar</p> <p>Es hat keine aktuellen Bezüge zu aktuellen Forschungen.</p>

1968). Die Schrift bildet dann die Grundlage des Sprachaufbaus. Der Ursprung dieses Ansatzes kommt von der Förderung hirnerkrankter und schwer sprachlich entwicklungsge störter Kinder. Lesenlernen gilt hier als Kompensationsfunktion		Verknüpfung von Wortbild und Bedeutung (→ lexikalischer Weg)
mögliche Kategorien:	Wert:	Verweise:
<p>Zusammenfassung S. 3-6</p> <p>Van Uden 1985: Schriftliche Form kann eine starke Unterstützung für das Langzeitgedächtnis für Sprache sein. Wörter, welche gehörlosen Kindergartenkindern auch geschrieben gezeigt wurden, wurden auch in der oralen, auditiven Form besser erkannt und verstanden. Ein früher intensiver Einsatz der Schriftsprache ist die Bedingung um einen Wortschatz von 3600-6000 Wörtern zu erreichen (in welchem Zeitraum wird nicht genannt). Wenn gehörlose Kinder neben der Hörbeeinträchtigung noch Probleme beim Absehen und Sprechen haben, soll vermehrt Schriftsprache eingesetzt werden (Van Uden).</p> <p>Der «frühe Einsatz der Schriftsprache in Verbindung mit dem Fingeralphabet [spielte] eine wichtige Rolle für den Sprachaufbau bei gehörlosen Kindern (vgl. Günther 2011, 227-229). Durch die Aneignung des Fingeralphabetes entwickle man bereits Lese- und Schreibfähigkeiten, weil das Fingeralphabet wie die Schriftsprache eine Form der Wortsprache sei. Entsprechend fördert das Fingeralphabet auch die Lautsprache und das Absehen von den Lippen (Korsunskaja, 1977).</p> <p>Steinberg et al. wollte 2001 zeigen, dass gehörlose Kinder früh die Schriftsprache als erstes Sprachsystem, alternativ zur Lautsprache, erwerben können, indem sie mit Lesen beginnen. «[Abgesehen von einem Kind] erreichten alle Kinder nicht nur die Wort-Vertrautheit und -Identifikation sowie die Phrasen- und Satzidentifikation sondern auch das Lesen von Texten und Geschichten (Steinberg et al. 2001, 84ff) und zwar bezüglich des Lesewortschatzes in einem Umfang, der die Hypothese eines frühen Beginn des Schriftspracherwerbs bei gehörlosen Kleinkindern eindeutig bestätigte.» (Günther, 2014, S. 5)</p> <p>Bei einer Untersuchung von Suzuki & Notoya (1984) erreichten alle 6 gehörlose Kinder einen annähernd altersgemässen schriftsprachlichen Wortschatz, während einige lautsprachlich einen kleineren Wortschatz erreichten.</p>		<p>Kommentar</p> <p>Weiter Modalität, die dem Kind zur Verfügung gestellt wird. Visuelle Unterstützung scheint sehr hilfreich zu sein (Schriftbild, Gebärde, Fingeralphabet). Auch das Fingeralphabet ist ein Abbild der Wortsprache.</p> <p>Frühes Lesen fördert den Wortschatz</p>
mögliche Kategorien: Fingeralphabet, Lippenabsehen, Wortschatz, Sprachstand	Wert: wichtig	Verweise:
<p>Zusammenfassung S. 7-8</p> <p>Die Situation heute ist anders als zu Zeiten dieser Untersuchungen, weil wechselseitige Grundkonzepte (auraler und bilingualer Ansatz) zur Verfügung stehen, wobei je nachdem die Basissprache die Laut- oder Gebärdensprache ist. Die Verbalsprache könnte man durch eine frühe Förderung der Schriftsprache abstützen.</p> <p>Söderbergh nahm 2000 ein Konzept als Ausgangslage, bei welchem «bedeutungsvolle Ganzwörter auf Wortkarten verbunden mit Real-Referenzen/Gestik und weiter zu Sätzen und Texten» erweitert wurden. (Günther, 2014, S. 8) 5 Prinzipien wurden dabei geändert, sodass nicht der Erwachsene bestimmt hat, sondern eine spielerische Interaktion mit dem Kind stattfand: Die Wörter sollen immer mit der Lebenswelt des Kindes zu tun haben, die positiven Emotionen des Kindes sind wichtig, das Lesen soll in einer fröhlichen Interaktion stattfinden, man soll aufhören, bevor das Kind aufhören möchte, sodass Lesen nie ein Zwang wird und das Lesen soll auf die Initiative des Kindes erfolgen. Die Entwicklung des Lesens erfolgt analog zu der Entwicklung der gesprochenen Sprache. Söderbergh führte 1985 Studien zum frühen Lesen durch, wobei festgestellt wurde,</p>		<p>Kommentar</p> <p>Wichtig ist, dass auf Kind eingegangen wird und frühes Lesen Bezug zur Realität haben und Freude bereiten soll</p> <p>Zugang zu Wörtern bei gehörlosen Kindern über Gebärden/Fingeralphabet, bei schwerhörigen über Lautsprache</p>

dass gehörlose Kinder neue Wörter eher den Gebärden zuordneten und die zu lesenden Wörter zuerst mit dem Fingeralphabet buchstabierten, während die schwerhörigen Kinder sie eher mit den lautsprachlichen Wörtern verknüpften.		
mögliche Kategorien: Gebärdensprache, early literacy, Wortschatz, Fingeralphabet	Wert: wichtig	Verweise: Fingeralphabet → Kaul
Zusammenfassung S. 9 Heutzutage gibt es nicht mehr so methodische Festlegung, bei welcher man zwischen gebärden- vs. lautsprachlich entscheiden muss. Deswegen erscheint das Konzept von Söderbergh geeignet für die Früherziehung hörgeschädigter Kinder, denn die je nach verfügbarem Niveau laut-, schrift- und gebärdensprachlichen Kompetenzen beeinflussen die Sprachentwicklung wechselseitig und stützen bspw. auch bei aural-oraler Förderung die Lautsprachentwicklung. Die ‹Vorgänger› der geschriebenen Sprache (Situationen lesen, Bilder malen und anschauen, Rollenspiele, ...; siehe auch erweiterter Lesebegriff) sind bereits die Vorbereitung im frühesten Alter für den Schriftspracherwerb.		Kommentar wechselseitige Unterstützung verschiedener Sprachen und Modalitäten
mögliche Kategorien: Gebärdensprache, Sprachentwicklung, erweiterter Lesebegriff	Wert: wichtig	Verweise:

Günther, K.-B. & Hennies, J. (Hrsg.). (2011). Bilingualer Unterricht in Gebärden-, Schrift- und Lautsprache mit hörgeschädigten Schülerinnen in der Primarstufe. Zwischenbericht zum Berliner Bilingualen Schulversuch. Seedorf: Signum Verlag.

Thema Seiten 59-79: Hennies, J. Hennies hat eine bilinguale Schulklasse bezüglich der Lesekompetenzen verglichen mit anderen hörbeeinträchtigten SuS, welche nicht bilinguale Klassen besuchten. Der Fokus liegt eher auf den höheren Stufen und höheren Lesekompetenzen und weniger auf dem Lesenlernen.		Schlagworte Hörstatus, Gebärdensprachkompetenz – Lesekompetenz, Mehrsprachigkeit / Bilingualität
Zusammenfassung S. 60: Hennies, J. «Lesekompetenz korreliert mit dem Hörstatus: Je besser das Hörvermögen, umso stärker die Leistungen in der Schriftsprache.» (Günther & Hennies, 2011, S. 60) SuS mit Hörbeeinträchtigung, welche bilingual gefördert wurden, zeigen signifikant bessere Lesekompetenzen als solche, welche monolingual gefördert wurden. Die Verbindung von Hörstatus und Schriftsprachkompetenz kann also relativiert werden. Amerikanische Lesestudien ergaben, dass SuS mit Hörbeeinträchtigung Ende der Schulzeit nur ein dem Grundschulniveau Hörender vergleichbares Niveau erreichen und dass je grösser die Hörschädigung ist, umso schlechter die Lesekompetenz. (Ende 90er) Sie berücksichtigen die Schulformen und weitere Faktoren nicht. Um Jahrtausendwende herum gab es weitere amerikanische Studien, welche eine signifikante Korrelation zwischen den Kompetenzen in ASL und der Lesefähigkeit nachgewiesen haben.		Kritik mehr hören unterstützt Leserwerb Korrelation Gebärdensprachkompetenzen – Lesekompetenzen (vermutlich zurückzuführen auf gute Sprachkompetenzen, egal ob GS oder LS)
mögliche Kategorien: Hörstatus, Gebärdensprache/Gebärdensprachkompetenzen	Wert: mittel	Verweise:
Zusammenfassung S. 79: Hennies, J.		Kommentar

<p>Die Daten des Schulversuchs zeigen, dass die SuS der bilingualen Klasse ihre Lesekompetenz kontinuierlich verbessern konnten. Ihre mittleren Werte sind im Vergleich zu anderen hörgeschädigten SuS ziemlich gut. Die nicht-bilingual-unterrichteten SuS zeigten hingegen eine schwache durchschnittliche Lesekompetenz. Die bilinguale Schulklasse vertritt wohl den stärkeren Anteil der Schülerschaft an Hörgeschädigtenschulen.</p>	<p>Nur Darstellung der Ergebnisse, nicht wirklich konkrete Hinweise Bilingualität scheint hier vorteilhaft, aber nur sehr kleine Gruppe</p>	
<p>mögliche Kategorien: Bilingualität</p>	<p>Wert: unklar</p>	<p>Verweise</p>
<p>Zusammenfassung S. 185-190: Hennies, J. & Stein, M.</p> <p>Der kontrastive Sprachunterricht, in welchem zwei Sprachen, hier DGS und Deutsch einander gegenübergestellt werden, ist in der Bilingualen Schulklasse sehr wichtig. Er unterscheidet sich jedoch vom herkömmlichen kontrastiven Unterricht mehrsprachiger SuS, da in der DGS keine schriftliche Form vorhanden ist, sondern nur die «mündliche», und durch die Hörbeeinträchtigung die mündliche Modalität des Deutschen nur eingeschränkt oder gar nicht wahrgenommen werden kann. Insofern ergänzen sich hier die «mündliche» Modalität der einen mit der schriftlichen Modalität der anderen Sprache zu einer funktionierenden Zweisprachigkeit. Ziel des Unterrichts ist eine gleichwertige Kompetenz in beiden Sprachen, indem metalinguistisches Wissen und metakognitive Steuerungsmöglichkeiten aufgebaut werden. Der kontrastive Unterricht wird auf allen sprachlichen Ebenen, von der Buchstaben- und Wortebene (Gebärden, geschrieben und gesprochene Wörter, Fingeralphabet) über Satzebene (Vergleich grammatische Strukturen beider Sprachen) zu Diskursebene / Pragmatik (Textgestaltung, Normen, Verhaltensweisen) vollzogen.</p> <p>Kurze Beispiele:</p> <p>Einführung des Buchstabens «J»: Wörter sammeln zu J und an Tafel hängen (Buchstabe in der Mitte oder Buchstabe am Anfang), danach Wörter mit Fingeralphabet buchstabieren und richtige Gebärde finden; Wörter in Silben trennen und laut vorlesen, mit Hilfe des Fingeralphabets falls nötig</p> <p>Stellung des Verbs in DGS und Deutsch: Bildkarten mit Verben, SuS werden aufgefordert, die erste Karte zu Gebärden. Gehörlose LP hält mit Bildkarten und malen auf einer Tafelhälfte fest. Danach Frage: Was muss geändert werden für Deutsch? Satz wird mit LBG gesprochen und an Tafel festhalten. Nächstes Bild umgekehrt, zuerst Deutsch mit LBG sprechen und Satz aufschreiben, dann gebärden und mit Bildkarten/malen notieren. Selbstständige Vertiefung der SuS → das grammatikalische Phänomen wird in einer Sprache erarbeitet und vertieft, danach in der anderen Sprache um schliesslich eine metalinguistische Regel zu formulieren und Anwendung einzuüben.</p>	<p>Kommentar</p> <p>konkreterer Vorschlag, wie Bilingualität abläuft erstes Beispiel für Leseanfang geeignet gibt jedoch nicht konkret zu diesem Vorgehen Studien zur Wirksamkeit Methode vereint einige Aspekte aus anderen Büchern (verschiedene Zugänge, Fingeralphabet/LBG, metakognitive Strategien vermitteln)</p>	
<p>mögliche Kategorien: Fingeralphabet, LBG, kontrastiver Sprachunterricht, Metakognition</p>	<p>Wert: mittel</p>	<p>Verweise</p>

Hennies, J. (2014). Laut- und Schriftspracherwerb von gehörlosen und schwerhörigen Kindern. In S. Chilla & St. Haberzettl (Hrsg.), Mehrsprachigkeit (Bd. 5). In S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. München: Urban & Fischer.

<p>Thema Seiten 227-233 kurzer Überblick über Sprachentwicklung bei Hörbeeinträchtigung und grosse Variabilität; Faktoren, welche unter anderem Einfluss haben und Fördermöglichkeiten</p>	<p>Schlagworte Spracherwerb, Intake und Input, Frühförderung, Sprachstandentwicklung</p>	
<p>Zusammenfassung S. 227 (Aktuelle Lage) «Der Spracherwerb gehörloser und schwerhöriger Kinder ist das zentrale Thema der Hörgeschädigtenpädagogik.» (Hennies, 2014, S. 227) Dazu gibt es drei Möglichkeiten: über eine Gebärdensprache, über eine Lautsprache oder über die Schriftsprache. Diese werden oft auch kombiniert und mit künstlichen Zeichensystemen ergänzt wie LBG, PMS oder Fingeralphabet. Die Familiensituation und die Förderung sind ausschlaggebend, zu welchen Sprachen das Kind Zugang hat. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Lage von Hörbeeinträchtigten verbessert, weil eine Methoden- und Sprachendifferenzierung zu beobachten ist. Zudem ist die medizinisch-technische Versorgung massiv besser mit digitalen Hörgeräten und weiterentwickelten Hörprothesen (CI), welche Höreindrücke ermöglichen. Trotz den positiven Entwicklungen gibt es eine grosse Variabilität bei den sprachlichen Kompetenzen (auch mit CI) von altersgemässer zu Entwicklungsverzögerter (holt noch auf) bis entwicklungsgestörter (qualitativ anderer Verlauf) Entwicklung.</p>	<p>eigene Gedanken Weg über Schriftsprache zwar schon früh aufgleisbar, aber erst später so richtig möglich (sensible Phase nicht verpassen) Verbesserung wird begrüsst, Hörbeeinträchtigung darf nicht verallgemeinert werden, muss jeweils Individuum betrachten und möglichst optimale Förderung auf einzelnes Kind abstimmen</p>	
<p>mögliche Kategorien: Spracherwerb, Gebärdensprache, LBPg, PMS, Fingeralphabet, Elternsprache</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 228-230 Variablen, die Spracherwerb beeinflussen) Nicht nur das eingeschränkte Hörvermögen, auch andere Variablen beeinflussen den Spracherwerb wie Intake (Art und Grad des Hörverlusts, Alter der Diagnose, Art der Versorgung, zusätzliche Entwicklungsprobleme, die den begrenzten Zugang zur Lautsprache bedingen) und Input (sozialer Hintergrund, Bildungsniveau der Eltern, Mehr- oder Einsprachigkeit in der Lautsprache oder Mehr- oder Einsprachigkeit in der Gebärdensprache, Frühförderung) Besonders gefährdet ist der Spracherwerb paralingual erworbener beidseitiger Schallempfindungsschwerhörigkeit. Grad des Hörverlustes ist dort einer der Faktoren für Fortschritte. Amerikanische Studie zeigte, dass Personen, welche von früh an ALS nutzten, eine ähnliche Kompetenz in der engl. Schriftsprache erreichen wie hörende, während späte Nutzer von ALS weit zurück liegen. nicht nur der frühe Gebrauch der GS, sondern auch das Bindungsverhalten und Kommunikationsverhalten, welche bereits früh auf visuelle Bedürfnisse gehörloser ausgerichtet ist, ist wohl entscheidend. Die kommunikative Familiensituation ist sehr wichtig für die Sprachentwicklung. sprachliche Erwerbssituation ist sehr vielschichtig, hat viele Faktoren, welche oft auch umstritten oder wissenschaftlich nicht belegt sind.</p>	<p>eigene Gedanken alles ist möglich, es gibt so viele Faktoren, welche darauf einwirken Beziehung/ Bindung/ Familiensituation ist sehr wichtig, kann in Schule nur mässig beeinflusst werden, bzw. ist vor allem bereits vor Schuleintritt. Wenn da viel verpasst wurde, muss Kind in Schule viel nachholen → Frühförderung sehr wichtig, positiver Einfluss auf Familien zum Nutzen des Kindes!</p>	

<p>mögliche Kategorien: Familiensituation/Familiensprache, Spracherwerb, Hörvermögen/Hörstatus/Grad Hörverlust, Intake und Input</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 230-232 (Ebenen Sprachentwicklungsstand) Pauschale Aussagen über den Sprachentwicklungsstand eines hörbeeinträchtigten Kindes sind nicht möglich, man muss systematisch die verschiedenen Ebenen beschreiben: Phonetik/Phonologie: Phonologische Rezeption, Produktion und Verarbeitung ist häufiger eingeschränkt, tendenziell mehr bei hochgradig schwerhörigen Personen als mittelgradig schwerhörigen Personen. Lexikon: haben tendenziell kleineres Lexikon und sind langsamer in der Aufnahme neuer Wörter. Vermutung, dass es so ist, weil sie weniger die Möglichkeit haben, Wörter mitzuhören, und einen geringeren Sprachinput der Eltern haben) Grammatik: Oft sind Morphologie und Syntax beeinträchtigt, sie bilden häufiger ungrammatische Sätze. Pragmatik: Haben grössere Unsicherheiten als Hörende</p>		<p>eigene Gedanken Bedenken, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigung weniger mitbekommen, weil vieles «nebenbei» passiert oder nebenbei gesagt wird. Hörende Kinder nehmen so viel mehr wahr als hörbeeinträchtigte, welche ein qualitativ und quantitativ schlechteres Gehör haben.</p>
<p>mögliche Kategorien: Phonologische Rezeption, Wortschatz, morphologisch-syntaktische Kompetenzen</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 232-233 (Förderkonzepte) Ziel der Frühförderung soll es sein, dass das Kind mindestens eine Sprache zu Verfügung hat, welches es altersgemäss nutzen kann. Wichtig ist vor allem die Elternarbeit, da das Kommunikationsverhalten der Eltern einen grossen Einfluss auf die sprachliche Entwicklung hat. Dazu gehört, dass Eltern hörbeeinträchtigten dazu tendieren, eine syntaktisch und semantisch vereinfachte Sprache zu verwenden. Folgende 3 Grundregeln sollten Eltern berücksichtigen: Die Aufmerksamkeit des Kindes sichern; kontextbezogene Sprache nutzen; Kommunikation durch Fragen und Wiederholungen unterstützen In der Therapie wird oft an der Artikulation, der Wortschatzerweiterung (besonders in Bezug mit simultanen Gebärden konnten Fortschritte erreicht werden) und an der Grammatik (zentrale Aspekte hervorheben) gearbeitet. «Insbesondere die Hörförderung und ein natürlicher elternsprachlicher Input, der zugleich den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen entgegenkommt, gelten als förderlich» (Hennies, 2014, S. 233).</p>		<p>Kommentar: Wichtigstes Ziel: Eine Sprache beherrschen! Elternarbeit sehr wichtig</p>
<p>mögliche Kategorien: Spracherwerb, Eltern</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>

<p>Thema Seiten 233-236 Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb, wie können Kinder mit Hörbeeinträchtigung Wörter lesen (2-Weg-Modell), was unterstützt sie beim Schriftspracherwerb und wie kann man den Schriftspracherwerb fördern</p>	<p>Schlagworte Schriftspracherwerb, Lesemodell, Schriftförderung, Lesestrategien</p>
--	--

<p>Zusammenfassung S. 233</p> <p>Die schriftliche Modalität ist diejenige, welche hörbeeinträchtigte Personen vollständig wahrnehmen können. Der Schriftspracherwerb bilingualer Kinder (GS/LS) ist ein Sonderfall im Bereich Mehrsprachigkeit, da die GS keine Gebrauchsschrift hat und die mündliche Modalität nur eingeschränkt wahrgenommen werden kann. Es gibt eine Korrelation zwischen Hörstatus und Schriftsprachkompetenz, vermutlich weil man mit besserem Gehör die Lautsprachkompetenz besser entwickeln kann. Die Lesekompetenz profitiert zugleich von einer hohen Gebärdensprachkompetenz.</p>	<p>Kritik</p> <p>Schrift wichtig, da diese (bei normalem Sehvermögen) erfasst werden kann; Gute sprachliche Kompetenzen ermöglichen eher gute Schriftsprachkompetenzen</p>	
<p>mögliche Kategorien: Sprachkompetenz, Gebärdensprache / Gebärdensprachkompetenz</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 233-234</p> <p>Im Hinblick auf Leseprozess wird diskutiert, inwiefern dieser unabhängig von lautsprachlichen Strukturen stattfinden kann. Das 2-Weg-Modell geht von einem direkten (via orthographische Form) und indirekten (via phonologischem System, also GPK) Vorgang beim Worterkennen vor. Analog auch das Prinzip von BOSS (Basic Orthographic Syllable Structure, Taft 1979), nach welchem beim Lesen auf morphematische Stämme der Wörter geschaut wird und weniger auf die phonologische Struktur.</p> <p>Man vermutet, dass hörbeeinträchtigte Menschen beim Lesen die erlernte Artikulation, das Fingeralphabet, gebärdensprachliche Einheiten oder das lautsprachliche Ablesewort aktiviert werden, wahrscheinlich auch miteinander kombiniert. «Mayberry et al. (2011) finden in einer Metastudie heraus, dass phonologisches Rekodieren und phonologische Bewusstheit der Lautsprache nur 11% Varianz in den Ergebnissen zur Lesekompetenz Gehörloser vorhersagen.» (Hennies, 2014, S. 234) Das ist ungefähr gleich wie der Einfluss auf die Lesefähigkeit vom Absehen der Lautsprache vom Mund. Der Einfluss des generellen Sprachstandes – egal ob in der Lautsprache oder Gebärdensprache – bestimmt 35% der Varianz der Ergebnisse.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Durch 2 Weg-Modell wird eine Möglichkeit beschrieben, wie man ohne GPK Wörter erkennen kann. Dabei wird das Wort statt mit dem Klang mit anderen Modalitäten verknüpft.</p> <p>Besonders wichtig für Schriftspracherwerb ist Sprachstand/Sprachentwicklung, egal in welche Sprache</p>	
<p>mögliche Kategorien: Worterkennung, Sprachkompetenz, DRC-Modell / 2-Weg-Modell</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise: 2-Weg-Modell</p>
<p>Zusammenfassung S. 234</p> <p>Mögliche pädagogische Strategien zur Stärkung des Schriftspracherwerbs diskutieren Marschark & Spencer (2009). «Dabei wird auf die Stärkung der verschiedenen Bereiche des Spracherwerbs (Phonetik/Phonologie zur Rekodierung der Schrift, Wortschatzaufbau, Stärkung syntaktischen und grammatischen Wissens) verweisen. Darüber hinaus werden frühe Schrifterfahrungen, das gemeinsame Lesen der Eltern mit ihrem Kind und die Förderung von metakognitiven und strategischen Zugängen zum Lesen als förderlich angesehen sowie die wichtige Rolle des frühen und freien Schreibens betont.» (Hennies, 2014, S. 234)</p> <p>Frühe Schriftspracherfahrungen: Schriftsprache soll früh eingebunden werden wie z.B. bei einem Tagebuch mit Fotos und Text zu Erfahrungen, da dies eine positive Auswirkung auf die Sprachentwicklung hat.</p> <p>Eltern und Kinder sollen gemeinsam lesen, dabei ist es wichtig, dass es sich um dialogisches Lesen handelt (offene Fragen stellen, Aussagen aufgreifen und erweitern). Dies fördert die expressive Sprachkompetenz. Die Eltern brauchen dafür Unterstützung.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Auch hier zeigt sich: Hängt viel von Elternhaus und Familiensituation ab. Mit entsprechender Kooperation kann Kind besser unterstützt werden.</p> <p>Literacy auch bei gehörlosen Kindern sehr wichtig, nicht nur bei Hörenden</p> <p>Schriftlehrgänge sollten nicht zu Phonologie-lastig sein</p> <p>Nach wie vor ist es zuerst einmal wichtig, dass das Kind Zugang zu</p>	

<p>Schriftsprachlehrgänge müssen entsprechend ausgewählt werden: Gehörlose und schwerhörige machen oftmals keinen/wenig Gebrauch von phonologischen Enkodier- oder Rekodierungsstrategien. Entsprechend sind Lehrgänge, die die phonologischen Aspekte im Fokus haben (GPK, Anlauttabelle, Silbenlesen) häufig nicht geeignet.</p> <p>Lesestrategien sind noch nicht gut genug erforscht, man nimmt aber an, dass wohl auch für hörbeeinträchtigte Kinder förderlich ist, um Hintergrundwissen aufzubauen und zentrale Schlüsselbegriffe zu finden. Texte sollten nicht vereinfacht werden, damit sie als bedeutungsvoll und motivierend erlebt werden. Dies gilt auch für die sonstige Förderung/Sprachangebot.</p> <p>Insgesamt wirken die drei Zugangswege zu Sprache (LS, GS, Schriftsprache) produktiv zusammen und stören sich nicht. Das oberste Ziel soll sein, dem Kind einen frühen sprachlichen Zugang zur Welt zu ermöglichen.</p>	<p>einer Sprache hat, und zwar so früh wie möglich. Welche Sprache spielt schlussendlich keine Rolle, solange sie eine Sprache erwerben können.</p>	
<p>mögliche Kategorien: Phonologische Bewusstheit/GPK, Schriftsprachlehrgänge, Literacy/Vorläuferfertigkeit</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise:</p>

Hennies, J. (2019). Prälinguale Hörbehinderung und Schriftsprachkompetenz. In I. Maaß & I. Rink (Hrsg.), Handbuch Barrierefreie Kommunikation. Serie: Kommunikation - Partizipation - Inklusion; Band 3. Berlin: Frank & Timme GmbH. Verlag für wissenschaftliche Literatur. Zugriff am 17.12.2018 unter <https://books.google.ch/books?id=efhyDwAAQBAJ&pg=PA216&dq=schriftsprachliche%20kompetenzentwicklung%3A%20lesen%20hennies&hl=de&pg=PA3#v=onepage&q&f=true>

<p>Thema Seite 207-212</p> <p>Im Rahmen des Handbuchs Barrierefreie Kommunikation schrieb Hennies über hörbeeinträchtigte Personen und ihren Schriftspracherwerb, welche Faktoren diesen beeinflussen und was man berücksichtigen kann.</p>	<p>Schlagworte</p> <p>Literacy, Hörstatus, Familiensituation, Sprachstand/-Kompetenz, Lesemodellstufen, Sprachumgebung</p>
<p>Zusammenfassung S. 207-209</p> <p>Empirische Studien aus Amerika und Europa haben in den letzten 40 Jahren immer wieder gezeigt, dass Personen mit einer Hörbeeinträchtigung Schwierigkeiten bei den Lesekompetenzen haben. Einige Kernaussagen dazu sind: «Gehörlose und schwerhörige Schulabgänger(innen) erreichen demzufolge im Durchschnitt die Ergebnisse, wie sie bei hörenden Grundschüler(inne)n zu finden sind. Des Weiteren hat der Hörstatus einen entscheidenden Einfluss auf das Abschneiden, wobei der Abstand zwischen stärkeren und schwächeren Schüler(inne)n über die Dauer des Schulbesuchs zunimmt» (Hennies, 2019, S. 207f.). Man nimmt an, dass die besseren Ergebnisse in der Schriftsprache nicht direkt am Hörstatus liegen, sondern eher an der Lautsprachkompetenz liegt, welche mit besserem Gehör besser aufgebaut werden kann. Entsprechend wirken sich auch andere Faktoren, welche hörbeeinträchtigten Menschen den Lautspracherwerb erschweren, negativ auf die Schriftsprache und ihren Erwerb aus, wie «eine zusätzliche Beeinträchtigung, ein geringerer Bildungsstand der Eltern oder ein Migrationshintergrund mit entsprechender lautsprachiger Mehrsprachigkeit in Kombination mit dem häufig geringeren sozio-ökonomischen Status (Hennies, 2014)», (Hennies, 2019, S. 208). Auch dass Kinder mit CI im Durchschnitt besser abschneiden als Kinder ohne CI geht auf die Lautsprachkompetenz zurück. Es gibt aber auch bei Kindern mit CI eine grosse Streuung, und auch sie stehen hinter hörenden Kindern, was die Schriftsprachkompetenzen betrifft. Weiter zeigt sich, dass höhere</p>	<p>Kommentar</p> <p>geringere Lesekompetenz hörbeeinträchtigter Personen sei unter anderem zurückzuführen auf Hörstatus, bzw. die Folge dessen auf den Erwerb der Lautsprache. Die Schere werde immer grösser im Verlauf der Schulzeit. Auch andere Faktoren, welche den Lautspracherwerb beeinträchtigen, wirken sich negativ auf Schriftspracherwerb aus (zusätzliche Beeinträchtigungen, Bildungsstand Eltern,</p>

<p>Gebärdenkompetenzen sich positiv auf den Schriftspracherwerb auswirken, ein früher Zugang zur Gebärdensprache ermöglichte in einem schriftsprachlichen Grammatiktest ähnliche Ergebnisse wie hörende Erwachsene mit einer anderen Muttersprache (Mayberry, 2002).</p> <p>Mayberry et al. haben 2011 eine Metastudie zur Lesekompetenz hörbeeinträchtigter Erwachsener gemacht und herausgefunden, dass «der generelle Sprachstand (in Laut- oder Gebärdensprache) die Ergebnisse am stärksten beeinflusst, wodurch 35% der Varianz erklärt werden können; phonologisches Rekodieren und phonologische Bewusstheit der Lautsprache hingegen sagen nur 11% der Varianz der Ergebnisse vorher (Hennies, 2019, S. 208). Daraus lässt sich schliessen, dass «eine möglichst gut entwickelte Primärsprache die beste Voraussetzung für einen gelingenden Erwerb der Schriftsprache bei Menschen mit einer Hörbehinderung darstellt» (Hennies, 2019, S. 208). Wenn die richtigen Voraussetzungen gegeben und die technische Versorgung gelungen sind, kann die Schriftsprache auf der Lautsprache aufgebaut werden. Der Erwerb der Lautsprache ist für hörbeeinträchtigte Kinder aber sehr anfällig auf Störungen. Man kann den Schriftspracherwerb aber auch auf der Gebärdensprache aufbauen, welche von der Modalität her allen zugänglich ist, jedoch Hörbeeinträchtigten oft nicht von Geburt an angeboten werden. Haben die Kinder Zugang zu beiden Sprachen, «können die beiden Primärsprachen im Schriftspracherwerb positiv miteinander interagieren (Günther/Hennies, 2015)» (Hennies, 2019, S. 209)</p>	<p>Migrationshintergrund und somit Mehrsprachigkeit, geringer sozio-ökonomischer Status). SuS mit CI lesen tendenziell besser als solche ohne (→ Lautspracherwerb), hohe Gebärdensprachkompetenzen auch positive Auswirkung auf Schriftsprachprozess</p> <p>Sprachstand wichtigster Faktor für gelingender Schriftspracherwerb, wichtiger als phonologisches Rekodieren/Bewusstheit. bimodal-bilingualer Spracherwerb positiv!</p>	
<p>mögliche Kategorien: Gebärdensprache / Gebärdensprachkompetenzen, Sprachstand / Sprachentwicklung, Hörstatus, Bildung Eltern/Familiensituation</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 209-210 (Schriftspracherwerb bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern)</p> <p>«Frühkindliche anregende Kontakte mit Schrift» (Hennies, 2019, S. 209) können den Schriftspracherwerb positiv beeinflussen. Hörende Eltern, welche ein hörbeeinträchtigtes Kind haben, neigen dazu, das Umfeld sprachlich weniger anregend zu gestalten. Beim Vorlesen wird zwar Nähe aufgebaut und die Aufmerksamkeit liegt auf dem Kind, das Kind wird aber nur aufgefordert, Bilder zu benennen und Wörter auszusprechen (Studie von Swanick und Watson). Mütter, welche mit der Gebärdensprache kommunizieren, konzentrierten sich auf die Geschichte des Buches. Die Wortschatzentwicklung gehörlose Kinder profitiert sehr, wenn Eltern beim gemeinsamen Lesen offene Fragen stellen und Antworten der Kinder aufgreifen und erweitern (Fung et al. 2005). Ein «kreativer und sprachlich anregender Umgang mit schriftlichem Material im frühen Kindesalter (Hennies, 2019, S. 209) scheint die spätere Schriftsprachkompetenz zu fördern.</p> <p>Kinder mit einem eingeschränkten oder sogar keinem Zugang zur Lautsprache sind bei heutigen Leselehrgängen, welche oftmals mit der alphabetischen Strategie, welche auf der phonologischen Bewusstheit und GPK aufbaut, benachteiligt. Hörbeeinträchtigte Kinder können auch ohne Lautbezug kompetente Leser und Schreiber werden. Beim Schreiben zeigen sie jedoch keine variierenden Fehlschreibungen für das gleiche Wort, wie das hörende Kinder in der alphabetischen Phase häufig tun (Günther 2003). «Da aber nicht nur gehörlose Kinder mit der alphabetischen Phase Schwierigkeiten haben, müsste eine inklusive Deutschdidaktik entsprechend neben dem synthetischen Wege auch gleichberechtigte analytische Zugänge eröffnen, durch die orthografische Regeln und Morphemstrukturen über visuelle Mustererkennung und Wortfelder, idealerweise auf einem grossen Sichtwortschatz aufbauend, erworben werden können» (Hennies, 2019, S. 210). Zwei bimodal-bilinguale Schulversuchsmodelle aus Deutschland konnten zeigen, dass der Schriftspracherwerb auch lautsprachunabhängig möglich ist.</p>		<p>Kommentar</p> <p>Vorläuferfertigkeiten: früher anregender Kontakt mit Schriftsprache, anregendes sprachliches Umfeld (offene Fragen, Aussagen aufnehmen und erweitern → Wortschatzentwicklung)</p> <p>Deutschdidaktik sollte neben alphabetischer Strategie gleichzeitig auch analytische Zugänge ermöglichen mit orthografischen Regeln und Morphemstrukturen über visuelle Mustererkennung und Wortfelder → baut glzt. Sichtwortschatz auf</p>

Schriftsprachkompetenzen ermöglicht hörbeeinträchtigten Personen kulturelle Teilhabe (Internet, Zeitung, ...) und wurde von beruflich erfolgreichen Erwachsenen mit Hörbeeinträchtigung als wichtiger Faktor für den beruflichen Erfolg genannt.		
mögliche Kategorien: kulturelle Teilhabe, Vorläuferfertigkeit (Literacy), anregende Sprachumgebung, al- phabetische und orthografische Strategie, Morphemstrukturen	Wert: wichtig	Verweise:

Hintermair, M., Knoors, H. & Marschark, M. (2014). Gehörlose und schwerhörige Schüler unterrichten. Psychologische und entwicklungsbezogene Grundlage. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn GmbH.

Thema Seite 188-205 Hintermair, Knoors und Marschark zeigen einen Überblick über die Forschung von hörbeeinträchtigten SuS zum Lesen. Sie beleuchten verschiedene Aspekte und machen z.T. auch konkretere Vorschläge zu phonologischer Bewusstheit, Wortschatz, Prozessen und wie sie zusammenspielen	Schlagworte phonologische Bewusstheit, früher Spracherwerb, angemessenes Sprachumfeld, Wortschatz, Hörverstehen, Arbeitsgedächtnis, 2-Weg-Modell	
Zusammenfassung S. 188-191 Studien aus den USA zeigten, dass der Durchschnitt der hörbeeinträchtigten Personen Ende der Schulzeit Leseleistungen im Bereich von Grundschulern erreichten. Dies habe sich auch in den letzten 40 Jahren nicht wesentlich verbessert, trotz bedeutsamer Veränderungen in der Erziehung und verbesserten Techniken. Die Studien sind noch zu früh, um für CI-Kinder Aussagen machen zu können und sie lassen einige andere Faktoren unberücksichtigt, welche schulische Leistungen ebenfalls beeinflussen können. Studien zur Lesekompetenz gehörloser Kinder gehörloser Eltern zeigten z.T. einen Vorteil dieser Kinder gegenüber anderen hörbeeinträchtigten Kindern, z.T. aber auch nur kleine Leistungsvorteile oder im Vergleich zu hörenden Peers keine vergleichbaren Leistungen. Es gibt Annahmen, die Lesekompetenz sei besser wegen einer frühen Gebärdensprachkompetenz, eine frühe Lautsprachkompetenz ist ebenfalls förderlich für die Lesekompetenz. Deswegen fassen Hintermair, Knoors und Marschark zusammen: «Der schulische Erfolg und das Lernen ganz allgemein scheinen also eher durch einen frühen (und effektiven) Zugang zu Sprache gefördert zu werden, als durch den Umstand, gehörlose Eltern zu haben» (Hintermair, Knoors & Marschark, 2014, S. 190).	Kommentar Auch hier spricht ein früher und guter Zugang zu Sprache für bessere Bildungschancen und Lesekompetenzen	
mögliche Kategorien: Sprachstand, Sprachentwicklung	Wert: mittel	Verweise:
Zusammenfassung S. 191-193 Lesen erfordert verschiedene kognitive Prozesse wie Kurz- und Langzeitgedächtnis, Metakognition, usw. Es gibt «Top-down»- und «Bottom-up»-Prozesse. «...unser Wissen über Konzepte, Wörter, Grammatik und die Welt [beeinflusst], wie wir die Wörter auf einer Textseite verarbeiten ... Auf ähnliche Weise verändern diese Wörter wiederum unser Wissen über den Inhalt und die Sprache, sowie vielleicht über die Person, die sie produziert hat, den Kontext ihrer Produktion usw.» (ebd, S. 192). Die schlechteren schulischen Leistungen hörbeeinträchtigter SuS wurde oftmals auf die Lesekompetenz zurückgeführt. Jedoch muss man bedenken, dass auch für die Lautsprache und die Gebärdensprache solche Prozesse gelten. Da hörbeeinträchtigte Kinder während dem Spracherwerb und der Schulzeit Herausforderungen gegenüberstehen, welche «zu	Kommentar Top-down- und Bottom-up-Prozesse: Unser Wissen beeinflusst die Verarbeitung der Wörter und die Wörter verändern wiederum unser Wissen	

<p>quantitativen und qualitativen Unterschieden in ihrem sprachbezogenen Wissen und ihren Sprachkompetenzen führen» (ebd, S. 192), deuten die Befunde darauf hin, dass hörbeeinträchtigte SuS Kommunikation über Laut- und Gebärdensprache oft nicht besser verstehen als gedruckte Sprache. Eine Studie von Marschark et al., welche oft reproduziert wurde, ergab, dass hörbeeinträchtigte SuS Lerninhalte durch Lesen mehr oder genau so viel lernten wie wenn sie es durch die Gebärdensprache angeboten erhielten.</p>	<p>Sprachverstehen allgemein erschwert bei Hörbeeinträchtigten, nicht nur Schriftsprache</p>	
<p>mögliche Kategorien: kognitive Prozesse, Sprachverstehen</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise: Hörverstehen (Diller & Graser, Ludwig & Kaul)</p>
<p>Zusammenfassung S. 193-196</p> <p>Hörbeeinträchtigte SuS zeigten oftmals mit den drei Komponenten des Lesens Wortdekodierung, Wortschatz und Grammatik Schwierigkeiten. Wortdekodierung bedeutet, dass ein Wort entweder über die Ganzwortmethode [lexikalischer Weg] erkannt wird oder über die enthaltenen Buchstaben und Laute, also indem sie bewusst auditiv wahrgenommen werden [nicht-lexikalischer Weg]. Beim Lesen werden Wörter in den temporären Speicher des Arbeitsgedächtnisses aufgenommen, und gleichzeitig anhand des Kontexts vorhergelesener Wörter Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen. Mit Bottom-up- und Top-down-Prozessen wird die Bedeutung von Wortgruppen und ganzen Sätzen konstruiert. Der exakte Wortlaut eines Textes wird schnell wieder vergessen, aber seine Bedeutung bleibt im Arbeitsgedächtnis und danach im Langzeitgedächtnis erhalten. Albertini und Mayer (2011, englischsprachiger Raum) stellten fest, dass Hörbeeinträchtigte Mühe haben, Wörter im Kontext richtig zu lesen. Anscheinend haben sie einen zu geringen Wortschatz, um jeweils die passende Bedeutung des Wortes anhand des Kontexts zu wählen. Ihnen selbst ist das gar nicht bewusst, sie nehmen die Verständnisprobleme nicht mal auf der Wortebene wahr.</p> <p>Es gilt die Annahme, dass die phonologische Verarbeitung die Basis vom Dekodieren von Wörtern ist. Möglicherweise ist dies ein Grund, weshalb die Lesekompetenz mit der Resthörigkeit korreliert. Dennoch gibt es einige Forscher, welche die phonologischen Fähigkeiten nicht als nötig für die Lesekompetenz ansehen. So ergab «eine Metaanalyse entsprechender Studien durch Mayberry, del Giudice und Liebermann (2011) ..., dass die phonologische Kodierung und das phonologische Bewusstsein gl/sh [gehörloser/schwerhöriger] Leser nur 11% der Varianz ihrer Lesekompetenz erklärten, während die allgemeine Sprachkompetenz 35% ausmachte» (ebd, S. 195). Das Lesen ist also nicht nur von der phonologischen Bewusstheit und der Hörfähigkeit abhängig. Möglicherweise nutzen hörbeeinträchtigte SuS andere Verarbeitungsprozesse, um Wörter zu dekodieren, wie Absehen, Fingeralphabet, Artikulation und Orthografie von Texten. (nicht belegt, nur argumentiert von Laybaert 1993)</p> <p>Systeme wie phonembasiertes Manualsystem (PMS) und «visual phonics» wurden entwickelt, um das Knacken phonologischer Codes zu unterstützen. «PMS ... verwendet bestimmte Handformen an bestimmten Ausführungsstellen um das Gesicht herum, um Phoneme, die im Mundbild ähnlich aussehen und für jemanden mit Hörverlust auch ähnlich klingen, eindeutig zu machen» (ebd, S. 195). In romanischen Sprachen konnte der Einsatz von PMS die Wortdekodierung und das Wiedererkennen von Morphemen unterstützen, für Deutsch fehlen diese Untersuchungen noch, es hat aber ebenfalls eine eher regelmässige Entsprechung von Lauten und Schriftform als z.B. Englisch, wenn auch weniger als romanische Sprachen. «visual phonics» benutzt 46 Handzeichen und auch Schriftsymbole, die eine multisensorische Darstellung von Phonemen ermöglicht. Die Handzeichen sollen an Artikulationsbewegungen erinnern, durch die ein Phonem erzeugt wird und wird spezifisch für</p>		<p>Kommentar</p> <p>lexikalischer Weg wurde nicht gross berücksichtigt, dafür Fokus sehr auf phonologische Bewusstheit gelegt. Dies alleine bestimmt Lesefolg aber noch nicht. Visualisierungen wie PMS wurden angeht.</p> <p>Neuer Input: durch geringer Wortschatz wird nicht immer die richtige Wortbedeutung anhand des Kontexts ausgewählt, was Leseverständnis stark beeinträchtigen kann.</p> <p>auch hier, Sprachkompetenz sehr wichtig, wichtiger als phonologische Bewusstheit.</p> <p>Hinweis, dass nicht etwas isoliert trainiert werden kann, um Lesekompetenz zu steigern, sondern umfassend und mit mehreren Ansätzen gearbeitet werden muss</p>

<p>Lesezwecke eingesetzt. Untersuchungen ergaben unterschiedliche Ergebnisse von verbesserten Wortdekodierungen, Lesen und Leseverständnissen zu zwar verbesserten Lesekompetenzen, welche aber nicht nachhaltig waren. Dies ist auch bei Kindern mit CI zu beobachten, was zeigt, «dass es beim Lesen nicht nur um das Hören von Lauten geht. Um gl/sh Schülern das Lesen beizubringen, braucht man einen umfassenderen Ansatz oder vielleicht auch mehrere Ansätze, so dass die Kompetenzen auf niedriger und höherer Ebene integriert werden, anstatt sich immer auf einzelne untergeordnete Kompetenzen zu konzentrieren» (ebd, S. 196).</p>	
<p>mögliche Kategorien: phonologische Bewusstheit, Visualisierung (PMS, visual phonics, Wortschatz, Leseverständnis</p>	<p>Wert:</p> <p>Verweise: Hintermair und Sarimski (PMS, ...)</p>
<p>Zusammenfassung S. 196-199</p> <p>Viele hörbeeinträchtigte Kinder haben in den ersten Lebensjahren nur begrenzt Zugang zu einer fließenden Sprache, weniger soziale Interaktionen haben, was ihnen die Gelegenheit zum Wörterlernen geben würde. Daraus folgt eine Verzögerung in der Wortschatzentwicklung, bezüglich des Lernens von Wörtern und deren Bedeutung. Dies zeigen auch gehörlose Kinder gehörloser Eltern (Knoors und Marschark, 2012). Da die Wortschatzkompetenz eng mit der Schriftsprachkompetenz zusammenhängt, ist dies ungünstig. Zumal es nicht nur die Quantität (Anzahl Wörter) sondern auch die Qualität (wie viel Wissen und Anbindungen über ein Wort/Konzept vorhanden ist) betrifft. Hörbeeinträchtigte Kinder mit geringem oder spätem Zugang zu einer fließenden Sprache verwenden eher konkrete Substantive und Aktionsverben als abstraktere Wörter und Oberbegriffe. Weil sie begrenzt Zugang zur Lautsprache und schriftlichem Material haben, werden einzelne gedruckte Wortbedeutungen weniger oft wiederholt und so weniger überlernt, sodass sie weniger Anbindung an andere Wörter haben (Marschark, COnvertino, McEvoy & Masteller 2004, McEvoy, Marschark und Nelson 1999). Dies hat zur Folge, dass wir zwar vereinzelt Wörter verstehen, aber die Bedeutung der gesamten Äusserungen wird nicht richtig verstanden. Es scheint dann, dass eine Verlangsamung des Inputs helfen könnte. Wenn es aber zu langsam ist und die Konzentration auf einzelnen Wörtern liegt, kann das Arbeitsgedächtnis überlasten. Vor allem, wenn die Informationen im Langzeitgedächtnis nicht schnell genug aktiviert werden können oder nicht automatisch genug ablaufen. (Rawson & Kintsch 2002). So oder so ist das Textverständnis begrenzt und geht leicht verloren. «Das ist eine der Herausforderungen, denen eine bilinguale Erziehung gl/sh Schüler begegnen muss, weil Gebärdensprache keinen so direkten Zugang zu (gedruckten) Wörtern ermöglicht wie die Wörter selbst (vgl. Hermans et al. 2008a)» (ebd, S. 197).</p> <p>Besonders Wörter mit mehreren Bedeutungen stellen eine Herausforderung dar, weil hörbeeinträchtigte SuS ein weniger reichhaltiges Wortschatzwissen und in weniger Kontexten haben. Sie kennen meist nur die meist verbreitete Bedeutung eines Wortes, sind sich dessen aber gar nicht bewusst oder denken weniger schnell an alternative Bedeutungen. Hinzu kommt ein verlangsamtes Abrufen der Wortbedeutung, was die kognitiven Ressourcen belastet und das Lesen auf einer höheren Ebene stört. Durch das überlastete Arbeitsgedächtnis wird z.B. auch die grammatische Verarbeitung behindert. Ein Ansatz ist, neue Wörter über mehrere Sinne näherzubringen.</p> <p>Durch die Einschränkung des Wortschatzes und einer schlechteren Verknüpfung von Wörtern und Konzepten im Langzeitgedächtnis treffen hörbeeinträchtigte SuS oft unbekanntem Wörtern, sowohl lautsprachlich als auch gebärdensprachlich kommunizierende SuS. Hermans et al. (2008a) konnten feststellen, dass geschriebene Wörter leichter gelernt wurden, wenn sie mit einer bekannten Gebärde verknüpft werden konnte. Dies zeigt die Bedeutung des Langzeitgedächtnisses für den</p>	<p>Kommentar</p> <p>Wortschatz ist quantitativ und qualitativ geringer, was das Wortverstehen und das Wählen der richtigen Wortbedeutung im Kontext erschwert. Dies hängt wohl mit einem späteren oder geringen Zugang zu fließender Sprache zusammen, sowie einem weniger anspruchsvollen Sprachumfeld. Wörter sollen ganzheitlich mit mehreren Sinnen gelernt und verknüpft werden. So kann die Wortdekodierung automatisiert und das Arbeitsgedächtnis entlastet werden.</p> <p>Wörter können z.B. schriftlich, mit dem Fingeralphabet, als Gebärde und lautsprachlich gezeigt werden. Wichtig ist, nicht nur die häufigste Bedeutung beizubringen und Wörter in Konzepte einzubinden</p>

<p>Leseprozess. Bei häufiger Begegnung mit dem Wort verstärkt sich die Verbindung zwischen Wort und Gebärde. So wird die Wortbedeutung auch mit verwandten Konzepten verknüpft und in verwandten Kontexten aktiviert. Dies ermöglicht fließendes Lesen, weil eine Automatisierung erreicht wurde, was das Arbeitsgedächtnis entlastet. Bei isoliert gelernten Wörtern benötigen die SuS mehr kognitive Kapazität für die Bottom-up-Prozesse. Es bleibt dann wenig Energie für Top-down-Prozesse, welche aber für das Textverständnis nötig wären.</p> <p>«Die Automatisierung von Worterkennung und Wortverständnis wird somit gefördert, wenn die Schüler mit vielfältigen Bedeutungen, Bedeutungsebenen und Wörtern konfrontiert werden, und im Falle gl/sh Schüler, wenn sie die schriftlichen, mündlichen und gebärdeten Formen der Wörter kennenlernen» (S. 198). «Die Wortschatzentwicklung und die Verknüpfung zwischen Schrift und Bedeutung bleiben für gl/sh Schüler weiterhin besonders schwierig, was offensichtlich mit der Sprachentwicklung und einem häufig weniger leichten Zugang zu Sprache im Umfeld der Kinder zusammenhängt» (ebd, S. 199). Um das Wortschatzwissen zu verbessern, zeigten Lehrer bei gebärdenden SuS ein Wort in Schriftform, als Gebärde und im Fingeralphabet. Die Buchstaben erschienen visuell doppelt, und die Gebärde hilft bei der Bedeutungsfestigung (Padden und Ramsey 1998, 2000). Bei Kindern mit CI soll auch das lautsprachliche Wort dazu genommen werden (Seal et al. 2005). Eine ähnliche Strategie beschrieben Gaustad und Kelly (2004), sie setzen auf das Verständnis von Morphemen (einzelne bedeutungstragende Einheiten wie Wortstämme und Suffixe und Präfixe). Dies erfordert aber Grammatikkenntnisse.</p>		
<p>mögliche Kategorien: Wortschatz, Spracherfahrung, Wortbedeutung</p>	<p>Wert: Wichtig</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 199-203</p> <p>Grammatik stellt für hörbeeinträchtigte Kinder ebenfalls eine Herausforderung dar. Mit Grammatik meint man hier «die Regeln, nach denen Morpheme und grössere Einheiten innerhalb eines Textes (oder auch in gesprochener Sprache oder Gebärden) zu noch grösseren Einheiten verknüpft werden» (ebd, S. 199). Nicht alle grammatikalischen Konstruktionen sind gleich kompliziert, es zeigte sich, dass Verneinungen, Präpositionen, Konjunktionen, Fragen, rückweisende Bezüge (Pronomen), Komplementärsätze, Relativsätze und Disjunktion (Trezek, Wang & Paul 2011)» (ebd, S. 199) besonders schwierig sind bei Hörbeeinträchtigung. Bei den ersten vier ist dies, weil sie in der gesprochenen Lautsprache unbetont sind und in der Gebärdensprache oft nicht oder nicht explizit/ganz anders ausgedrückt werden.</p> <p>Komplexe Satzstrukturen stellen eine zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses dar, welches bereits mit der Wortdekodierung beschäftigt ist, da sie eine geringere Automatisierung beim Abrufen von Wörtern haben. L. Kelly zeigte 1996, dass mittels Multiple Choice Aufgaben das Leseverständnis verbessert hat.</p> <p>Beim Berliner Schulversuch konnte Hennies (2009, 2011) zeigen, dass die Lesekompetenz vom Hörstatus beeinflusst wird. Allerdings trifft dies nicht bei allen zu und die bilingual geförderten Schüler verfügten über besser entwickelte Diskursstrukturen und exekutive Metawissen als die Vergleichsgruppen mit besserem oder vergleichbarem Hörvermögen. Bei einer Untersuchung von Diller und Graser (2012) zur Schriftsprachkompetenz von Kindern mit CI zeigten sich deutliche Unterschiede in den Lesekompetenzen der verschiedenen geschulten SuS zum Nachteil für SuS von Schulen für Gehörlose und Schwerhörige. Die Untersuchung zeigte, dass am Ende der Grundschule eigentlich alle SuS die Lesetechniken beherrschen, also fließend lesen können, aber trotzdem Probleme im Leseverständnis zeigten. Es wird vermutet, dass dies daran liegt, dass funktionale Wörter oder Wortbestandteile nicht beachtet werden (z.B. Präpositionen ignoriert werden). Wenn dies stimmt, stellt auch bei</p>		<p>Kommentar</p> <p>Schwierigkeiten in der Grammatik werden mit der Nicht-Betonung in der Lautsprache und dem Nicht-Vorhandensein in der Gebärdensprache begründet. Da das Arbeitsgedächtnis bereits wegen unzureichend automatisierten Dekodierungsprozessen ausgelastet ist, überfordern komplexe Satzstrukturen zusätzlich. Multiple Choice Aufgaben als Hilfestellung?</p> <p>Diskursstrukturen (?) und exekutives Metawissen anscheinend ebenfalls förderlich für Lesekompetenz (macht Sinn)</p>

<p>Kindern mit CI «die Verarbeitung und Verwendung syntaktischer Sprachelemente ein wesentliches Problem» (ebd, S. 201) dar. Es wird auch vermutet, dass das Leseverstehen durch ein bereits vorher bestehender Mangel des Hörverstehens begründet ist. «Bei den Schülern an den Schulen für Gehörlose und Scherhörige zeigte sich vor allem, dass bei den auftretenden Fehlern grundlegende phonologisch-graphemische und lexikalische Kodierungswege nicht ausreichend genug automatisiert wurden» (ebd, S. 201).</p> <p>Holzinger und Fellingner schliessen aus ihren Untersuchungen gehörloser Kinder in Bezug auf den Einfluss der Gebärdensprache auf die Lesekompetenz (2014), «dass ein früher, konsequenter und systematischer Zugang zu Gebärdensprache die Chance auf eine bessere Lesekompetenz gehörloser Kinder deutlich erhöht» (ebd, S. 202), wobei die Problematik gehörloser Kinder von hörenden Eltern bestehen bleibt (Eltern sind keine kompetenten Gebärdensprachanwender).</p> <p>Zusammenfassung: eine fundierte sprachliche Grundlage ist das A und O für die Entwicklung von Lesekompetenz. Das ist der Knackpunkt für viele hörbeeinträchtigte Kinder, dass ihnen dies fehlt. Auch damit sich Sprache und Lesen gegenseitig beeinflussen können, ist der Aufbau von Sprache unumgänglich. Welche Sprache und welche Modalität ist dabei egal, solange sie ein ausreichendes Sprachangebot erhalten, was oftmals eben nicht der Fall ist. Auch Kinder mit CI haben keinen normalen Zugang zu Sprache, auch wenn die Rezeption von Sprache verbessert ist. «Der Input, der das Ohr, den Hörnerv und das Gehirn erreicht, ist nicht so gut wie mit einem «normalen» Gehör» (ebd, S. 203). Schlechte Gebärdensprachkompetenzen von Eltern und Lehrern ist sicherlich verantwortlich für die schlechte Gebärdensprachkompetenz von Schülern, kann aber so schnell und einfach nicht behoben werden. Dass College-Studenten mit Gebärdensprache unterrichtet nicht mehr verstanden haben als wenn sie es gelesen haben, zeigt, dass auch erwachsene Hörbeeinträchtigte womöglich eine eingeschränkte Gebärdensprachkompetenz haben. Sie nehmen dies aber nicht so wahr, was es noch schwieriger macht. Auch gibt es «keine eins-zu-eins Entsprechung zwischen der Gebärdensprache der Schüler und der Sprache, die sie zu lesen und schreiben lernen» (ebd, S. 203). Ein Lösungsvorschlag bildet die bilinguale Erziehung.</p>	<p>Leseverständnis eingeschränkt wegen morphologisch-syntaktischer Probleme und mangelndem Hörverständnis</p> <p>Zugang zu Sprache und ausreichendes Sprachangebot das allerwichtigste für Lesekompetenzförderung!</p> <p>Problem, dass Hörbeeinträchtigte selber nicht merken, dass sie weniger verstehen → Wortschatzarbeit!</p>	
<p>mögliche Kategorien: Grammatik, morphologisch-syntaktische Kompetenzen, Gebärdensprache, Spracherwerb/Sprachstatus, Leseverständnis, Hörverstehen/Hörverständnis</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 203-205</p> <p>«Es sieht ... so aus, dass die Verfügbarkeit eines dauerhaften und reichhaltigen Sprachangebots durch die Eltern der Schlüsselfaktor für den Aufbau von Lesekompetenz bei gl/sh Schülern ist (Harris & Beech 1998). Kinder, welche in der frühen Entwicklung mit Gebärden gefördert wurden, haben in den ersten Jahren sprachliche, soziale und schulische Vorteile (Calderon & Greenberg 1997), der Langzeiteffekt ist jedoch unklar. Ab dem Jugendalter sind «weder die Gebärdensprachkompetenz der gl/sh Schüler noch das Alter, in dem sie Gebärdensprache lernten – trotz der Belege für anfängliche Vorteile –, Prädiktoren für Lesekompetenz oder schulisches Lernen (Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet & Zupan 2009; Marschark et al. 2009)» (ebd, S. 204). Studien, welche gehörlosen Kindern gehörloser Eltern bessere Lesekompetenzen zuschrieben, haben nicht beachtet, dass es zwischen den Familien noch weiter Unterschiede gibt als nur der Gebärdenspracherwerb. Beim Lesen spielen nämlich «Sprache, Unterstützung durch das Umfeld und kognitive Kompetenzen auf komplexe Art und Weise zusammen» (ebd, S. 204)</p>	<p>Kommentar</p> <p>Auch hier: wichtig ist Zugang zu Sprache und zwar von früh an kognitive Kompetenzen neben Sprache und Unterstützung durch das Umfeld ebenfalls relevant</p>	
<p>mögliche Kategorien: Spracherwerb, früher Zugang zu Sprache</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>

Hintermair, M. & Sarimski, K. (2016). Entwicklung hörgeschädigter Kinder im Vorschulalter. Stand der Forschung, empirische Analysen und pädagogische Empfehlungen. Heidelberg: Median-Verlag.

<p>Thema Seiten 24-31; 145-150 Hintermair und Sarimski tragen viele aktuelle Studienerkenntnisse zu verschiedenen Bereichen zusammen. Auf diesen Seiten geht es um die Schriftsprachkompetenzen und ihr Vorläuferfertigkeiten. Es werden z.T. auch nicht-deutschsprachige Studien beschrieben, welche entweder auch für deutschsprachige SuS gelten oder noch erforscht werden müssten.</p>	<p>Schlagworte phonologische Bewusstheit, Visualisierung (LBG/LUG/Lippenabsehen/Fingeralphabet/PMS/visual phonics), Wortschatz</p>
<p>Zusammenfassung S. 24-26 Bei Lesefertigkeiten unterscheidet man Worterkennung und Leseverständnis. Dabei spielen komplexe Zusammenhänge zwischen der «phonologischen Entwicklung, dem Wortschatzerwerb, dem Erwerb syntaktischer Kompetenzen und begleitenden Voraussetzungen» (Hintermair & Sarimski, 2016, S. 24) eine Rolle (vgl. auch 2-Stränge-Modell von Lindberg 2002). Die Kenntnis der einzelnen Buchstaben und die phonologische Informationsverarbeitung sind wichtige Vorläuferfertigkeiten zum Schriftspracherwerb. Phonologische Informationsverarbeitung teilt sich auf in phonologische Bewusstheit, Kapazität des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses (Laute oder Wortteile sind dort so lange präsent, bis die Teile zu einem Wort zusammengefügt und erkannt werden, vor allem am Schreibanfang wichtig) und Geschwindigkeit der sprachlichen Informationsverarbeitung (einzelne Symbole möglichst schnell in ein lautbasiertes Repräsentationssystem übersetzen, phonetisches Rekodieren). Wortschatzumfang, syntaktische Kompetenzen und Hintergrundwissen sowie Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu machen, gelten als entscheidend für die Bedeutungserfassung zusammenhängender Texte.</p>	<p>Kommentar kurze Repetition, wie hörende Kinder Lesekompetenzen erlangen</p>
<p>mögliche Kategorien: phonologische Informationsverarbeitung, phonologische Bewusstheit</p>	<p>Wert: mittel Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 26-28 Studien belegen, dass viele Kinder mit Hörbeeinträchtigung nicht die gleich guten Lesekompetenzen erreichen wie hörende Kinder im gleichen Alter. Die technische Versorgung mit Hörgerät oder CI spiele eine Rolle für den Leselernprozess. Vor dem 2. Lebensjahr implantierte Kinder erreichten Werte, die der Klassennorm entsprach. Mehrsprachige Schüler zeigten deutliche Defizite. In internationalen Studien wurden «der Grad der Hörschädigung, der Zeitpunkt der CI-Versorgung, die Modalität der Sprachförderung, lexikalische-morphologisch-syntaktische Kompetenzen, exekutive Funktionen und phonologische Informationsverarbeitung als Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Lesekompetenzen untersucht» (ebd., S. 26f.). «Grundsätzlich stellt der Prozess des Dekodierens (Erkennen einzelner Wörter als Ganzes oder das Erkennen von Buchstaben und Lauten), das Speichern einzelner Wörter im Arbeitsgedächtnis und die Verknüpfung mit dem Vorwissen zur Erschliessung der Wort- und Textbedeutung eine besondere Herausforderung für Kinder mit Hörschädigung dar (Albertini & Mayer 2011). Sie können diesen automatisierten Prozessen des Erkennens von Wort- und Satzbedeutungen nicht auf das gleiche umfangreiche Vokabular an Worten zurückgreifen, über das hörende Kinder gleichen Alters verfügen» (ebd., S. 27) Kinder mit CI zeigen ein besseres Leseverständnis als Kinder mit Hörgerät, aber schlechter als hörende Kinder (2007), womöglich weil auch mit CI Betonungen wahrzunehmen schwierig ist und sie weniger Zugang zu sprachlichen Erfahrungen haben.</p>	<p>Kommentar Gelingen von Leseerwerb hängt vor allem von Grad der Hörschädigung, Zeitpunkt der technischen Hilfsmittelversorgung, den lexikalischen und morphologisch-syntaktischen Kompetenzen der Kinder, phonologischer Informationsverarbeitung, Aufmerksamkeitssteuerung und Speicherung von Informationen im Arbeitsgedächtnis ab.</p>

<p>Das Dekodieren benötigt phonologische Verarbeitungsprozesse. SuS mit besserem Hörvermögen und geringeren Artikulationsproblemen gelingt dies besser, aber auch sie haben Mühe beim Dekodieren. Die phonologische Verarbeitungsfähigkeit ist aber nicht der wichtigste Faktor für Lesekompetenz von hörbeeinträchtigten Kindern im Gegensatz zu hörenden Kindern. Die Sprachfähigkeit hat einen viel grösseren Einfluss (Mayberry, del Giudice und Lieberman 2010) (35% der Varianz). Hörbeeinträchtigte Kinder gehörloser Eltern zeigen bessere Lesefähigkeiten, wohl weil sie einen höheren Sprachentwicklungsstand haben, da sie früh Zugang zur Gebärdensprache hatten.</p> <p>Kinder mit CI schneiden in verschiedenen kognitiven Dimensionen besser ab als Kinder mit Hörgeräten (ausser Aufmerksamkeitssteuerung). Eine frühe «Implantation, eine gute Sprachbasis mit breitem Wortschatz und Vertrautheit mit Schriftsprache (early literacy) sowie eine altersgemässe intellektuelle Entwicklung begünstigen in unterschiedlichem Masse den Erwerb von Lesekompetenzen» (ebd, S. 28). Auch der familiäre Sprachhintergrund ist ein wichtiger Faktor: Kinder aus mehrsprachigen Familien, welche hörbeeinträchtigt sind, zeigten schwächere Leistungen als Kinder, die mit einer Sprache aufgewachsen sind.</p>		
<p>mögliche Kategorien: Grad Hörschädigung, Sprachstand, technische Hilfsmittel, Wortschatz, morphologisch-syntaktische Kompetenzen, Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 28-31</p> <p>Bilinguale oder lautsprachlich aufwachsende Kinder zeigen bessere phonologische Informationsverarbeitungsfähigkeiten als rein gebärdende Kinder. Beeinträchtigte phonologische Kompetenzen können auf stärkere Hörverluste und einen schlechteren expressiven und rezeptiven Wortschatz zurückgeführt werden. Bei einer anderen Untersuchung korrelierten die Lesefortschritte mit dem Wortschatz vor dem Lesetraining, der GPK-Kenntnisse und der Fähigkeit zum Lippenlesen. Je besser die Lippenabseh-Fertigkeiten wurden, desto besser konnten sie Phoneme differenzieren. Entsprechend wurde das Lippenabsehen und der Wortschatzumfang als grössere Vorhersagekraft für Lesefertigkeiten angesehen als die phonologische Bewusstheit. Das Ausrichten der Aufmerksamkeit und die Speicherung im Arbeitsgedächtnis ist bei hörbeeinträchtigten Kindern erschwert, wenn sie «keinen frühen Zugang zu (laut-)sprachlichen Informationen haben» (ebd., S. 29). Wenn man ihnen längere Zeit sprachliche Angebote verwehrt, können sequentiell angebotene Informationen weniger gut verarbeitet und die exekutiven Funktionen weniger gut entwickelt werden, was hemmende Faktoren für das Lesen darstellt.</p> <p>Wenn es um das Bedeutungserfassen von Wörtern und Texten geht, benötigt man lexikalische Kompetenzen. Ein geringer Wortschatzumfang zeigt sich nachteilig für das Lesen, wobei es nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität (Verständnis der mit einem Begriff bezeichneten Konzepte und ihre Verbindungen). Bei hörenden Kindern wird das Wissen um Wortbedeutung so automatisiert, dass das Arbeitsgedächtnis kaum benötigt wird. «Bei Kindern mit Hörschädigung ist dieser Vorgang nicht ausreichend automatisiert, so dass ihr Arbeitsgedächtnis stärker in Anspruch genommen wird bei der Suche nach Wortbedeutungen. Ausserdem stossen die beim Lesen von Texten nicht selten auf Wörter, die sie in der Alltagskommunikation noch nicht kennengelernt haben» (ebd, S. 30). Zusätzlich kommen die Schwierigkeiten beim Erwerb morphologisch-grammatischer Kompetenzen hinzu. Morpheme werden schwerer verarbeitet oder verstanden, da sie in der gesprochenen Sprache nicht betont werden und in der Gebärdensprache nicht explizit gebärdet werden.</p>		<p>Kommentar</p> <p>Wortschatzumfang und Lippenabsehen scheinen grösseren Einfluss zu haben als phonologische Bewusstheit.</p> <p>Betonungen wahrzunehmen und phonetisches Rekodieren so zu automatisieren, dass grössere Texteinheiten bei Verarbeitung simultan erfasst werden können, gelingt auch CI-Kindern nicht</p>

mögliche Kategorien: Lippenabsehen, Wortschatz, Weltwissen?, phonologische Bewusstheit, Leseverstehen	Wert: wichtig	Verweise:
Zusammenfassung S. 145-147 Sprachentwicklung im KG fördern: Kontext, konkretes Anschauungsmaterial oder Visualisierungshilfen nutzen; bei schwierigen Begriffen Realgegenstände oder Abbildungen, auf Satz/Textebene handelndes Aufzeigen der sprachlichen Inhalte hilfreich; visuelle Informationen können Merkhilfe für (gesprochene) Wörter sein, LBG/LUG einsetzen		Kommentar bezieht sich auf Lautsprache, kann aber auch bei Schriftsprache unterstützend sein
mögliche Kategorien: Visualisierung, LBG	Wert: mittel	Verweise:
Zusammenfassung S. 148-150 Eine gezielte Förderung der phonologischen Informationsverarbeitung stellt bei Hörbeeinträchtigung eine wichtige Teilkomponente zum Leselerfolg dar. Es erscheint sinnvoll, ein entsprechendes Förderprogramm an hörbeeinträchtigte SuS und ihre Bedürfnisse anzupassen: Hintermair und Sarimski leiten von Studien ab, dass durch die Förderung von Absehfertigkeiten oder lautsprachunterstützenden Gebärden phonologische Prozesse bei Hörbeeinträchtigten gestärkt werden können. Kinder, welche das Phonembestimmte Manual-System (PMS) verwenden, können in romanischen Sprachen leichter Wörter dekodieren und Morpheme beim Lesenlernen erkennen (Leybaert, Aparicio & Alegria, 2011). Dort ist die Korrespondenz zwischen Laut und Buchstaben eher hoch. Bei Untersuchungen von Colin, Magnan, Ecalle und Leybert (2007 und 2013) konnte festgestellt werden, dass die phonologischen Fertigkeiten im Kindergarten die Worterkennungsfähigkeiten im ersten Schuljahr vorhersagten. Kinder, welche bereits vor dem Kindergarten mit einem PMS unterstützt wurden in der Kommunikation, erzielten die besten phonologischen Leistungen und unterschieden sich nicht von hörenden SuS. Ob dies auch bei deutschsprachigen Kindern so ist, muss noch nachgewiesen werden. Die GPK von Deutsch ist nicht so hoch wie die von romanischen Sprachen. «Visual Phonics» ist eine weitere Variante, visuelle Hilfen einzusetzen. Das sind 46 Handzeichen, welche Phoneme verdeutlichen sollen. Diverse Studien zeigten zu Beginn positive Wirkungen für die phonologische Bewusstheit, sodass phonologische Informationen zur Worterkennung genutzt werden konnten. «Dieser Effekt war unabhängig von Grad der Hörschädigung und der Frage, ob die Kinder mit einem CI oder einem Hörgerät versorgt waren, erwies sich allerdings im weiteren Verlauf der Schulzeit nicht als stabil (Trezek & Wang 2006; Trezek, Wang, Woods, Gamp & Paul 2007)» (ebd, S. 149). Weitere Studien ergaben einen Effekt mit «Visual Phonics» in Kombination mit lautsprachunterstützenden Gebärden (Wouters, Knoors, Vervloed & Aarnoutse 2001). «Lederberg, Miller, Easterbrooks und Macdonald Connor (2014) haben ein Programm zur phonologischen Informationsverarbeitung entwickelt, welches die verschiedenen Ansätze kombiniert. «Das Programm richtet sich auf die explizite Anleitung zur Silbengliederung, Identifikation von Anlauten und Reimen» (ebd, S. 149). Es wird 4 Mal pro Woche während einer Stunde geübt. Das Programm ist systematisch aufgebaut, wird intensiver durchgeführt und mit multimodalen, visuellen Unterstützungen verbunden im Gegensatz zu Programmen für hörende Kinder. Es wird eine Geschichte behandelt, in welcher der Fokus auf einem Phonem/Graphem liegt und das Zielvokabular von 6-10 Wörtern hochfrequent genutzt wird. Es mit Lippenabsehen und visuellen Hilfsmitteln wie Gebärden, Fingeralphabet und Bildern, «Visual Phonics» verknüpft. Bei der Evaluation zeigte die mit diesem Programm geförderte Gruppe hörbeeinträchtigter Kinder nach einer Standardabweichung unter dem Durchschnitt ihrer Altersgruppe zu Beginn, dass sie sich an den Altersdurchschnitt angenähert haben und signifikant grössere Fortschritte gemacht haben als die Kontrollgruppe.		Kommentar Förderung der phonologischen Bewusstheit im Kindergarten wird hier sehr stark bevorzugt, andere Förderungen werden praktisch nicht thematisiert. Etwas verwirrend, weil oben noch statuiert wurde, dass Wortschatzumfang und Lippenabsehen mehr Einfluss habe als phonologische Bewusstheit. Allerdings plädieren sie für Kombination von allem (Programm, dass Wortschatz, phonologische Bewusstheit und Lippenabsehen fördere)

Zusammenfassend kann man sagen, dass systematische Programme zur Schulung phonologischer Bewusstheit im Kindergarten einen gewissen Erfolg zeigen konnten für den Leseerwerb. Es sollte kombiniert mit einer Förderung des Lippenabsehens und/oder lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) werden, wie Studien im englischsprachigen Raum ergaben. Für den deutschen Raum fehlen solche Studien noch.		
mögliche Kategorien: phonologische Bewusstheit, LUG, PMS, Lippenabsehen	Wert: wichtig	Verweise:

Leonhardt, A. (2010). Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag UTB.

Thema Seite 130-131 sehr kurzer und sehr oberflächlicher Überblick über mögliche Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs mit wenigen konkreten Vorschlägen zum Vorgehen	Schlagworte kulturelle Teilhabe, Sprachniveau, GPK, Wortschatz, morphologisch-syntaktische Struktur	
Zusammenfassung S. 130 Eine enge Verflechtung von mündlichen und schriftlichen Modalitäten zeigt eine mögliche Schwierigkeit für Hörbeeinträchtigte. Der Wert der Schriftsprache ist für sie jedoch sehr gross, da sie nicht flüchtig ist, sondern präsent bleibt. Schriftsprachkompetenzen erleichtern das berufs- und Alltagsleben, ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe. Lesen: ein angemessenes Sprachniveau ist die Voraussetzung für das Lesenlernen. Auch beim hörbeeinträchtigten Kind stehe das laute Lesen zu Beginn im Vordergrund, wobei es sich nicht nur eingeschränkt auf das akustische Klangbild stützen kann. Weil dem Schriftbild jeweils nur bedingt das Klangbild gegenüberstehen, wirkt sich dies erschwerend aus. In der letzten Zeit gibt es immer wieder Ansätze, welche neue Wörter parallel schriftlich und mündlich anbieten. Davon erhofft man sich eine bessere Verankerung im Gedächtnis. Sinnerfassendes Lesen bereitet Hörbeeinträchtigten Mühe, weil die Kompetenzen in der Lautsprache eingeschränkt sind, die Bedeutung von Wörtern fehlt oder die morphologisch-syntaktische Struktur des Satzes nicht verstanden wird.	Kommentar Steht nicht, ob die bisensorische Art der Darbietung erfolgreich ist oder nicht → keine Untersuchungen dazu? sehr kurz und knapp, keine neuen Erkenntnisse und vor Allem nicht konkret, wie gefördert werden soll	
mögliche Kategorien: Sprachniveau (Vorläuferfertigkeit), GPK, Wortschatz, Leseverständnis	Wert: gering	Verweise:

Leonhardt, A. (Hrsg.). (2018). Inklusion im Förderschwerpunkt Hören. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. Zitiert als Name Autor, Name Hrsg., Jahr, Seiten.

Thema Seiten 87-97: Ludwig, K. und Kaul, Th. Ludwig und Kaul fassen aktuelle Kenntnisse zusammen, welche für den Schriftspracherwerb förderlich sind. Es werden Prozesse vorgestellt, welche durch eine Hörbeeinträchtigung erschwert ablaufen können. Dies sowohl für die Worterkennung, als auch für das Leseverstehen. Sie stellen einige Alternativen vor oder was man berücksichtigen kann.	Schlagworte phonologische Bewusstheit, Lesestufenmodell, Arbeitsgedächtnis, GPK, Leseverständnis, Hörverständnis
--	--

<p>Zusammenfassung S. 87-88</p> <p>Wenn ein Kind mit Hörbeeinträchtigung Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb hat, kann dies ein Zusammenhang mit der Hörschädigung haben. Die Schwierigkeiten sind dann die «Folge der mangelnden Qualität der phonologischen Verarbeitung des auditiven Inputs» (Ludwig & Kaul in Leonhardt, 2018, S. 87) Die «phonologischen Informationsverarbeitungen im Allgemeinen und die phonologische Bewusstheit im Besonderen» (ebd., S. 87) spielen eine entscheidende Rolle beim Lesen und Schreiben lernen.</p> <p>Die phonologische Bewusstheit ist einerseits eine Vorläuferfähigkeit des Schriftspracherwerbs, andererseits beeinflussen sich die beiden auch gegenseitig, die phonologische Bewusstheit ist auch eine Folge des Schriftspracherwerbs. In einer Untersuchung von Stumpf (2007) ergab sich, dass Kinder mit CI eine reguläre Entwicklung durchlaufen können und mit Silben operieren, reimen und Anlaute hören können. Mit der Schriftsprache entwickelt sich diese weiter. Es gibt aber auch Kinder, welche bereits mit Reimen Mühe haben. Dies wird wahrscheinlich bedeuten, dass sie unter anderem Mühe bei der Anlauterkennung haben werden, was den Schriftspracherwerb erschwert. Die phonologische Bewusstheit dieser Kinder entwickelt sich auch verlangsamt.</p> <p>Auch im phonologischen Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis zeigen Kinder mit CI grosse Unterschiede. Diese können aber einfacher aufgeholt werden als bei der phonologischen Bewusstheit. Wenn dort sogar gute Kompetenzen erreicht werden, kann dies als Kompensation genutzt werden.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Doppelseitige Wechselwirkung der phonologischen Bewusstheit (förderlich für Leseprozess und wird durch Lesen gefördert)</p> <p>phonologisches Arbeitsgedächtnis kann erfolgreiche trainiert werden als phonologische Bewusstheit, kann als Kompensation genutzt werden</p>
<p>mögliche Kategorien: phonologische Bewusstheit, phonologisches Arbeitsgedächtnis</p>	<p>Wert:</p>
<p>Zusammenfassung S. 88-91</p> <p>Wenn Kinder wegen der Hörschädigung Laute auditiv nicht deutlich hören, sauber artikulieren und klar unterscheiden können, ist die Graphem-Phonem-Zuordnung (GPK) beeinträchtigt bis unmöglich. Dies macht es ihnen schwer, selbstständig anhand Anlauttabellen mit der alphabetischen Strategie die unbekanntes GPK zu erschliessen. Deswegen kann es hilfreich sein, wenn bereits zu Beginn die orthografische Strategie vermittelt wird. Dies lässt sich mit dem Aufbau eines orthografischen Lexikons kombinieren. Das ist ein Schriftsprachspeicher, in welchem «die mentalen lexikalischen Einheiten der Schriftsprache abgelegt sind» (ebd, S. 89). Hilfreich kann ebenfalls sein, anhand morphologischer Strategien und der Wortbedeutung auf die korrekte Schreibung zu kommen. Dazu sind aber «umfangreiche auf morphologischem Wissen basierende Wortschatzkenntnisse erforderlich» (ebd, S. 89). Bei Wortschatztrainings soll die Rechtschreibung miteinbezogen werden, um sie effektiver zu gestalten.</p> <p>Durch die frühe Anwendung von orthografischen und morphologischen Strategien kann man den Vorteil der Schrift ausnutzen. Diese bildet die orthografischen und morphologischen Regeln eindeutiger und zuverlässiger ab als die Lautsprache. Mit Hilfe von Visualisierungen kann man für hörbeeinträchtigte Kinder «Zusammenhänge zwischen Wortverwandtschaften und Schreibweisen sowie Rechtschreibregeln und -strategien bewusst machen» (ebd, S. 89), dies fördert auch metalinguistische Kompetenzen, indem das Nachdenken über Sprache geschult wird.</p> <p>Es werden Lesestufen nach May beschrieben: Logographemische Strategie (von der graphischen Gestalt auf Bedeutung schliessen, kein Lautbezug), alphabetische Strategie (basierend auf eigener Sprechanalyse artikulierte Laute</p>	<p>Kommentar</p> <p>GPK ist je nach Hörbeeinträchtigung erschwert bis unmöglich, alphabetische Strategie ist nur schwer bis nicht möglich → Alternative anbieten, indem man früh mit orthografischer Strategie beginnt und morphologische Strategie miteinbezieht</p> <p>Visualisierung unterstützt, fördert auch Metakognition</p>

<p>verschriftlichen), Orthografische Strategie (GPK mit Berücksichtigung orthografische Prinzipien und Herleitungsregeln), Morphematische Strategie (Schreibung kann von morphematischer Struktur hergeleitet werden, Grundlage ist morphematisches Bedeutungswissen und morphologisches Strukturwissen zur Zerlegung komplexer Wörter in einzelne Bestandteile), Wortübergreifende Strategie (grössere sprachliche Einheiten beachten zur Herleitung der Schreibung)</p> <p>Günther (2001, 2002) zeigte, dass auch ohne Lautsprache die Schriftsprache erlernt werden kann, sofern man über Sprache verfügt, sprich über die Gebärdensprache. Der Hauptschlüssel sein nicht die GPK, sondern dass die morphematischen Strukturen im Deutsch ausgeprägt stabil sind. So erhält die Schriftsprache eine gewisse Autonomie, sodass man sie auch ohne Lautsprache erwerben kann.</p> <p>Laut Günther ist die logographemische Strategie der Einstieg für gebärdensprachliche Kinder. Die Orientierung erfolgt durch «auffällige visuell-graphemische Merkmale» (ebd, S. 90), so werden auch Wortzuordnungen gemacht. Es wird das ganze Wort identifiziert, ohne GPK. So kann der Schriftspracherwerb auch bereits vor Schuleintritt begonnen werden, unabhängig von der Entwicklung der Lautsprache. Man kann die Schriftsprache dann auch für die Lautsprachentwicklung nutzen. Mit der logographemischen Strategie kann man einen beträchtlichen Wortlesebestand aufbauen, Schreiben ist aber schwierig, weil man die Buchstabenreihenfolge einhalten muss, welche bei der Ganzwortorientierung ausgelassen werden kann. Auslassungen, Vertauschungen und Einfügungen können gehörlose Kinder nicht durch die alphabetische Strategie korrigieren. Laut dem Stufenmodell für Gehörlose von Günther (2001) kommt nach der logographemischen Stufe die orthografisch-morphologisch-syntaktische Stufe, denn die dazwischenliegende alphabetische Phase können gehörlose Kinder nicht oder nur begrenzt durchlaufen. Es ist wichtig, dass diese Phase kompensatorisch ersetzt wird oder die Kinder zu unterstützen.</p>		<p>besonders wichtig ist, dass man ein Sprachsystem beherrscht, um Schriftsprache zu erlernen, egal ob Laut- oder Gebärdensprache</p> <p>Da hörbeeinträchtigte SuS sich eher visuell orientieren, ist auch hier logographemische Strategie der Einstieg, geht dann aber direkt zu einer kombinierten Stufe der anderen Strategien anstatt alphabetischer Strategie. Muss Kindern Kompensation anbieten und unterstützen!</p>
<p>mögliche Kategorien: GPK, logographemisch, alphabetisch, orthografisch, morphematische Strategie, Spracherwerb (Vorläuferfertigkeiten), Visualisierung</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise: Günther</p>
<p>Zusammenfassung S. 92-95</p> <p>Das Worterkennen bildet die Grundlage des Leseverständnis. «Es entwickelt sich auf der Wortebene vom Rekodieren (Lesetechnik) zum Dekodieren (Leseverstehen)» (ebd, S. 92). Beim Rekodierprozess scheinen sie «erworbene artikulatorische Fähigkeiten, das Fingeralphabet, gebärdensprachliche Einheiten oder die lautsprachliche Absehgestalt von Wörtern» (ebd, S. 90) zu aktivieren (Hennies 2014).</p> <p>Mit Entschlüsselung der Syntax kann auf der Satzebene Wortbedeutungen anhand des Kontexts erschlossen werden, auf der Textebene müssen inhaltliche Zusammenhänge von mehreren Sätzen erfasst werden. Dazu benötigt man etwa 4000 aktive und 20000 passive Wörter. Probleme können entstehen durch «Einschränkungen im Wortschatzumfang und mit Schwierigkeiten im Verständnis von Wortbedeutungen, langen Satzkonstruktionen und komplexeren Satzverbindungen sowie den Verknüpfungen der Sätze miteinander (Textverständnis)» (ebd, S. 92)</p> <p>Durch einen gut ausgebildeten Wortschatz können semantische und formale Worteigenschaften schnell abgerufen werden, was ein fließendes Lesen ermöglicht. Mit der Erarbeitung von Bedeutungen von Wörtern wird das Leseverständnis verbessert, wobei das Lesen auch den Wortschatz beeinflusst. Kinder mit Hörbeeinträchtigung können Probleme im Leseverstehen haben, weil sie möglicherweise Einschränkungen im Weltwissen und bei Leistungen des Arbeitsgedächtnisses haben. Auch Schwierigkeiten der exekutiven Funktionen (mentale Prozesse, die top-down eigene Aufmerksamkeit und</p>		<p>Kommentar</p> <p>Nur wenn Wörter erkannt werden, kann auch Text verstanden werden. Bei Rekodieren werden verschiedene Repräsentationen aktiviert</p> <p>Wortschatz ist wichtig, um Zusammenhänge erfassen zu können. Ermöglicht fließendes Lesen. Weltwissen ebenfalls wichtig für Leseverstehen, ebenso exekutive Funktionen wie Steuerung der Aufmerksamkeit und Leistungsüberwachung</p>

<p>Leistungsüberwachung steuern). Wenn keine geeignete Lesestrategie genutzt und die Sinnentnahme nicht «überwacht» wird, könnte dies wegen mangelnden exekutiven Funktionen sein. Wenn dann noch Weltwissen fehlt, fehlt auch das Vorwissen zum Verständnis des Gelesenen und um richtige Schlüsse zu ziehen.</p> <p>Marschark und Knoors (2012) konstatieren, dass hörbeeinträchtigte SuS dazu neigen, ihr Lese- und Hörverstehen besser einzuschätzen als es effektiv ist. Es gelingt ihnen weniger gut, über geeignete Lesestrategien zu sprechen. Hilfreich für das Leseverstehen sind «vermutlich das Aktivieren von Hintergrundwissen, die Kenntnis narrativer Strukturen sowie die Orientierung an Schlüsselwörtern» (Hennies 2014 zitiert nach Ludwig & Kaul, 2018, S. 93).</p> <p>Stumpf fasst die wenigen Studien zur Lesekompetenz zusammen: «Der Leseerwerbsprozess mittel- bis hochgradig schwerhöriger Kinder unterscheidet sich nicht vom dem gut hörender Gleichaltriger in der Art und Weise, wohl aber in der Geschwindigkeit» (Ludwig & Kaul in Leonhardt, 2018, S. 93). Bei Kindern mit CI scheint das Ausmass an Spracherfahrung noch vor Schuleintritt entscheidend zu sein für die Leistungen im Schriftspracherwerb.</p> <p>Eine Einflussvariable für Lesekompetenz ist das Ausmass der Hörschädigung: Je grösser der Hörverlust, desto kleiner die Leistung. Bimodal-bilingual kommunizierende zeigen unter den hochgradig-schwerhörigen die bessere Lesekompetenz, da sie auf einen umfassenderen Gebärdenwortschatz zugreifen können. Wenn die Muttersprache Deutsch ist, ist dies förderlicher. Kompetenzen in lautsprachlich begleitenden Gebärden zeigen keine positiven Effekte für den Schriftspracherwerb.</p> <p>Diller und Graser fanden zum Schriftspracherwerb von CI-Kindern heraus, dass ihnen das Lesen «auf der Wortebene meist fehlerfrei und im durchschnittlichen Lesetempo gelingt» (ebd., S. 95). Schwierig wird es dann, wenn die Anforderungen auf der Satz- und Textebene steigen. «Neben dem Mangel an Syntax- und Diskurswissen vermuten die Autoren einen Zusammenhang zur Leistungsfähigkeit im Hörverstehen» (ebd., S. 95). SuS, welche komplexe mündliche Anweisungen verstehen können, haben eine bessere Lesekompetenz. Wenn sie dies nicht können, fällt es ihnen schwer, Handlungsabläufe zeitlich nachzuvollziehen und in einem mentalen Situationsmodell zu rekonstruieren.</p>	<p>Überschätzung der Kompetenzen, Mühe mit Lesestrategien</p> <p>CI-Kinder Spracherfahrung vor Schuleintritt sehr entscheidend, oftmals verlangsamter nicht qualitativ anderer Leseerwerbsprozess</p> <p>Tendenz: Je grösser Hörverlust, desto weniger Lesekomp.; bimodal-bilingual aufgewachsen bessere Lesekomp. als late-signer</p> <p>Lesen auf Wortebene eher erreichbar als Satz- oder Textebene</p> <p>möglicher Zusammenhang mit Hörverstehen</p> <p>eingeschränkte/erschwerter Seriation (Gehör ist wichtig für Ausbildung von Seriation, da nacheinander aufgenommen wird; visuell wird alles miteinander aufgenommen, kann mehrmals schauen → Abläufe/Zeitgefühl sind schwieriger für Hörbeeinträchtigte)</p>	
<p>mögliche Kategorien: Vorläuferfertigkeiten, Körperstrukturen, exekutive Funktionen, Worterkennung, Wortschatz, Lippenabsehen</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise: Hennies; Fingerapthabet → Kaul</p>
<p>Zusammenfassung S. 95-97</p> <p>Man nimmt an, das das Leseverstehen – also das Verstehen geschriebener Sprache – die gleichen Prozesse benötigt wie das Verstehen gehörter Sprache, also Hörverstehen. Demzufolge hängt das Leseverständnis neben der Worterkennung durch Rekodieren und Dekodieren auch vom Hörverständnis ab, da die gleichen Strukturen genutzt werden, die so angelegt worden sind. Das Erkennen eines Wortes führt also nicht automatisch zum Verstehen von Texten. «Notwendig ist vielmehr, die Einzelwörter anhand von semantischen Integrationsprozessen zu einem kohärenten Satzsinn zusammenzuführen» (ebd., S. 95f.). Durch die Analyse syntaktischer Strukturen können die einzelnen Sätze zu einer zusammenhängenden mentalen Repräsentation zusammengefügt werden.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Hörverstehen = Sprachverstehen legt Strukturen an, welche auch für Leseverstehen benötigt werden. Fehlen diese, ist Leseverstehen erschwert. → Hörverständnis gibt Grenze des Leseverständnisses an</p>	

<p>Leseschwierigkeiten können durch Schwierigkeiten bei der Worterkennung, beim Sprach- und damit Hörverstehen oder durch beide Schwierigkeiten entstehen. SuS mit Hörbeeinträchtigung haben wahrscheinlich audiogen bedingte Sprachverstehen-Schwierigkeiten. Marx und Jungmann gehen davon aus, dass das Hörverstehen eigentlich angibt, welche Obergrenze beim Leseverstehen erreicht werden kann.</p>		
<p>mögliche Kategorien: Leseverstehen</p>	<p>Wert: mittel</p>	<p>Verweise:</p>

<p>Thema Seiten 170-173; 186-189: Pospischil, M. und Kaul, Th. Differenzierung zwischen lautsprachlichen und gebärdenden Hörbeeinträchtigten und was für sie im Deutschunterricht (in Bezug auf Lesen) berücksichtigt werden muss</p>	<p>Schlagworte phonolog. Bewusstheit, Arbeitsgedächtnis, Sprachkompetenz, Lesemodelle, Relevanz Wortschatz/ Weltwissen, exekutive Funktionen, Leseverstehen</p>
---	---

<p>Zusammenfassung S.170-172, Pospischil, M. Lautsprachliche SuS prosodische Kompetenzen: Aussprache kann auffällig sein und allenfalls nicht selbst korrigiert werden, entsprechende Rückmeldungen sind wichtig. (Vorlesen) Durch unvollständige oder fehlerhafte Höreindrücke können das Erkennen von Betonungsmuster erschweren und somit das Erkennen von Wortgrenzen oder Satzstrukturen. linguistische Kompetenzen: phonologische Bewusstheit ist einer der Schlüssel für erfolgreiches Lesenlernen. Das ist die Fähigkeit, «lautliche Strukturen von Sprache und Schrift zu erkennen» (Pospischil in Leonhardt, 2018, S. 171). Die phonologische Differenzierbarkeit ermöglicht, dass die einzelnen Phoneme bei der gesprochenen Sprache bestimmt werden können. Das phonologische Arbeitsgedächtnis kann Schwächen aufweisen. «Das hat zur Folge, dass mehrere Wiederholungen beim Erlernen und Abspeichern neuer Wörter, beispielsweise bei Fachwortschatz, benötigt werden» (ebd., S. 171). Das Wiederholen der LP des Gesagten und allfällige Korrekturen können hier hilfreich sein. Um das Weltwissen zu erweitern, welches die Leistungen des Arbeitsgedächtnisses erhöht und für das Einordnen von Sachverhalten wichtig ist, sollen Querverweise gemacht werden, erarbeitete Themen wiederholt und Themen in den Gesamtzusammenhang eingeordnet werden. Die Lesefähigkeit beeinflusst den Wortschatzumfang, weswegen systematisch der Wortschatz erweitert werden soll. Dabei sollen auch Wortfelder oder Wortfamilien erarbeitet werden, um Wissen vernetzen zu können.</p>	<p>Kritik Rückmeldung geben bezüglich Aussprache (auch beim Lesen), erschwertes Worterkennen berücksichtigen bei eingeschränktem phonologischem Gedächtnis sollen neue Wörter oft wiederholt werden, Querverweise/Zusammenhäng darstellen fördert zusätzlich Weltwissen</p>
---	--

<p>mögliche Kategorien: phonologische Bewusstheit, GPK, phonologisches Arbeitsgedächtnis, Wortschatz, Weltwissen</p>	<p>Wert:</p>	<p>Verweise:</p>
---	---------------------	-------------------------

<p>Zusammenfassung S. 172-173, Pospischil, M. Bei der Textarbeit soll man die Texte an das Sprachniveau der SuS anpassen und einen Mittelweg zwischen Unter- und Überforderung einschlagen. (Grammatische Strukturen vereinfachen, Satzbau, nicht gebräuchliche Wörter) Inhalte sollen gemeinsam erarbeitet werden, mit dem Wortschatz gearbeitet und visualisiert werden. Die Auswirkungen der</p>	<p>Kommentar Texte anpassen, Unter- und Überforderung vermeiden; Inhalte visualisieren, Wortschatzarbeit</p>
---	--

<p>Hörbeeinträchtigung aus das Lesenlernen hängen vor allem vom «Hörverlust, der sprachlichen Förderung des Kindes, der Kommunikationsform im Elternhaus sowie der inneren Sprache ab» (ebd., S. 172).</p> <p>Leseschwierigkeiten hängen laut Marschark und Knoors neben der Sprachverarbeitung auch mit den exekutiven Funktionen zusammen, weswegen man Lesestrategien vermitteln und schrittweise einüben soll.</p> <p>Schirmer et al. (2004) nennen folgende Hilfestellungen für das Leseverhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragen stellen, welche sich auf konkrete Textstellen beziehen und Hintergrundwissen anregen - fällt hörgeschädigten Kindern weniger auf, wenn sie Text nicht verstehen - Leseprozess ist wie Sprechenlernen interaktiv - «Sprache muss bewusst gemacht werden, das geschriebene Wort betrachtet - Strategien der Textbetrachtung erarbeiten» (ebd., S. 173) <p>Durch eine erschwerte GPK fällt es Kindern mit Hörbeeinträchtigung schwer, mit Hilfe von Anlauttabellen selbstständig Laute zu erschliessen. besonders Frikative (f, v, s, z, ç, x, S) können durch die Schädigung der hohen Frequenzen kaum oder nicht erkannt oder unterschieden werden. Deswegen ist das Bewusstmachen und lernen von orthografischen Strategien von Beginn an wichtig. Hilfreich ist, wenn zuerst regelmässige PG-Zuordnungen gelernt werden, diese oft geübt werden zusammen mit orthografischen Regeln. Das Gelernte soll gezielt abgefragt und regelmässig angewendet werden. Erlernete Regeln sollen visualisiert werden.</p> <p>Orthografische und morphologische Regeln bilden die gesprochene Sprache eindeutiger ab, weswegen sie früh genutzt werden sollen. Visualisierungen helfen, Regeln und Strategien bewusst zu machen.</p>	<p>Lesestrategien (bei eingeschränkten exekutiven Funktionen) vermitteln! (hilft auch anderen 😊)</p> <p>von Anfang an orthografische Strategie mitberücksichtigen</p> <p>Hilfreicher Tipp zum Aufbau (erst regelmässige GPK, dann orthografische Regeln und Gelerntes regelmässig wiederholen und anwenden, mit Visualisierungen arbeiten)</p>	
<p>mögliche Kategorien: exekutive Funktion, Textverständnis, orthographische Strategie, morphologische Regeln</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 186-189 Kaul, Th.</p> <p>Gebärdensprachliche SuS</p> <p>Diese SuS haben eine andere Erstsprache als Deutsch, sie nehmen gesprochene Sprache zT nicht direkt wahr. Je nachdem besitzen sie gute Gebärdensprachkompetenzen oder haben erst später die Gebärdensprache erlernt. Die Gebärdensprache besitzt ein eigenes Lexikon und Regelsystem. Da die Schriftsprache auf der Lautsprache basiert, ist sie in den inhaltlichen und strukturellen Dimensionen nicht einfach zugänglich, auch wenn sie visuell wahrgenommen werden kann.</p> <p>Wortschatz</p> <p>Kinder gehörloser Eltern verfügen oftmals über einen guten Gebärdenwortschatz, gehörlose Kinder hörender Eltern haben oftmals auch in der Gebärdensprache einen eingeschränkten Wortschatz, weswegen Wortschatzarbeit sehr wichtig ist. Dabei sollen auch Kontexte und Verwendungszusammenhänge geschaffen werden, um das geringe Weltwissen auszubauen.</p> <p>Schriftsprache</p>	<p>Kommentar</p> <p>Deutsch als Zweitsprache! → kennen ein anderes Lexikon und Regelsystem</p> <p>bei gutem Wortschatz einfacherer Schriftspracherwerb → Wortschatztraining, Weltwissen mitberücksichtigen</p> <p>Schriftspracherwerb über Anlauttabelle/GPK funktioniert nicht/nur beschränkt, evtl. bei Kindern mit CI als Unterstützung miteinbeziehen</p>	

<p>Dies ist ein «zentrales Mittel zur Erschliessung der Welt, Vermittlung von Informationen, Kommunikation und nicht zuletzt auch zur gesellschaftlichen Teilhabe» (Kaul in Leonhardt, 2018, S. 188).</p> <p>«Der Schriftspracherwerb bedarf aus einer didaktischen Perspektive für gehörlose, gebärdensprachlich kommunizierende Schüler einiger Modifikationen» (ebd., S. 188), insbesondere wenn die Schriftsprachdidaktik über das Hören nahe gebracht wird (Schreiben lernen mit Anlauttabelle), denn ein Konzept wie phonologische Bewusstheit können die SuS nicht in gleicher Weise anwenden/erwerben. Eine hohe phonologische Bewusstheit ist bei gehörlosen jedoch keine wichtige Voraussetzung für hohe Schriftsprachkompetenzen, sondern hohe Sprachkompetenzen (egal von welcher Sprache/Modalität).</p> <p>Gehörlose SuS eignen sich die Schriftsprache auf anderem Weg an. Allenfalls kann die GPK bei Kindern mit CI unterstützend wirken, darauf zu beharren ist aber laut Günther (2002) problematisch und führt zu vermehrten Fehlern. Die SuS sollen vielmehr die Buchstaben als Bausteine der Schriftsprache kennen lernen und z.B. über Visualisierungen unterstützt werden. Das Fingeralphabet kann «bei der Erschliessung des schriftsprachlichen Codes eine wichtige Funktion übernehmen, nämlich die Schriftsprache zu gliedern und deren innere Struktur auf der Buchstabenebene zu verstehen. Das Fingeralphabet stellt eine Brücke zwischen Gebärdens- und Schriftsprache dar» (ebd., S. 189).</p> <p>Padden & Ramsey (2000) weisen auf eine erfolgreiche Methode namens chaining hin, bei welcher ein geschriebenes Wort mit dem Fingeralphabet visualisiert wird, der Fokus wird dabei auf Buchstaben und Handzeichen gelegt. Danach wird die Gebärde für das gefingerte Wort gezeigt, um eine Verbindung zwischen den Sprachen herzustellen. Die morpho-syntaktische Struktur der Schriftsprache ist schwierig, weil die SuS durch die Gebärdensprache und ihr anderer Satzbau beeinflusst werden.</p> <p>Beim Textverstehen fehlt oftmals das nötige Weltwissen. Das benötigte Weltwissen sollte man den SuS vor dem Lesen bereitstellen.</p>	<p>Sprachkompetenz ist wichtiger als phonologische Bewusstheit.</p> <p>Buchstabe als Bausteine thematisieren, z.B. mit Hilfe des Fingeralphabets. «Chaining»: Wörter mit Fingeralphabet visualisieren (→ Buchstabe für Buchstabe), mit Gebärde Bedeutung erschliessen</p> <p>Weltwissen vor Texten vermitteln, damit Textverständnis möglich wird</p>	
<p>mögliche Kategorien: Deutsch als Zweitsprache; phonologische Bewusstheit, GPK, Fingeralphabet, Weltwissen, Wortschatz</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise:</p>

Stumpf, P. (2010). Prädiktoren von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten bei hörbeeinträchtigten Kindern - Schwerpunkt: Gedächtnisleistungen. Zeitschrift für Heilpädagogik, 8, 300-308.

<p>Thema Seiten 300-308</p> <p>In dieser Studie wurden hörbeeinträchtigte Kinder einer Förderschule, hörbeeinträchtigte Kinder in der Regelschule und hörende SuS untersucht (phonologische Informationsverarbeitung mit ihren Bestandteilen der Rekodierung aus dem Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis, der Koordination einzelner Subprozesse und die phonologische Bewusstheit).</p>	<p>Schlagworte</p> <p>phonologische Bewusstheit, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Wortschatz, RAN,</p>
<p>Zusammenfassung S. 300-302</p>	<p>Kommentar</p>

<p>Jeder Leser/in hat ein mentales Informationsverarbeitungssystem um Schrift zu de- oder enkodieren. Hinzu kommt das Vorwissen aus dem Kontext.</p> <p>Für den deutschen Sprachraum sind weniger die phonologische Bewusstheit, als die «Gedächtnisprozesse wie das schnelle Rekodieren aus dem Langzeitgedächtnis» (Stumpf, 2010, S. 300) für Leseerfolg entscheidend.</p> <p>das phonologische Kurzzeitgedächtnis (phonologische Schleife) sei für den deutschen Sprachraum wichtig. Es gibt zudem eine Korrelation zwischen Wortschatzkenntnissen und Kurzzeitgedächtnisleistungen. Beim phonologischen Rekodieren aus dem Langzeitgedächtnis (RAN) geht es um die Fähigkeit, Informationen aus dem Langzeitgedächtnis möglichst schnell abzurufen. «Das schnelle Benennen von Bildern, Ziffern oder Buchstaben wird u. a. von der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, den Wortschatzkenntnissen, der Artikulationsfähigkeit und dem Gedächtnis (der Speichertiefe) eines Kindes beeinflusst. Wie tief Informationen gespeichert werden, hängt von der Gründlichkeit der aktiven Informationsbearbeitung ab (Wolf/Bowers 1999; Bowers/Newby-Clark 2002). Der Leseprozess zeichnet sich in der Anfangsphase durch das visuelle Erfassen einzelner Grapheme aus (Frith 1985; Günther 1986; Ehri 1995), die mit Hilfe von Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis diskriminiert, identifiziert und ihrer Lautgestalt zugeordnet werden. Im Unterschied zur phonologischen Bewusstheit, die eher als ein Prädiktor für die Dekodierfähigkeit eines Kindes angesehen werden kann, wird RAN eher der Leseflüssigkeit zugeordnet (De Jong/Olson 2004).» (ebd., S. 301)</p>	<p>Gedächtnisprozesse sind zentraler als phonologische Bewusstheit im dt. Sprachraum</p> <p>Wortschatz und Leistungen des Kurzzeitgedächtnisses korrelieren</p> <p>Phonologische Bewusstheit ist vor allem für Dekodierfähigkeit, RAN für Leseflüssigkeit wichtig</p>	
<p>mögliche Kategorien: phonologische Bewusstheit, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Wortschatz</p>	<p>Wert: wichtig</p>	<p>Verweise:</p>
<p>Zusammenfassung S. 305-307</p> <p>Die spät versorgten SuS zeigen eine schlechtere Leistung im RAN als andere hörbeeinträchtigte oder hörende SuS. «Je früher und häufiger Kinder neuronal stimuliert werden, desto mehr und desto besser können neuronale Wege und Verbindungen angelegt werden, die später z. B. beim schnellen Abruf gespeicherter Einheiten aus dem Langzeitgedächtnis genutzt werden können.» (ebd., S. 305) Früh versorgte schneiden aber nur geringfügig besser ab. Neben dem Zeitpunkt kommt es wohl auch auf Grad der Hörbeeinträchtigung und Qualität und Quantität der sprachlichen Stimulation drauf an. Bei der Koordination von Kurz- und Langzeitgedächtnis schnitt die Gruppe der Sonder-SuS schlecht ab, Ursachen sind unklar. Die hörbeeinträchtigten SuS der allgemeinen Schule waren im Durchschnitt, obschon sie im Wortschatz eher mässig abgeschnitten haben. Vermutlich sind sprachliche Einheiten (Wörter) systematischer oder tiefer abgespeichert, so können sie schneller darauf zugreifen.</p> <p>Die Förderschulgruppen schienen keine phonologischen Strategien beim Abruf sprachlicher Einheiten verwendet zu haben im Gegensatz zu Hörbeeinträchtigten der Regelschule. Es wird vermutet, dass nicht der Umfang an Wortschatzwissen erreicht wird, der benötigt wird, um Regeln zur Phonologie und Grammatik ableiten zu können. Ein Teil der hörbeeinträchtigten Kinder, welche alle einen geringeren Wortschatz aufwiesen, kann wohl mit einer guten Koordination einzelner Arbeitsgedächtnisprozesse dieses Defizit kompensieren.</p> <p>Neben der Förderung der phonologischen Bewusstheit, besonders Reime und das Operieren mit dem Wortstamm, scheint für hörbeeinträchtigte Kinder auch die Gedächtnisförderung, idealerweise bereits im Vorschulbereich, bedeutsam zu sein.</p>	<p>Kommentar</p> <p>frühes Versorgen und Fördern hilft, die neuronalen Strukturen vorzubereiten.</p> <p>Kompensation von geringem Wortschatz bei Gedächtnisprozessen, möglicherweise systematische Speicherung? → Kontextwissen</p> <p>Wortschatz fördert phonologische Bewusstheit. gute Koordination Gedächtnisprozesse ermöglicht Kompensation</p> <p>→ Gedächtnisförderung bereits ab Vorschule unterstützt Lesenlernen</p>	
<p>mögliche Kategorien: phonologische Bewusstheit, Gedächtnis, Vorläuferfertigkeit, Wortschatz</p>	<p>Wert: wichtig</p>	

Tominska, E. (2013). *Gebärden und sprechen, zum Lesen und Schreiben lernen. Bilinguale Praxis in einer Klasse für gehörlose Kinder. In Schweizerischer Gehörlosenbund SGB-FSS (Hrsg.), Auf dem Weg zur Bilingualität. Gebärdensprache & gesprochene Sprache (S. 12-13). Zugriff am 16.08.2018 unter https://www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013.pdf*

<p>Thema Seiten 12-13</p> <p>Tominska beschreibt einen Schulversuch in Genf. Es handelt sich um eine Sonderklasse mit einer hörenden und gehörlosen LP. Die bimodal-Bilingualität soll das Lesenlernen fördern. Es ist nur eine sehr kurzer Einblick, wenig Hintergrundwissen bzw. nur zwei kleine praktische Vorschläge ohne grössere Theorien dahinter.</p>	<p>Schlagworte</p> <p>Bilingualer Schulversuch, Fingeralphabet, Weltwissen, Textverständnis</p>
<p>Zusammenfassung</p> <p>Das zweisprachige Programm war ein Versuch, die Probleme von Hörbeeinträchtigten beim Schreiben- und Lesenlernen zu lösen. Es gibt zwischen der Gebärden- und der Schriftsprache mehrere Übergänge.</p> <p>Die Gruppe junger Gehörloser sei sehr heterogen, besonders mit den immer leistungsfähigeren Geräten und vielen CI, es hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Ihre Zweisprachigkeit ist gleichzeitig auch multimodal.</p> <p>Die Untersuchung fand in einer Sonderklasse mit multidisziplinärem Team der Regelschule in Genf statt. Die hörende und die gehörlose LP haben gemeinsam ein Buch gelesen und erkundet. So sollen die SuS «nach und nach an den Bilderbuchtext herangeführt werden, das heisst, ihn lesen, strukturieren, verstehen» (Tominska, 2013, S. 13). Die LP möchte die SuS zweisprachig vom Bild zum Text führen.</p> <p>Die beiden «mündlichen» Sprachen (Lautsprache und Gebärdensprache) bilden die Verständnisgrundlage der Erzählstruktur. Danach wird das Geschriebene entdeckt. Eine andere Situation ist, wenn sich die SuS und die LP «mit dem Code der Schriftsprache befassen und sie beobachten und analysieren, um den Text der Geschichte zu lesen und zu verstehen. In diesem Fall stützt sich die zu erlernende Sprache auf die Strukturen der Gebärdensprache und vor allem auf die Kenntnis des Fingeralphabets, das den Kindern bei der Aneignung ihrer Kenntnis von Buchstaben, Silben und Satzteilen hilft» (ebd., S. 13).</p>	<p>Kommentar</p> <p>konkrete Übergänge werden nicht genannt</p> <p>Die SuS scheinen gute Gebärdensprachkenntnisse zu beherrschen.</p> <p>Weltwissen wird miteinbezogen (Verständnisgrundlage der Geschichte), das Fingeralphabet zur Buchstabenanalyse genutzt.</p>
<p>mögliche Kategorien: Fingeralphabet, Weltwissen</p>	<p>Wert: eher wenig</p> <p>Verweise:</p>